

REVISTA

O ANATOMISTA

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA

ISSN: 2177-0719 / V4 / ANO IX (2025)
Doi: 10.5281/zenodo.17992904

EDITORES

Prof. Dr. Célio Fernando de Sousa Rodrigues
Profa. Dra. Evelise Aline Soares

EDITORES ASSOCIADOS

Profa. Dra. Ana Barbara Freitas Rodrigues Godinho
Prof. Dr. Athelson Stefanon Bittencourt
Prof. Dr. Carlos Romualdo Rueff Barroso
Prof. Dr. Daniel Martinez Saez
Prof. Dr. Danillo de Souza Pimentel
Prof. Dr. Fabíola Veloso Menezes
Prof. Dr. Fernando Batigalia
Prof. Dr. Geraldo José Medeiros Fernandes
Prof. Dr. Jaiurte Gomes Martins da Silva
Prof. Dr. Jodonai Barbosa da Silva
Profa. Ms. Laís Cristine Werner
Prof. Dr. Márcio Antônio Babinski
Prof. Dr. Marco Aurélio Pereira Sampaio
Prof. Dr. Paulo Celso Pardi
Prof. Dr. Paulo de Souza Junior
Prof. Dr. Valeria Paula Sassoli Fazan
Prof. Ms. Yuri Favalessa Monteiro

REVISÃO GERAL

Profa. Dra. Evelise Aline Soares

DIRETORIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA

Prof. Dr. Henrique Pereira Barros - Presidente
Prof. Dr. Márcio Antônio Babinski - Vice-Presidente
Profa. Dra. Valéria Paula Sassoli Fazan - Secretária Geral
Profa. Dra. Andrea Oxley da Rocha - 1ª Secretária
Prof. Dr. Claudio Silva Teixeira - Tesoureiro Geral
Prof. Dr. Rafael Cisne de Paula - 1º Tesoureiro

CONSELHO FISCAL

Prof. Dr. Athelson Stefanon Bittencourt - Conselho Fiscal
Profa. Dra. Evelise Aline Soares - Conselho Fiscal
Prof. Dr. Marco Aurélio Pereira Sampaio - Conselho Fiscal
Prof. Dr. Waltercides Silva Junior - Suplente Conselho Fiscal (in memoriam)

Todas as opiniões, textos e fotografias submetidas e publicadas em “O ANATOMISTA” são de inteira responsabilidade dos seus autores, não refletindo a opinião da Sociedade Brasileira de Anatomia.

Editorial

Da Anatomia e da Esperança

Prezados leitores, colaboradores e sócios da Sociedade Brasileira de Anatomia, colegas de jornada, apaixonados pela complexidade do corpo, chegamos, a última edição de 2025 da revista "O Anatomista", em nossa missão diária que é decifrar os mistérios do ser, desde a precisão de identificar a constituição de uma estrutura até a fluidez de um pensamento, de um novo olhar, de um fato histórico, de uma nova técnica da vasta arte anatômica.

Este ano, navegamos juntos por descobertas, desafios e, acima de tudo, pela resiliência que pulsa em cada um de nós apaixonados pelo estudo do corpo em todas suas vertentes.

O fim de ano é um convite à introspecção. É o momento de pausar a dissecação da rotina e contemplar o organismo vivo que é a nossa existência compartilhada. Assim como cada célula contribui para o funcionamento do todo, cada um de nós, com nossas particularidades e histórias, compõe o grande tecido social que nos cerca.

As páginas que viramos em dezembro não marcam apenas o fechamento de um volume da revista, mas sim a conclusão de um capítulo em nossas próprias biografias.

Olhamos para trás e vemos as cicatrizes que a vida nos deixou, marcas de lutas superadas, de aprendizados dolorosos, mas que, no fim das contas, nos tornaram mais fortes e completos. Vemos também os sorrisos, as conexões e os momentos de clareza que iluminaram o caminho de cada professor na construção de novos profissionais.

*Que este período de festas nos lembre da importância da **empatia**. Que possamos enxergar além da superfície, mergulhando na humanidade que nos une. Que possamos cuidar uns dos outros, como cuidamos de um paciente em estado crítico, com dedicação, atenção e carinho.*

A equipe de "O Anatomista" deseja a todos que o novo ano que se aproxima seja um terreno fértil para novos sonhos, novas descobertas e, principalmente, para a manifestação de um futuro mais saudável, feliz e muito produtivo para todos nós.

Que a ciência nos guie e que a humanidade nos conecte.

Com carinho,

Prof. Dr. Célio Fernando de Sousa Rodrigues

Profa. Dra. Evelise Aline Soares

Revista “O Anatomista” - GUIA DOS AUTORES

1. SOBRE A REVISTA

O ANATOMISTA é um periódico oficial da Sociedade Brasileira de Anatomia (SBA), com publicação em meio digital, registrada sob o ISSN 2177-0719. Criada em 2010, a revista publicou várias edições com excelentes trabalhos envolvendo pesquisa, extensão e ensino na área da morfologia. Após um período de reformulação, foi relançada em 31 de julho de 2019, em comemoração ao Dia do Anatomista. Atualmente, encontra-se classificada como B4 na última avaliação do Qualis CAPES (Quadriênio mais recente).

2. TIPOS DE MANUSCRITOS

O ANATOMISTA se destina a divulgação de produções científicas e culturais da área. Serão considerados para avaliação, manuscritos relacionados à área de Morfologia Humana e/ou Animal encaminhados dentro do seguinte escopo:

- História e cultura nas áreas que compõe a morfologia;
- Anatomia e arte;
- Terminologia;
- Ensino na área;
- Extensão na área;
- Técnicas anatômicas;
- Dicas e truques na anatomia.

3. INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO

Antes de enviar a sua produção certifique-se que todos os itens dessa sessão foram conferidos e ajustados:

3.1 Autores

Espera-se que todos os autores tenham contribuído em qualquer uma das etapas de produção do manuscrito. Não existe limite de autores. A ordem dos autores será entendida da seguinte forma: Primeiro nome autor principal; seguido de Coautores (se houver); e o último Orientador (se houver). Ao submeter um manuscrito para avaliação em “O Anatomista” e no caso de aprovação para publicação, os autores automaticamente concordam em ceder todos os direitos autorais sobre a obra para a Sociedade Brasileira de Anatomia.

3.1.2 Pedido de alteração na autoria

É de extrema importância a atenção na conferência da ordem dos autores no manuscrito antes de submetê-lo. Qualquer adição, rearranjo ou exclusão de um ou mais dos autores deve ser realizada somente antes da aprovação do editor da revista. Caso seja necessária a alteração todos os autores devem enviar uma carta concordando com a execução dessa ação. Nesse caso, o(s) autor(es) devem estar cientes do atraso na publicação do seu manuscrito.

4. ÉTICA NA PUBLICAÇÃO

O manuscrito que teve uso de animais e seres humanos, os autores devem enviar a declaração do comitê de ética ao qual o trabalho foi submetido e registrar o número do processo na metodologia. É de inteira responsabilidade dos autores o conteúdo, eximindo totalmente a revista e a SBA sobre quaisquer queixas de plágio e/ou direitos autorais sobre textos e imagens submetidos para a revista. Pra tanto, a revista solicita que os autores passem seu manuscrito em um dos vários programas antiplágio disponíveis gratuitamente na Web.

5. FORMATAÇÃO TEXTUAL

O título deve ser conciso, centralizado, em negrito, com apenas a primeira letra em maiúscula, utilizando a fonte Times New Roman, tamanho 14. Os nomes dos autores devem ser apresentados em fonte Times New Roman, tamanho 12, acompanhados de identificação numérica sobrescrita. Abaixo de todos os nomes, deve constar a identificação do cargo (professor, aluno de graduação, pós-graduação, técnico, entre outros), da instituição, da cidade e do país. Deve-se incluir o nome e o e-mail do autor correspondente e, na linha abaixo, as palavras-chave (mínimo de 3 e máximo de 5). A formatação deve ser em uma única coluna.

O texto poderá ser estruturado em seções como: Introdução, Objetivo, Metodologia, Resultados, Discussão, Conclusão e Referências, com apresentação em duas colunas. Para produções artísticas e culturais, o texto pode ser apresentado de forma livre, sem necessidade de divisões. O limite é de até 10 páginas, incluindo apenas o texto e as referências.

O conteúdo deve ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 11, com alinhamento justificado, espaçamento entre linhas de 1,5, em colunas duplas. O tamanho da folha deve ser A4, com margens de 2,0 cm (superior, inferior, direita e esquerda).

Formato do arquivo: Word (.doc ou .docx).

Idioma: Português.

5.1 Tabelas

As tabelas devem ser enumeradas de acordo com a ordem que aparecem no texto. Todas as tabelas devem conter o seu próprio título e fonte.

5.2 Imagens

As imagens devem ser enumeradas de acordo com a ordem que aparecem no texto. Todas as imagens devem conter o seu próprio título e fonte. Não existe limites para a quantidade de imagens. O tamanho deve ser de 105x148 mm e a resolução de 300 dpi.

6. SUBMISSÃO

6.1 Documentos a serem encaminhados no momento da submissão:

1. O artigo deve ser enviado em formato Word (doc ou docx);
2. Todos os autores devem assinar e enviar uma carta de submissão, concordando com a submissão e com as normas aqui descritas, caso o manuscrito seja aceito para publicação (modelo a seguir);
3. Parecer do Comitê de Ética, caso o estudo tenha sido submetido à análise e aprovação.

6.2 Os documentos acima listados deverão ser encaminhados para o e-mail da revista (revista.o.anatomista@gmail.com), identificar no “assunto” do e-mail – Submissão de artigo para

O Anatomista.

Os Editores

SUMÁRIO

01.	Reposição de vitamina A: Conceitos atuais e morfofisiologia renal	01
02.	Método de preparação de peças anatômicas utilizando secagem por insuflamento de ar e espuma expansiva	06
03.	Christian Braune: trajetória científica e contribuições para história da anatomia, ginecologia e obstetrícia	12
04.	Entre ossos e crenças – Parte 2. Trepanação e devoção: O crânio de São Aubert e São Miguel Arcanjo	21
05.	Implementação de um laboratório piloto de plastinação à temperatura ambiente em uma universidade comunitária do Sul do Brasil	27
06.	Anatomia do <i>prompt</i> funcional: entre a arte de perguntar e a ciência da resposta	34
07.	Núcleo de Pesquisa em Anatomia Humana (NEPAH) da UFRN: Uma trajetória em construção	41
08.	Esmalte estético como alternativa para repleção vascular em estudos anatômicos: relato técnico em corações de ovinos	50
09.	Ensinar anatomia em tempos de escassez cadavérica: percepções e caminhos didáticos .	57
10.	Integração de recursos digitais ao ensino tradicional de Neuroanatomia: avaliação de uma metodologia híbrida e seus impactos na aprendizagem discente	68
11.	Estudo da anatomia topográfica animal no contexto da curricularização da extensão universitária	80
12.	Metodologias Ativas no Ensino de Anatomia: Ampliação da Prática Docente e Aplicações em Harmonização facial.....	88
13.	Do século XIX ao ensino contemporâneo: técnica de crânio de Beauchêne aplicada a animais domésticos	92

14.	Modificação das osteotécnicas usuais na confecção de esqueleto de coelho (<i>Oryctolagus cuniculus</i>) para fins didáticos (<i>Oryctolagus cuniculus</i>) para fins didáticos	108
15.	Aspectos anatômicos e achados de necropsia em órgãos do aparelho respiratório e coração da alpaca (<i>Vicugna pacos</i>)	117
16.	Veia safena magna: variação com veia safena acessória – tributária anterior e considerações morfométricas	125
17.	Variação anatômica da artéria cólica direita: relato de caso	134

Reposição de vitamina A: Conceitos atuais e morfofisiologia renal.

Neilson Oliveira Santos¹, Danielle Marques Cavalcante², Elisama de Moraes Pereira Tolomeu², Jailson da Silva Freitas³, Inasse Hamed Al-Harati⁴, Daniele Lemos de Oliveira⁴, *Valéria Paula Sassoli Fazan⁵

¹Graduando em Medicina, ENIAC, Guarulhos, SP, Brasil; ²Graduanda em Medicina, Universidade Santo Amaro – UNISA, Guarulhos, SP, Brasil, ³Psicólogo Clínico e Hospitalar, Hospital Municipal da Criança e do Adolescente, HMCA-Guarulhos SP, Brasil; ⁴Graduanda em Medicina, ENIAC, Guarulhos, SP, Brasil, ⁵Professora Associada, Departamento de Cirurgia e Anatomia, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, FMRP-USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil

***Autor correspondente:** Profa. Dra. Valéria Paula Sassoli Fazan, vpsfazan@yahoo.com.br

Palavras chave: Vitamina A, Função renal, Morfofisiologia Renal

Introdução:

A vitamina A, composta pelo retinol, retinal e pelos ácidos retinoicos, é um micronutriente lipossolúvel essencial para diversos processos biológicos, incluindo a visão, a diferenciação e manutenção dos epitélios, a modulação das respostas imunes e a regulação da expressão gênica mediada pelos receptores de ácido retinoico (RAR e RXR) (DiKUN et al., 2023).

Além de sua importância clássica na função visual e na integridade tecidual, a vitamina A atua na homeostase celular e no metabolismo energético, influenciando vias de sinalização relacionadas à proliferação, apoptose e inflamação (Rojo-Trejo et al., 2022).

Nos rins, os retinoides têm funções críticas durante o desenvolvimento embrionário, contribuindo para a morfogênese e diferenciação dos néfrons, além de exercerem papel modulador na regeneração e resposta ao dano tubular em condições patológicas (PNAS, 2024). Evidências sugerem que o ácido retinoico pode atenuar processos inflamatórios e fibrogênicos renais, despertando interesse quanto ao seu potencial terapêutico em doenças renais agudas e crônicas (Adachi et al., 2021). Entretanto, a relação entre o metabolismo da vitamina A e a função renal é complexa, envolvendo mecanismos de transporte, armazenamento e excreção dependentes da integridade do parênquima renal e do equilíbrio entre retinol e sua proteína carreadora, a RBP4 (Jing et al., 2016).

Em pacientes com doença renal crônica (DRC), há alteração significativa na homeostase da vitamina A, com níveis plasmáticos frequentemente elevados de retinol e RBP4, mesmo na ausência de suplementação (Feng et al., 2024). Essa disfunção é atribuída à redução da depuração renal e a alterações no metabolismo hepático, o que levanta preocupações sobre a segurança e eficácia da reposição de vitamina A nessa população. A elevação crônica de retinoides pode contribuir para efeitos adversos, como hepatotoxicidade, alterações ósseas e disfunção imunológica, tornando essencial compreender os mecanismos envolvidos e definir estratégias seguras de suplementação (Fishbane et al., 1995).

Esta revisão tem como objetivo sintetizar o conhecimento atual sobre as interações entre a vitamina A e a função renal, analisando os mecanismos metabólicos, clínicos e terapêuticos, bem como as lacunas de conhecimento que orientam futuras investigações.

Metodologia:

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, com análise crítica das evidências sobre a relação entre a reposição de vitamina A e a função renal. A busca bibliográfica foi realizada entre agosto e outubro de 2025, nas bases PubMed, Scopus, Web of Science e SciELO, utilizando descritores controlados e não controlados: 'vitamin A', 'retinoids', 'renal function', 'chronic kidney disease',

'vitamin A supplementation' e seus correspondentes em português. Foram incluídos artigos originais, revisões, ensaios clínicos e relatos de caso publicados entre 2015 e 2025, em inglês, português ou espanhol.

Excluíram-se estudos pediátricos não relacionados à DRC e artigos sem texto completo. A seleção resultou em aproximadamente 40 publicações principais, das quais 10 referências foram destacadas por representarem as evidências mais robustas e atuais. Por se tratar de revisão narrativa, não foi aplicado protocolo de revisão sistemática (PRISMA), mas adotou-se abordagem descritiva e interpretativa dos achados.

Resultados e Discussão:

Mecanismos biológicos relevantes:

A sinalização mediada pelos retinoides, particularmente pelo ácido retinoico, desempenha papel central na regulação da expressão gênica via receptores nucleares RAR e RXR, modulando a diferenciação e proliferação celular. Evidências experimentais demonstram que a ativação da via RAR α em túbulos proximais exerce efeito protetor, reduzindo lesões epiteliais e a progressão da fibrose renal (PNAS, 2024). Em modelos animais, a administração de ácido retinoico foi associada à diminuição de inflamação e à limitação da fibrose renal (DiKUN et al., 2023).

O metabolismo e o transporte da vitamina A envolvem predominantemente o retinol ligado à

proteína ligadora de retinol (RBP4), que impede sua excreção renal direta. Assim, a depuração renal e o metabolismo hepático são determinantes críticos da homeostase dos retinoides (Jing et al., 2016). Na doença renal crônica (DRC), ocorre retenção significativa de retinol e RBP4, resultante da redução da taxa de filtração glomerular e da menor degradação hepática (Rojo-Trejo et al., 2022). Essa alteração contribui para a elevação plasmática de retinoides, podendo resultar em toxicidade metabólica e óssea (Adachi et al., 2021).

Por outro lado, o acúmulo crônico de retinoides pode induzir toxicidade sistêmica, manifestando-se por cefaleia, xerodermia, dor óssea e alterações metabólicas como hipercalcemia e hiperparatireoidismo secundário. Tais efeitos são potencialmente agravados em pacientes com DRC devido à redução da excreção renal e ao comprometimento do metabolismo ósseo (Fishbane et al., 1995).

Casos clínicos relatam episódios de hipervitaminose A em pacientes dialíticos ou em uso de nutrição parenteral, reforçando a necessidade de cautela clínica (Chazot et al., 2023).

Evidência experimental e pré-clínica:

Estudos em modelos animais e experimentos celulares corroboram o papel benéfico dos retinoides no reparo renal. O ácido retinoico, ao modular a expressão de genes envolvidos na regeneração tecidual e no controle da inflamação, mostrou-se capaz de atenuar a progressão da fibrose e de

promover recuperação em lesões isquêmicas e inflamatórias (DiKUN et al., 2023; Zhang et al., 2024). Além disso, o pré-tratamento de células-tronco mesenquimais com ácido retinoico aumentou seu potencial regenerativo em modelos de lesão renal aguda (Zhang et al., 2024).

Evidência clínica e epidemiológica:

Em estudos observacionais com portadores de DRC, observou-se elevação consistente de retinol e RBP4 séricos, correlacionada negativamente com a taxa de filtração glomerular estimada (eGFR), o que reforça o papel da depuração renal na regulação da vitamina A (Jing et al., 2016; Rojo-Trejo et al., 2022). Além disso, investigações populacionais sugerem associação entre níveis séricos elevados de vitamina A e maior mortalidade por todas as causas em pacientes com DRC (Feng et al., 2024). Embora a relação causal ainda não esteja plenamente estabelecida, tais achados reforçam a necessidade de monitorização e prudência terapêutica.

Relatos de caso e séries clínicas descrevem manifestações de toxicidade associadas à suplementação inadequada de vitamina A em pacientes renais, com repercussões ósseas e metabólicas significativas (Fishbane et al., 1995). Esses dados sustentam recomendações clínicas que enfatizam a evitação da suplementação rotineira e a necessidade de monitorização laboratorial quando houver justificativa clínica (Chazot et al., 2023).

Estudos de base populacional também exploraram a associação entre ingestão dietética de

retinol e risco de DRC, com resultados heterogêneos. Em análise recente do NHANES, observou-se relação positiva entre alta ingestão de retinol e risco aumentado de DRC em pacientes com diabetes tipo 2 (Ma et al., 2023). Esses achados sugerem que a ingestão excessiva pode exercer efeitos adversos, principalmente em grupos com metabolismo comprometido.

Implicações clínicas práticas

De forma geral, a suplementação de vitamina A não deve ser recomendada rotineiramente em pacientes com DRC, exceto diante de deficiência comprovada laboratorialmente. A reposição, quando necessária, deve ser conduzida com monitorização de retinol e RBP4 séricos, bem como vigilância clínica para sinais de toxicidade (Chazot et al., 2023). A abordagem dietética e farmacológica deve considerar o potencial acúmulo decorrente da redução da depuração renal e evitar a sobreposição de fontes suplementares e medicamentosas.

Apesar do potencial terapêutico demonstrado em modelos experimentais, o uso clínico de retinoides em nefroproteção requer estudos controlados que avaliem forma química, dose, segurança e desfechos clínicos relevantes (PNAS, 2024; Zhang et al., 2024).

Limitações e Perspectivas:

A literatura atual sobre vitamina A e função renal é predominantemente observacional, com escassez de ensaios clínicos randomizados. Futuros

estudos devem investigar janelas terapêuticas adequadas, biomarcadores de risco como RBP4 e retinol livre, além das interações entre metabolismo ósseo, cálcio e retinoides em pacientes com DRC (DiKUN et al., 2023; Adachi et al., 2021).

Conclusão:

A reposição de vitamina A apresenta um perfil dual: embora haja evidências pré-clínicas de efeitos protetores na reparação renal, a alteração da homeostase e o risco de toxicidade em pacientes com DRC demandam cautela clínica. Atualmente, a suplementação deve ser avaliada caso a caso, com monitorização laboratorial e acompanhamento clínico, enquanto novas pesquisas buscam elucidar doses seguras e potenciais aplicações terapêuticas (Rojo-Trejo et al., 2022; Feng et al., 2024).

Referências:

1. DiKUN, K. M. et al. Vitamin A and Retinoid Signaling in the Kidneys. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 24, 2023.
2. Rojo-Trejo, M. H. et al. Liposoluble vitamins A and E in kidney disease. *World Journal of Nephrology*, v. 11, p. 96–107, 2022.
3. Jing, J. et al. Chronic Kidney Disease Alters Vitamin A Homeostasis via Decreased Hepatic Clearance and Elevated RBP4. 2016.
4. Feng, Y. et al. Vitamin A is associated with all-cause mortality in patients with chronic kidney

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

- disease: a population-based cohort study. *Frontiers in Nutrition*, 2024.
5. PNAS. Retinoic acid receptor α activity in proximal tubules prevents kidney injury and fibrosis. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, fev. 2024.
 6. Adachi, Y. et al. Hypervitaminosis A contributes to kidney injury through excessive endoplasmic reticulum stress in CKD. *Journal of the American Society of Nephrology*, 2021.
 7. Zhang, Y. et al. All-trans retinoic acid pretreatment of mesenchymal stem cells enhances renal repair in AKI. *Cell & Bioscience*, 2024.
 8. Ma, R. et al. Retinol intake is associated with the risk of chronic kidney disease in type 2 diabetes: evidence from NHANES. *Scientific Reports*, 2023.
 9. Chazot, C. et al. Vitamin needs and treatment for chronic kidney disease. 2023.
 10. Fishbane, S. et al. Hypervitaminosis A in two hemodialysis patients. *American Journal of Kidney Diseases*, 1995.

Método de preparação de peças anatômicas utilizando secagem por insuflamento de ar e espuma expansiva

Daniel Haddad Barcellos¹, Naíne Guimarães da Silva¹, Gustavo Silva de Souza², Ana Bárbara Freitas Rodrigues Godinho³

¹Aluno de graduação do curso de medicina veterinária da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, Brasil.

²Aluno da pós-graduação em medicina veterinária da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, Brasil.

³Professora associada do curso de medicina veterinária da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, Brasil.

Autor correspondente: Daniel Haddad Barcellos - 00116132010@pq.uenf.br

Palavras-chave: Anatomia; secagem por ar; intestino.

Introdução

A utilização de peças anatômicas oriundas de animais domésticos em aulas práticas constitui uma ferramenta didática essencial para o ensino de anatomia nos cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia. A prática de conservar peças anatômicas é uma atividade milenar, esse reconhecimento se dá devido a importância que existe para o discente manipular peças que guardem seus aspectos morfológicos preservados, o mais próximo do real. Atualmente, existem uma gama de técnicas utilizadas com o intuito de permitir o estudo detalhado da anatomia em um contexto educacional (Kimura & Carvalho 2010).

Entre os métodos de conservação mais frequentemente empregados, destaca-se a solução

de formol a 10%. Segundo Silva (2016), foi constatado que a formolização é o principal método de conservação adotado pelas faculdades de medicina do Brasil, devido ao baixo custo e alta eficiência no tempo de conservação. Entretanto, o formol possui uma alta taxa de toxicidade, causando irritação de mucosas e sendo potencialmente carcinogênico. Do ponto de vista morfológico, o formol também pode modificar a estrutura de modo que, após a conservação, não seja possível identificar o indivíduo por meio de seu DNA (Carvalho, 2009). Além disso, o formol apresenta impacto ambiental negativo, exigindo cuidados rigorosos em seu manuseio, como o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e a

adoção de medidas específicas para o descarte de resíduos.

Diante dessas limitações, buscam-se alternativas mais seguras e ambientalmente sustentáveis para a conservação de peças anatômicas. Uma dessas técnicas é a secagem por injeção de ar, indicada especialmente para vísceras ocas e estruturas tubulares, que consiste na insuflação das vísceras com ar por meio da bomba de vácuo (Godinho, 2021). O presente trabalho visa utilizar vísceras previamente fixadas e secas e aplicar em seu lúmen a espuma expansiva de poliuretano, proporcionando a preservação da morfologia das vísceras.

Objetivos

Testar uma técnica alternativa para a preparação de peças anatômicas que reproduza, com o maior número de detalhes, a morfologia e a anatomotopografia das vísceras ocas do aparelho digestório dos animais domésticos e, além disso, possibilite a redução do uso de peças conservadas em solução de formol.

Metodologia

Esse trabalho foi realizado na Sessão de Anatomia dos Animais Domésticos do Laboratório de Morfologia e Patologia Animal da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Foram utilizados 6 intestinos de cães, provenientes do Centro de Controle de Zoonoses da cidade de Campos dos Goytacazes. Após necrópsia desses animais, as vísceras foram retiradas do cadáver,

lavadas para limpeza da região luminal e fixadas em solução de formol a 10% por 24 horas.

Para realização da secagem por injeção de ar, foi utilizada uma bomba de vácuo, e com a víscera já fixada, foi acoplada uma cânula para facilitar o insuflamento de ar que foi realizado através da fixação da mangueira de injeção de ar na extremidade duodenal do intestino. Na outra extremidade, retal, foi realizada uma oclusão parcial do lúmen intestinal, com o auxílio de um barbante, de modo a controlar o fluxo de ar. Essa bomba injetava um fluxo contínuo de ar para dentro do intestino, promovendo seu insuflamento e secagem. Essa fase de secagem teve a duração de 72 horas.

Figura 1. Insuflamento da víscera (A). Aplicação da espuma expansiva de poliuretano(B). Fonte: Arquivo pessoal.

Com a víscera completamente seca, foi realizado o preenchimento de seu lúmen com espuma expansiva de poliuretano. Para tal, foi inserido o aplicador da espuma no interior das duas extremidades do intestino, porém, para que houvesse o preenchimento completo da peça, foi necessário que fossem feitas incisões com o bisturi na região dorsal de ceco e do jejuno. Foram realizadas em torno de 4 a 5 incisões para que se pudesse inserir o aplicador e preencher todas as regiões.

Após o preenchimento total do lúmen de cada peça, foi aguardado um período de 24 horas para que ocorresse o endurecimento da espuma.

A etapa final do processo contou com a limpeza do excesso de espuma que extravasou em algumas regiões do trato intestinal, para isso foi utilizado pinça e bisturi. Após essa toaleta, a peça anatômica foi direcionada para etapa final de pintura, onde todo o trato intestinal foi colorido com tinta PVA, com o intuito de dar um aspecto mais uniforme à peça anatômica.

Resultados e discussão

Foram produzidas 6 peças anatômicas de intestino de cão, que permitiram aos estudantes uma análise tridimensional e a manipulação sem uso de luvas. Ao fim do processo, a morfologia das vísceras foi mantida, apresentando-se como um material de consistência firme, textura lisa e sem odor. As referidas peças passaram a compor o acervo de material didático do setor de anatomia e se apresentaram como importante ferramenta para o estudo anatomotopográfico.

Figura 2. Intestino de cão com a coloração natural da peça, após passar pela técnica de secagem por injeção de ar e preenchimento com espuma expansiva. Fonte: Arquivo pessoal.

Na peça final, pode ser observado todas as porções que compõe o intestino delgado (duodeno, jejuno e íleo) e grosso (ceco, cólon ascendente, cólon transverso e cólon descendente) de um cão, devidamente preservadas. A técnica também manteve preservada a região mesentérica e as pregas que a compõe (Figura 2 e 3).

Figura 3. Intestino de cão com coloração uniforme após ser pintado com tinta PVA. Fonte: Arquivo pessoal.

Muitos modelos artificiais podem não ser completamente fidedignos com a anatomia real, uma vez que não passam de forma precisa a textura, estrutura e coloração da víscera. Dessa forma, vê-se que a utilização de técnicas anatômicas é uma forma facilitadora para o entendimento da anatomia. Contudo, ainda foram encontrados poucos estudos que utilize a espuma de poliuretano como método de preenchimento de vísceras ocas (Salazar, 2023).

A utilização da espuma de poliuretano para preenchimento de cavidades, por mais que seja mais onerosa em relação a outros métodos de preenchimento, como o algodão ou pano, possui a vantagem de apresentar uma distribuição

homogênea na víscera, devido ao processo de expansão que vai ocupando todos os espaços. Dessa forma, resulta em uma semelhança maior com a peça original no animal vivo, preservando as proporções e suas estruturas anatômicas (Dahmer, 2022).

O estudo proposto por Sordi (2014), ultrapassa os limites da utilização da espuma de poliuretano para estruturas tubulares maiores, onde ela é utilizada para confecção de moldes anatômicos em vasos sanguíneos renais e pulmonares, mostrando que o preenchimento desse material é eficaz até mesmo para capilares de diâmetro bem reduzido, isso pôde ser confirmado nos intestinos de cães dessa pesquisa, as menores regiões, principalmente na região de jejuno, foi capaz de ser preenchida corretamente, mostrando a eficácia da espuma. A eficiência da utilização da espuma expansiva de poliuretano vai além da utilização em vasos sanguíneos, segundo o trabalho apresentado por Teixeira (2025), a espuma foi capaz de preencher as vias condutoras de ar de pulmão de ovino, constituindo uma peça onde toda a árvore brônquica pôde ser mostrada à partir da técnica de injeção da espuma expansiva de poliuretano.

A produção de peças anatômicas utilizando a secagem por injeção de ar é uma abordagem alternativa eficiente para produção de vísceras ocas utilizados no ensino da anatomia macroscópica. Por ser de fácil execução e demandar poucos equipamentos específicos, essa técnica mostra-se adequada em cenários onde os recursos são limitados, como em países em desenvolvimento. O processo é realizado em temperatura ambiente e

permite a obtenção de resultados com características vantajosas para fins didáticos e científicos (Mohamed, 2019).

A utilização da espuma de poliuretano vem como forma de complementação da técnica de secagem por injeção de ar, a fim de promover o preenchimento da peça, resultando em um material que replique de forma assertiva as características morfológicas da víscera do animal.

Conclusão

O método de preparação de peças anatômicas por insuflamento de ar, associado ao preenchimento com espuma expansiva, demonstrou-se eficaz no processo de ensino-aprendizagem da anatomia animal. Essa abordagem não apenas favorece a preservação detalhada e precisa das estruturas anatômicas, mas também contribui de maneira significativa para a biossegurança, uma vez que representa uma técnica alternativa viável e segura para a preparação e conservação de vísceras. A utilização dessa metodologia pode reduzir os riscos associados ao uso de substâncias químicas tóxicas, oferecendo uma solução menos prejudicial aos profissionais envolvidos na manipulação e estudo das peças anatômicas.

Referências

CARVALHO, K. S. **Influência do formol utilizado para conservação de cadáveres na obtenção de DNA nuclear em tecido muscular.** 2009. 80 f. Dissertação (Mestrado em Biologia

Bucal) – Universidade Estadual de Campinas, Piracicaba, 2009.

DAHMER, A. D.; DOS REIS, A. C. G. **Poliuretano expandido aliado à preparação anatômica de víscera oca por criodesidratação.** In: Anais da Mostra de Iniciação Científica do IFC Campus Concórdia. Instituto Federal Catarinense, 2022. p. 76.

DE SORDI, N.; BOMBARDI, C.; CHIOCCHETTI, R. et al. **A new method of producing casts for anatomical studies.** *Anat Sci Int*, v. 89, p. 255–265, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12565-014-0240-3>.

GODINHO, A. B. R.; ALVARENGA, K. P.; ZÓFOLI, M. B. **Implementação de uma metodologia didática inclusiva para o estudo da anatomia animal.** *Revista Diálogos e Perspectivas em Educação Especial*, Marília, SP, v. 8, n. 1, p. 95–112, 2021.

KIMURA, A. K. E.; CARVALHO, W. L. **Estudo da relação custo x benefício no emprego da técnica de glicerinação em comparação com a utilização da conservação por formol.** Trabalho de Conclusão de Curso de Extensão em Higiene Ocupacional, Universidade Estadual Paulista, Araraquara, SP, 2010. 30 p.

MOHAMED, M. **Air-Drying: A Simple Method for the Preservation of Hollow Organs and Lungs to Contribute to the Teaching of Anatomy.** *Journal of Morphological Sciences*, 2019.

SALAZAR, J. M. V. et al. **Métodos de conservação de cadáveres humanos utilizados nas faculdades de medicina do Brasil.** *Revista De Medicina*, v. 95, n. 4, p. 156-161, 2016.

SILVA, R. N. **Repleção de vísceras do sistema digestório de animais domésticos com espuma de poliuretano para a criação de modelos didáticos para o ensino da anatomia veterinária.**

Revista Científica UMC, v. 8, n. 3, e08030000020, 2023. Disponível

em: <https://revista.umc.br/index.php/revistaumc/article/view/1991>.

TEIXEIRA, A. A.L; SILVA, C. V.; SANTOS, P. J.; GRADELA, A.; FARIA, D. M. **Espuma expansiva para preparação de peças anatômicas e estudo de vias aéreas condutoras.** Revista o anatomista, v. 3, p. 79-82, 2025.

Christian Braune: trajetória científica e contribuições para história da anatomia, ginecologia e obstetrícia

Maria Eduarda Freitas Geremias¹, João Luis Wolf Chouwri¹, Thiago Donizeth da Silva²; Jaiurte Gomes Martins da Silva³, Rafael Adler Favaro Fuzato⁴, Evelise Aline Soares⁵.

¹ Discente da Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Alfenas UNIFAL-MG.

² Mestre em Biociências aplicadas a saúde pela UNIFAL-MG e professor substituto da Faculdade de Medicina da UNIFAL-MG

³ Universidade Federal de Alagoas - UFAL.

⁴ Médico Ginecologista e Obstetra da Faculdade de Medicina da UNIFAL-MG.

⁵ Doutora na área de Anatomia pelo PPGBCE da UNICAMP, Docente e Diretora da Faculdade de Medicina da UNIFAL-MG

Autor correspondente: evelise.anatomia@gmail.com

Palavras-chave: Ginecologia; Anatomia; Gestação; Christian Braune.

CHRISTIAN WILHELM BRAUNE – O ANATOMISTA

Christian Wilhelm Braune (1831–1892) foi um anatomista alemão de grande relevância científica, amplamente reconhecido por sua combinação de rigor técnico, inovação metodológica e abordagem interdisciplinar, integrando anatomia, biomecânica e técnicas avançadas de representação visual. Formado pelas universidades de Göttingen e Würzburg, tornou-se professor de Anatomia Topográfica na Universidade de Leipzig em 1872, onde desenvolveu pesquisas pioneiras utilizando cadáveres congelados para cortes anatômicos, o que permitiu estudos mais precisos sobre a disposição espacial de órgãos e tecidos.

Figura 1. Anatomista Christian Wilhelm Braune (1831–1892)

Fonte: Arquivos da Universidade de Leipzig.

O anatomista destacou-se não apenas pela habilidade técnica na dissecação de cadáveres congelados e pelos avanços proporcionados à anatomia topográfica e seccional, mas também pela excepcional qualidade de suas ilustrações.

A precisão gráfica derivada dos cortes anatômicos conferiu às suas imagens um realismo sem precedentes, transformando-as em referências fundamentais para o estudo da anatomia humana. Seu trabalho integrou rigor científico e excelência artística, estabelecendo-o como um dos grandes pioneiros da história da Medicina e da Anatomia.

Entre suas contribuições destacam-se o uso sistemático de cortes transversais e a produção de litografias detalhadas do corpo humano, bem como investigações sobre a marcha humana e o centro de gravidade corporal, desenvolvidas em colaboração com Otto Fischer (KIRTLEY, 2025).

Suas principais obras incluem *Das Venensystem des menschlichen Körpers (O sistema venoso do corpo humano)*, 1871; *Topographisch-anatomischer Atlas nach Durchschnitten an gefrorenen Cadavern (Atlas topográfico-anatômico segundo cortes em cadáveres congelados)*, 1872; *Die Lage des Uterus und Fötus am Ende der Schwangerschaft nach Durchschnitten an gefrorenen Kadavern (A posição do útero e do feto no final da gestação segundo cortes em cadáveres congelados)*, 1873; e *Über den Schwerpunkt des menschlichen Körpers (Sobre o centro de gravidade do corpo humano)*, 1889.

O legado de Braune permanece amplamente reconhecido, pois seus métodos de observação e representação anatômica

introduziram um novo nível de precisão e acessibilidade ao estudo do corpo humano, antecipando conceitos fundamentais da biomecânica moderna (GILMAN; PECK; COLBY, 1905).

Apesar de sua notoriedade pelas ilustrações anatômicas detalhadas e pelos estudos sobre a pelve feminina, nenhum dos artigos encontrados aborda diretamente sua biografia ou discute de forma aprofundada suas contribuições específicas. No entanto, anatomistas contemporâneos, como Wilhelm von Waldeyer-Hartz, que também desempenharam papéis fundamentais na anatomia da pelve e na consolidação da terminologia anatômica, incluindo estudos sobre a relação topográfica do útero grávido e a descrição de estruturas como a fásia de Waldeyer, reconhecem o papel relevante de Braune na anatomia topográfica da pelve e da gestação (SCHEUERLEIN et al., 2017).

LEGADO ANATÔMICO DE BRAUNE

A anatomia seccional já havia sido tentada desde o Renascimento, mas somente no início do século XIX Riemer desenvolveu um método eficaz para seccionar corpos congelados, preservando a disposição original dos órgãos (EYCLESYMER; SHOEMAKER, 1923). Contudo, foi Braune quem elevou essa técnica a um novo patamar científico e artístico. Ele introduziu o método de representar diretamente as seções sobre papel transparente colocado sobre a superfície congelada da peça anatômica, permitindo a reprodução exata das relações espaciais internas do corpo humano. Essa

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

abordagem uniu rigor anatômico e uma precisão visual inédita, tornando-se um marco na história da anatomia topográfica.

Braune é considerado um dos pioneiros na publicação de obras de anatomia topográfica e seccional, modalidade essencial nos currículos das graduações da área da saúde, especialmente na formação médica e cirúrgica. Sua técnica de sobrepor papel às peças seccionadas permitia representar a anatomia com fidelidade sem precedentes, preservando a forma e a posição naturais dos órgãos. As litografias coloridas produzidas pelo artista C. Schmiedel destacavam-se pela riqueza de detalhes e pelo rigor técnico, tendo sido publicadas no *Topographisch-anatomischer Atlas (Atlas topográfico-anatômico)*, em 1872 (BRAUNE, 1872; AL-GAILANI, 2016).

Figura 2. Topographisch-anatomischer Atlas nach Durchschnitten an gefrorenen Cadavern.

Fonte: Open Library works.

O *Topographisch-anatomischer Atlas nach Durchschnitten an gefrorenen Cadavern (Atlas topográfico-anatômico segundo cortes em cadáveres congelados)*, 1872, constitui um marco na ilustração anatômica, inaugurando um novo nível de precisão por meio de imagens seccionais obtidas de corpos humanos congelados. Essa obra revolucionou o ensino da anatomia e a prática clínica ao oferecer representações altamente detalhadas e espacialmente acuradas do corpo humano, especialmente valiosas para a cirurgia e a radiologia.

De acordo com Al-gailani (2016), a metodologia de congelamento desenvolvido por Braune consistia em congelar o cadáver em uma caixa metálica com gelo e sal, atingindo temperaturas de até $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$, suficientes para endurecer os tecidos e permitir cortes limpos e uniformes. Em seguida, o corpo era seccionado em planos transversais ou sagitais com uma serra de dentes finos, e os contornos anatômicos eram imediatamente traçados sobre papel transparente diretamente da superfície congelada. As secções poderiam ser posteriormente preservadas em álcool e montadas para estudo ou exposição em museus, conforme descrito por Symington (1887, apud AL-GAILANI, 2016).

Braune defendia que o congelamento mantinha as estruturas “como na vida”, preservando cores, formas e relações espaciais com maior fidelidade do que a dissecação convencional (BRAUNE, 1872).

Seu método foi amplamente elogiado por anatomistas como Thomas Dwight (1881) e

Johnson Symington (1887), que destacaram suas vantagens para a anatomia topográfica e para o ensino médico. As críticas, entretanto, também apareceram: Ambrose Ranney (1883) e o próprio Symington (1888) advertiam que o congelamento poderia alterar proporções e modificar a textura dos tecidos, gerando interpretações passíveis de distorções em comparação ao corpo vivo (RANNEY, 1883).

A colaboração entre Braune e do artista C. Schmiedel (desenhista) resultou em um legado científico e visual singular na história da anatomia. Schmiedel produziu ilustrações de notável precisão e riqueza de detalhes (KEMP, 2010), posteriormente convertidas em litografias que deram identidade estética às obras anatômicas. Por sua excelência, essas imagens continuam sendo reproduzidas e citadas em livros e publicações médicas contemporâneas.

No campo da biomecânica, Braune, em colaboração com Otto Fischer, realizou a primeira análise matemática tridimensional da marcha humana, conforme destaca Kirtley (2025). Esse trabalho culminou na publicação da obra *Der Gang des Menschen (A marcha do ser humano)*, desenvolvida entre 1895 e 1904, que estabeleceu bases metodológicas ainda fundamentais na análise contemporânea da marcha. Para alcançar tal precisão, Braune e Fischer conduziram um estudo detalhado da massa, do volume e do centro de massa de três cadáveres masculinos congelados, cuja constituição correspondia à média dos soldados alemães da época e que haviam falecido por suicídio. O congelamento preservou estruturas e fluidos, permitindo medições rigorosas: o centro

de massa dos segmentos corporais foi determinado por suspensão em três eixos, identificando-se o ponto de interseção dos planos verticais fixos. A profundidade desse estudo foi tamanha que seus valores antropométricos foram utilizados quase sem questionamento por mais de meio século, apesar das diferenças populacionais. Braune e Fischer também introduziram o uso de equações de regressão para estimar parâmetros corporais a partir do comprimento e da massa dos segmentos, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento da biomecânica e da antropometria modernas.

ANATOMIA E A GESTAÇÃO

No final do século XIX, importantes avanços ocorreram na anatomia pélvica e na compreensão da gestação. Obras clássicas como *Das Becken (A Pelve)*, de Waldeyer, trouxeram descrições fundamentais para a ginecologia e obstetrícia (SCHEUERLEIN *et al.*, 2017).

Estudos da época aprofundaram-se em temas como o epitélio germinativo ovariano e a relação anatômica do útero durante a gravidez (SCHEUERLEIN *et al.*, 2017).

Em paralelo, pesquisadores como Wilhelm Roux e os irmãos Hertwig contribuíram decisivamente para o desenvolvimento da embriologia e da anatomia reprodutiva, com abordagens voltadas para a biologia celular e o desenvolvimento (AUGUST *et al.*, 2020; ROUX, 2018).

No entanto, um marco para anatomia da gestante foi em março de 1870, onde Brauce

recebeu no instituto de anatomia, em Leipzig, o corpo de uma jovem que havia cometido suicídio no final da gestação. Em vez de realizar a dissecação tradicional, o anatomista empregou um método então incomum: congelou o cadáver e realizou um corte sagital preciso, produzindo as primeiras “secções congeladas” de um corpo grávido (AL-GAILANI, 2016).

Após receber o cadáver da jovem gestante, Braune publicou o atlas *Die Lage des Uterus und Fetus am Ende der Schwangerschaft: nach Durchschnitten an gefrorenen Cadavern* (*A posição do útero e do feto no final da gravidez: a partir de cortes em cadáveres congelados*), em colaboração com o Professor Zweifel. A obra, composta por 12 pranchas em formato fólio, foi lançada em Leipzig, em 1890.

De acordo com Kerr, Johnstons e Phillips (1954), o anatomista conseguiu captar a complexidade da anatomia humana com absoluta precisão, “cada linha deve ser fiel à natureza e copiada com o máximo cuidado”. Esses delineamentos, posteriormente transformados em litografias coloridas de grande formato, circularam amplamente e deram origem a um dos atlas anatômicos gestacionais mais influentes da história. As imagens foram reproduzidas, debatidas e imitadas em diversas publicações durante o período que alguns autores denominaram a “Era do Gelo” da anatomia e da obstetrícia (1870–1910).

As discussões sobre a fidelidade e o valor científico dessas representações não apenas consolidaram o atlas de Braune como um marco metodológico, mas também revelaram reflexões profundas sobre o propósito da anatomia e seu

papel na prática clínica, em especial na ginecologia e obstetrícia.

Figura 3. Capa da obra *Die Lage des Uterus und Fetus am Ende der Schwangerschaft: nach Durchschnitten an gefrorenen Cadavern*.

Fonte: Open Library works.

O corpo da gestante passa por profundas alterações anatômicas e fisiológicas que afetam praticamente todos os sistemas orgânicos, como o cardiovascular, respiratório, renal, gastrointestinal, hematológico, endócrino e musculoesquelético. Tais mudanças são fundamentais para acomodar o desenvolvimento fetal, assegurar o suprimento adequado de nutrientes e oxigênio e preparar o organismo para o parto (PANIGRAHI e PEETHANI, 2022).

O conhecimento dessas transformações é indispensável para que o obstetra diferencie processos fisiológicos de alterações patológicas, reconhecendo precocemente sinais de risco, otimizando o cuidado e prevenindo complicações (TAN e TAN, 2013; KAZMA *et al.*, 2020; RUIZ *et al.*, 2023).

As secções detalhadas do atlas de anatomia da gestante tornaram-se fundamentais para o ensino anatômico, sobretudo para a compreensão das complexas relações espaciais entre estruturas corporais. Sua elevada precisão transformou-o em ferramenta inestimável para radiologistas e cirurgiões, que passaram a utilizá-lo tanto no planejamento de intervenções quanto na interpretação de imagens (HARRIS, 1951).

Figura 4. Litografias da obra *Die Lage des Uterus und Fetus am Ende der Schwangerschaft*.

Figura 5. Litografias da obra *Die Lage des Uterus und Fetus am Ende der Schwangerschaft*.

Figura 6. Litografias da obra *Die Lage des Uterus und Fetus am Ende der Schwangerschaft*.

Atlas anatômicos posteriores, como os de Spalteholz e Sobotta, foram diretamente influenciados pelas publicações de Braune, cuja obra permanece como referência clássica e indispensável no campo da anatomia topográfica e da gestação (HARRIS, 1951).

Figura 7. Litografias da obra *Die Lage des Uterus und Fetus am Ende der Schwangerschaft*.

Ao longo dos relatos sobre as obras de Braune, observa-se a menção ao uso de cadáveres cujas mortes eram decorrentes de suicídio. É importante destacar que, naquele período histórico da anatomia, ainda não existiam legislações específicas sobre doação de corpos para estudo anatômico que restringissem o recebimento de cadáveres provenientes de mortes violentas, como suicídios, o que permitia que perfis dessa natureza

chegassem às universidades para fins científicos. Como contraste, a legislação brasileira atual, por meio da Lei nº 8.501/1992 (BRASIL, 1992), regula o destino de cadáveres não reclamados, permitindo sua utilização por instituições de ensino e pesquisa após o prazo legal estabelecido junto às autoridades competentes, desde que não haja identificação ou familiares responsáveis. Importante ressaltar que, diferentemente do contexto histórico alemão da época, a legislação brasileira proíbe o encaminhamento de corpos quando há suspeita de crime.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obra de Braune (1872) foi historicamente fundamental pela inovação técnica dos cortes em cadáveres congelados e pelo impacto de suas imagens na construção de uma anatomia obstétrica mais precisa, comunicável e segura. Estudos recentes reafirmam seu papel como precursor metodológico das representações topográficas modernas, consolidando suas pranchas como referências históricas indispensáveis para a anatomia obstétrica.

Considerando a dificuldade dos laboratórios de anatomia em possuir, em seus acervos, cadáveres femininos gestantes, suas pranchas, especialmente aquelas dedicadas à anatomia da gestante, continuam, ainda hoje, a servir de inspiração para a criação de imagens da morfologia gestacional em obras médicas e anatômicas contemporâneas.

Referências

AL-GAILANI, S. The “Ice Age” of Anatomy and Obstetrics: Hand and Eye around 1900. *Bulletin of the History of Medicine*, Baltimore, v. 90, n. 4, p. 611–642, 2016. DOI: 10.1353/bhm.2016.0101.

AUGUST, W.; HERTWIG, O.; HERTWIG, W.; TRAPP, E.; HAECKEL, E. *Wilhelm August Oscar Hertwig (1849–1922)*. 2020.

BRAUNE, W. *Topographisch-anatomischer Atlas nach Durchschnitten an gefrorenen Cadavern*. Leipzig: Dodd, Mead, 1872.

BRASIL. Lei nº 8.501, de 30 de novembro de 1992. Dispõe sobre a utilização de cadáver não reclamado para fins de estudos ou pesquisas científicas. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, 1 dez. 1992.

DE SOUZA, R. M. *História da Ginecologia e Obstetrícia no Brasil*. 2018.

ECCLES, A. *Obstetrics and Gynaecology in Tudor and Stuart England*. 2018.

EYCLESYMER, A.; SCHOEMAKER, D. *A cross-section anatomy*. New York: Appleton-Century-Crofts, 1923.

GILMAN, D. C.; PECK, H. T.; COLBY, F. M. (eds.). *Braune, Christian Wilhelm*. In: *Nova Enciclopédia Internacional*. 1. ed. Nova York: Dodd, Mead, 1905.

HARRIS, H. *Anatomical Atlases*. *British Medical Journal*, London, v. 1, p. 1368–1369, 1951. DOI: 10.1136/bmj.1.4719.1368.

KAZMA, J. *et al.* Anatomical and physiological alterations of pregnancy. *Journal of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics*, v. 47, p. 271–285, 2020.

KEMP, M. Style and non-style in anatomical illustration: from Renaissance humanism to Henry Gray. *Journal of Anatomy*, v. 216, n. 2, p. 192–208, 2010.

KERR, J. M. M.; JOHNSTONE, R. W.; PHILLIPS, M. H. *Historical Review of British Obstetrics and Gynaecology, 1800–1950*. Edinburgh: E. & S. Livingstone, 1954.

KHASANOV, A. *et al.* *The Formation and Development of Obstetrics and Gynaecology in Russia*. 2022.

KING, H. *Midwifery, Obstetrics and the Rise of Gynaecology*. 2007.

KIRTLEY, C. *History of the Study of Locomotion. Clinical Gait Analysis*. Disponível em: <http://www.clinicalgaitanalysis.com/history/enlightenment.html>. Acesso em: 09 dez. 2025.

MACHADO, V. *Estudos comparativos de anatomia pélvica no século XIX: vieses raciais e impactos*. 2025.

OYELESE, Y. *et al.* Humanizing Obstetric Care: Learning from History. 2024.

PANIGRAHI, S.; PEETHANI, S. Physiological and anatomical changes of pregnancy: implications for anaesthesia. *Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research*, 2022.

RANNEY, A. L. *The Topographical Relations of the Female Pelvic Organs*. New York: Appleton, 1883.

RUIZ, D.; BONE, K.; PALLCHISACA, A. Physiological and anatomical changes in a

woman's body during pregnancy. *Universidad Ciencia y Tecnología*, v. 27, n. 119, 2023.

SCHEUERLEIN, H.; HENSCHKE, F.; KÖCKERLING, F. Wilhelm von Waldeyer-Hartz—A Great Forefather: His Contributions to Anatomy with Particular Attention to “His” Fascia. *Frontiers in Surgery*, v. 4, 2017. DOI: 10.3389/fsurg.2017.00074.

TAN, E.; TAN, E. Alterations in physiology and anatomy during pregnancy. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, v. 27, n. 6, p. 791–802, 2013. DOI: 10.1016/j.bpobgyn.2013.08.001.

Entre ossos e crenças – Parte 2. Trepanação e devoção: O crânio de São Aubert e São Miguel Arcanjo

Rodson Ricardo Souza do Nascimento¹, Kennedy Flávio de Souza Silva², Bento João Abreu³

¹ Professor, Departamento de Ciência da Religião, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN)

² Aluno de Licenciatura em Educação Física, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

³ Professor, Departamento de Morfologia, Centro de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

*Autor correspondente: rodsonricardo@uern.br

Palavras-chave: História; Anatomia Humana; Religião; Trepanação; Cérebro.

INTRODUÇÃO

Ao longo da história, a Anatomia Humana esteve profundamente entrelaçada às diversas expressões da atividade humana, como a cultura, a filosofia, o labor, a ciência e a religião. Por vezes, sua presença emerge nos contextos mais inesperados, revelando como o conhecimento do corpo humano transcende o campo médico para dialogar com o imaginário, a arte e a espiritualidade.

Um exemplo singular dessa intersecção encontra-se no Monte Saint-Michel, imponente construção medieval erguida sobre uma estrutura rochosa na Normandia que, durante a maré cheia, assemelha-se a uma ilha e cuja silhueta se impõe sobre a paisagem costeira. Reconhecido como

Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO desde 1979, o local abriga a célebre Abadia de São Miguel Arcanjo, destino de peregrinação e símbolo de devoção que atravessa séculos.

Curiosamente, existe uma relação entre São Miguel Arcanjo e a Anatomia Humana. Assim, o presente trabalho objetiva revisitar a marcante história envolvendo o crânio de São Aubert de Avranches e São Miguel Arcanjo, além de dissertar sobre temas relacionados a áreas cerebrais e religião.

DESENVOLVIMENTO

A crença em anjos

A crença em anjos é uma das mais antigas e difundidas da humanidade, presente em mitos e

nas principais religiões ao redor do mundo. Em termos teológicos, os anjos são concebidos como seres imateriais e espirituais, que existem além do reino físico e atuam como intermediários entre o divino e o humano; ou como representações de atributos e funções divinas. Geralmente, tais figuras estão associadas a papéis de mensageiros, protetores e guardiões, frequentemente organizadas dentro de estruturas hierárquicas da realidade (Carneiro e Gomes, 2017).

Na teologia cristã, por exemplo, os anjos podem desempenhar um papel no funcionamento do mundo natural, influenciando processos físicos ou atuando como instrumentos da vontade divina no cosmos. Em alguns casos, são vinculados à ordem e à harmonia universal, refletindo o desígnio e a sabedoria de Deus na criação (Macintyre, 2022).

Antes da compreensão científica de fenômenos como gravidade, radiação ou magnetismo, o funcionamento do cosmos era envolto em mistério. Nesse cenário, os anjos surgiam como uma explicação para o movimento dos corpos celestes e de outras entidades físicas. O médico, teólogo e filósofo judeu, Maimônides (1138–1204), por exemplo, defendia que os planetas consistiam em “inteligências angélicas”, pois se moviam em suas órbitas celestes. Logo, a mensagem de um anjo não era algo que poderia ser negligenciada.

O chamado de São Miguel Arcanjo

Para os cristãos, o mais importante dos anjos é São Miguel, cujo nome significa “quem é como Deus?”. Reconhecido também no judaísmo e

no islamismo como “o arcanjo e guerreiro de Deus”, ele é descrito como líder dos exércitos celestes e responsável por prender o demônio no fim dos tempos. São Miguel é celebrado de diversas formas: festas litúrgicas, santuários, orações e períodos de penitência são dedicados a ele. O ponto culminante dessa devoção ocorre em 29 de setembro, data consagrada à sua memória.

Segundo uma antiga tradição cristã, registrada no poema *Li Romanz du Mont Saint-Michel* (“O Romance do Monte São Miguel”), redigido em francês antigo por Guilherme de Saint-Paier, um jovem monge lotado na Abadia do Monte Saint-Michel durante o abaciado de Roberto de Torigni (1154–1186), São Miguel desempenha papel central na história do santuário. A obra parece ser considerada a principal fonte para a compreensão da construção do mosteiro e da devoção a São Miguel Arcanjo.

Escrita no dialeto normando do francês antigo por volta de 1160, a obra baseia-se em textos e cartas latinas ainda mais antigos, o que comprova a ancestral devoção ao Arcanjo. No prólogo, Guilherme afirma ter escrito o livro para instruir os peregrinos que não conheciam a história do mosteiro e que, ainda hoje, atrai milhões de visitantes todos os anos. A Biblioteca Britânica conserva as duas únicas cópias medievais sobreviventes da obra. Segundo o livro, no ano de 708, o então bispo da região, Aubert de Avranches, teve uma série de visões nas quais São Miguel o instruiu a construir um oratório na ilha.

Inicialmente, Aubert ignorou a mensagem, acreditando tratar-se apenas de um sonho. O arcanjo apareceu uma segunda vez; mas, ainda

assim, o bispo hesitou, temendo que fosse uma manifestação demoníaca. Por três noites consecutivas, Aubert teve o mesmo sonho incomum. Se nas duas primeiras, optou por ignorá-lo; na terceira, porém, isso não foi possível. Dessa vez, São Miguel tocou a região parietal do crânio de Aubert, ordenando que cumprisse a tarefa. No ponto onde foi tocado pelo arcanjo, teria se formado um orifício, semelhante a uma verdadeira trepanação (Figura 1).

Figura 1. Foto de crânio atribuído a São Aubert de Avranches.

Fonte:

<https://baiedumontsaintmichel.com/en/the-mont-saint-michel>. Acessado em: 11 de agosto, 2025.

Convencido de que não podia mais ignorar o chamado, Aubert dedicou local a São Miguel em 16 de outubro de 708. Assim, foi erigida a primeira igreja na ilha, que desde então passou a ser conhecida como Monte Saint-Michel. A relíquia do crânio de Aubert, com o orifício onde, segundo a tradição, o dedo do arcanjo o perfurou, ainda pode ser vista na Basílica de Saint-Gervais, em Avranches. Céticos sugerem que se trata, na verdade, de um exemplar histórico que apresenta

sinais de trepanação. A origem do crânio, contudo, permanece um enigma: “Este fato é um grande mistério. Após encontradas as relíquias de Santo Aubert, o crânio realmente continha um orifício, como se algo o tivesse transpassado. A relíquia foi examinada por um médico no século XVIII, que alegou não encontrar explicação científica ou natural para este sinal” (Burnett, 2021).

Segundo a tradição, o anjo não escolheu sua localização aleatoriamente: acreditava-se que aquela região da França fora um local onde São Miguel obtivera sua poderosa vitória, sobre o dragão, a qual está descrita no Apocalipse. O local integra a chamada “Linha Santa de São Miguel”, uma linha mística que reúne sete construções em honra ao Arcanjo: “São Miguel é tão importante que foi definida para ele uma via que liga dois continentes, o europeu e o asiático. Da Irlanda a Israel, existe uma linha quase reta que conecta, de forma estratégica, sete assentamentos em honra ao grande Arcanjo Miguel” (Burnett, 2021). Apesar de suas diferenças, todos esses lugares compartilham a mesma característica topográfica: situam-se sobre montes ou elevações. Além disso, “a linha mística que aloca os sete santuários de São Miguel está precisamente alinhada com o pôr do sol no dia do solstício de verão” (Burnett, 2021), com o dia mais longo do ano alinhando-se com a noite mais clara. Tais santuários localizam-se na Irlanda (*Skellig Michael*), Inglaterra (*Saint Michael's Mount*), Itália (*Sacra di San Michele e Gruta del Monte Sant'Angelo*), Grécia (Mosteiro de Symi), Israel (Mosteiro do Monte Carmelo) e França (Monte Saint-Michel).

O lobo parietal e a religião

É fácil constatar que o suposto crânio do bispo Aubert apresenta um orifício no osso parietal direito (Figura 2A). Esse osso, cujo nome significa “parede”, recobre uma parte significativa do cérebro, correspondente ao lobo de mesmo nome. Dentro da narrativa apresentada anteriormente, seria provável uma relação entre o toque do arcanjo e regiões específicas do lobo parietal?

Figura 2. A) Desenho do crânio com trepanação no osso parietal. B) Áreas de Brodmann

possivelmente afetadas pela trepanação: 5, verde; 7, violeta; 39, laranja e 40, rosa. Fonte: Os autores.

Localizado na porção superior e posterior do encéfalo, o lobo parietal é delimitado anteriormente pelo lobo frontal, posteriormente pelo lobo occipital e, inferiormente, pelo lobo temporal. Entre suas principais estruturas, destacam-se o giro pós-central, situado logo após o sulco central, e os lóbulos parietais superior e inferior, separados entre si pelo sulco intraparietal (Machado, 2014).

O conhecimento anatômico e funcional do lobo parietal expandiu-se consideravelmente entre a segunda metade do século XIX e o início da década de 1970. Um marco importante nesse avanço foi a proposta do neurologista alemão Korbinian Brodmann (1868–1918), que, em 1909, classificou o córtex cerebral humano em 52 áreas distintas com base em sua citoarquitetura. Brodmann sugeriu que cada uma dessas áreas estaria relacionada a funções específicas do cérebro.

Pois no lóbulo parietal inferior destacam-se as áreas de Brodmann 5 e 7, conhecidas coletivamente como córtex de associação somatossensorial (Figura 2B). Essa região exerce papel fundamental na integração das informações sensoriais provenientes do córtex somatossensorial primário (áreas 1, 2 e 3), o que contribui para a construção de uma percepção espacial ampla e consciente.

Outras áreas de relevância funcional são as áreas 39 e 40, localizadas no lóbulo parietal inferior (Figura 2B). A área 39, correspondente ao giro angular, participa ativamente do processamento da

linguagem (especialmente da leitura e da escrita) e integra a rede semântica envolvida na compreensão de palavras. Já a área 40, associada ao giro supramarginal, está relacionada ao processamento fonológico, à mediação de respostas emocionais e à representação auditiva das palavras.

Nesse contexto, destaca-se a observação de Oliveira (1999), segundo a qual “a parte superior do lobo parietal é fundamental para a autoimagem completa, ou seja, uma percepção global do próprio corpo em relação a si mesmo ou aos estímulos que o atingem [...]. A porção parietal inferior [próxima ao lobo temporal] está envolvida com a integração de informações sensoriais relacionadas à fala e à percepção, por estar próxima às áreas de Broca e de Wernicke”.

A compreensão da autoimagem corporal, frequentemente associada ao lóbulo parietal posterossuperior (LPPS), tem se mostrado particularmente relevante para os estudos em neurociência da religião, na medida em que envolve aspectos da consciência corporal e do chamado senso de *self*; ou seja, uma percepção contínua e integrada que o indivíduo tem de si mesmo como um ente distinto, com identidade, corpo, pensamentos e experiências próprios.

Os avanços da neurociência, especialmente com o desenvolvimento das técnicas de neuroimagem, possibilitaram o surgimento da neurociência da religião, também denominada neuroteologia (Passos e Usarski, 2013). Essa área investiga, entre outros temas, os correlatos neurais das experiências religiosas e os efeitos da religiosidade sobre o cérebro humano. Evidências recentes indicam que vivências espirituais estão

associadas ao aumento da atividade nos lobos frontal e temporal, bem como à diminuição da atividade no lobo parietal direito (Johnstone e Glass, 2008).

Dentro dessa perspectiva, o LPPS, correspondente à área 7 de Brodmann, tem sido objeto de crescente interesse por sua relevância na integração e análise das informações somatossensoriais, auditivas e visuais provenientes do tálamo. Essa região é essencial para a construção de uma imagem corporal tridimensional no espaço, permitindo a distinção entre o “próprio eu” (*self*) e os “eus” externos (Marino Jr., 2005). Evidências sugerem que a desaferentação; ou seja, a interrupção da estimulação dessas áreas orientadoras, tanto no hemisfério direito quanto no esquerdo, pode ser crucial para a compreensão dos mecanismos neurais envolvidos em estados de oração e meditação (Marino Jr., 2005).

Como afirmam Newberg e Waldman (2009), o lobo parietal, ao ser ativado, contribui para a construção do senso de *self* em relação ao tempo, ao espaço e aos objetos ao redor, o que nos leva a conceber Deus como uma entidade separada de nós, situada para além dos limites do nosso ser. No entanto, durante práticas de meditação contemplativa, como as observadas em tradições budistas e cristãs, a diminuição da atividade nessas áreas corticais parece favorecer a emergência de sensações de atemporalidade e infinitude. Isso permite que o indivíduo experimente uma sensação de unidade com o objeto de sua contemplação, seja Deus, o universo, a paz ou qualquer outro foco meditativo.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tradição envolvendo o bispo Aubert e o orifício em seu crânio, atribuído ao toque de São Miguel Arcanjo, exemplifica a profunda interseção entre fé, cultura e conhecimento anatômico. Do ponto de vista neurocientífico, o papel do lobo parietal na percepção corporal e na construção do *self* oferece uma base para compreender as experiências religiosas e místicas. A relação entre estados contemplativos e alterações na atividade cerebral reforça a ideia de que a religiosidade possui fundamentos neurobiológicos, mesmo quando revestida de significados transcendentais.

Assim, o presente trabalho destaca a importância da relação entre história, teologia, anatomia e neurociência, e revela como a experiência espiritual e o conhecimento do corpo humano se entrelaçam profundamente na trajetória cultural do ser humano.

REFERÊNCIAS

BURNETT, Loo. *São Miguel Arcanjo: um tratado sobre angelologia*. São Paulo: Paulus, 2021.

CARNEIRO, Marcelo; GOMES, Silvio. *Manual de angelologia*. São Paulo: Fonte editorial, 2017.

JOHNSTONE, Brick; GLASS, Bret A. Support for a neuropsychological model of spirituality in persons with traumatic brain injury. *Zygon*, v. 43, n. 4, p. 861–874, 2008. DOI: 10.1111/j.1467-9744.2008.00964.x.

MACHADO, Ângelo. *Neuroanatomia funcional*. São Paulo: Atheneu, 2014.

MACINTYRE, Archibald Joseph. *Os santos anjos e a hierarquia celeste*. Dois Irmãos/RS: Minha Biblioteca Católica, 2022.

MARINO JR., Raul. *A religião do cérebro*. São Paulo: Editora Gente, 2005.

NEWBERG, Andrew; WALDMAN, Mark Robert. *Como Deus pode mudar sua mente: um diálogo entre fé e neurociência*. São Paulo: Prumo, 2009.

OLIVEIRA, Maria Aparecida Domingues de. *Neurociência do comportamento*. Canoas: ULBRA, 1999.

PASSOS, João Décio; USARSKI, Frank. *Compêndio de ciência da religião*. São Paulo: Paulus, 2013.

Implementação de um laboratório piloto de plastinação à temperatura ambiente em uma universidade comunitária do Sul do Brasil.

Fernanda de Souza¹; Leonardo de Souza Abreu²; Elisângela Maria de Lima²;
Fábio Firmbach Pasqualotto³

1. Médica veterinária, Mestre em Ciências Veterinárias (UFRGS) e Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil
2. Técnico de Laboratório de Anatomia, Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil
3. Médico, Mestre e Doutor em Urologia (USP), docente do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde e da disciplina de Anatomia do curso de Medicina da Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil

Autor correspondente: Fernanda de Souza - fesouzavet@yahoo.com.br

Palavras-chave: anatomia; plastinação; implementação do laboratório; Brasil.

Introdução

Plastinação é uma técnica de preservação de peças anatômicas desenvolvida pelo Dr. Günther Von Hagens, em Heidelberg, Alemanha, em 1977 (Pashaei, 2010; Sora et al., 2019; Ottone, 2021). A técnica consiste em substituir líquidos e lipídeos orgânicos por um polímero podendo ser silicone, epóxi ou poliéster, tornando, assim, a peça anatômica com boa qualidade didática, seca, inodora e resistente. Assim, a técnica permite um avanço importante na conservação de material, proteção à saúde humana e ambiental e um melhor processo de ensino (Sierra et al., 2020).

No início do processo de plastinação, os fluidos teciduais são substituídos por acetona, e então, a acetona é substituída por um polímero. A escolha do polímero se dá pelas propriedades que se quer obter com o processo: tecidos mais opacos ou transparentes, flexíveis ou duro (Sora et al., 2019). Os mesmos autores indicam a técnica de plastinação com o polímero de silicone (Biodur® S10) para preparações de partes ou órgãos inteiros; com o polímero de epóxi (Biodur® E12) para produção de peças transparentes; e o polímero de poliéster para produção de secções de encéfalos.

Segundo Pashaei (2010), o processo de plastinação de corpos começa com a escolha da peça, que preferencialmente deve ter um intervalo

post-mortem mais curto possível (2 a 10 dias) por causa da degeneração autólica dos tecidos mais delicados.

Para Gómez e Ortiz (2011), Ottone et al. (2018) e López et al. (2020), técnica consiste em cinco etapas:

- 1) Fixação e dissecação: o espécime é submerso em formaldeído a 10% por 15 dias aproximadamente, até a fixação completa dos tecidos. Após a peça é dissecada conforme o que se quer preservar.
- 2) Desidratação: o espécime passa por sucessivos banhos com acetona, para eliminar a água e a gordura dos tecidos, por até 8 semanas ou até a água residual ficar inferior a 2%.
- 3) Desengorduramento: a gordura da peça é eliminada em temperatura ambiente, sendo usado a acetona ou diclorometano em temperatura ambiente por 2-3 meses ou 2-3 dias, dependendo do tamanho do espécime.
- 4) Impregnação forçada: é o passo mais importante, onde o espécime desidratado é submerso no polímero em ambiente à vácuo. Aqui, a acetona é substituída pelo polímero mediante a diminuição lenta e progressiva da pressão até chegar a 2-4 mbar.
- 5) Cura ou polimerização: consiste no endurecimento das peças previamente impregnadas pelo polímero ao ser expostas a vapores de endurecedores voláteis.

No Brasil, duas universidades federais relataram em artigos científicos a implantação de seus laboratórios de plastinação. Souza et al. (2020) relataram a implementação do laboratório

de plastinação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), onde descreveram os desafios relacionados à implementação e operacionalização do laboratório: equipamentos e substâncias químicas indispensáveis para a realização da técnica. Já Zerloni et al. (2020), relataram a implantação e operacionalização do laboratório de plastinação na Universidade Federal de Viçosa, MG. Neste último, os autores fizeram uma adaptação de locais já existentes nos laboratórios da Seção de Morfologia da universidade, além de adaptações na técnica tradicional, sendo a principal, a troca da acetona por álcool de combustível na etapa de desidratação. Isto tudo, para reduzir os custos na produção de materiais plastinados e de qualidade.

O objetivo desse artigo é descrever a implementação de um laboratório piloto de plastinação em uma universidade comunitária da região sul do Brasil.

Metodologia

Um laboratório piloto de Plastinação foi montado na Universidade de Caxias do Sul (UCS), na cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. A escolha para a implantação do laboratório piloto foi para aprender a técnica com peças anatômicas menores e depois, se possível, ampliá-lo. A descrição da técnica de plastinação realizada neste pequeno laboratório será feita em outro artigo, dando ênfase agora para a sua instalação.

Foram utilizadas as instalações do laboratório de Anatomia da UCS e adquirido

alguns equipamentos e produto químicos alternativos para que a técnica pudesse ser realizada à temperatura ambiente (de 20 a 25°C) e custos reduzidos.

Para a realização da técnica de plastinação à temperatura ambiente, as primeiras fases foram realizadas utilizando o espaço já construído do laboratório de Anatomia da UCS. A sala utilizada possui um total de 81,1 m² de área total, dividida em duas salas: uma sala maior, de 64,4 m², contendo os tanques e exatores para a preparação e fixação de peças anatômicas humanas e animais; e outra menor, de 16,7 m², contendo equipamentos e maquinários para fazer pequenos reparos, e também com exaustor e ar condicionado.

As fases de fixação e desengorduramento foram feitas na sala maior, utilizando-se recipientes do próprio laboratório.

Para a fase de impregnação forçada, foi comprado uma câmara de vácuo (Delta⁹ Supply®), já pronta, com capacidade de 15 litros (**figura 1A**). Esta câmara era feita de aço inoxidável, com dimensões internas de 26 cm de altura e 32 cm de diâmetro; tampa de acrílico com 10mm de espessura e 32 cm de diâmetro, e borracha de silicone para vedação; válvula de entrada com engate rápido; e outra válvula de saída com filtro de ar e vacuômetro analógico indicador da pressão aplicada. A câmara de vácuo foi acoplada em uma bomba de vácuo EOS® (**figura 1B**), duplo estágio, 6 CFM, 372W de potência e vácuo máximo de 15 micron. A fase de impregnação forçada também foi realizada à temperatura ambiente, utilizando-se polímeros nacionais (silicone Polisol®).

Figura 1 – Equipamentos do setor de impregnação do laboratório piloto de plastinação da Universidade de Caxias do Sul. A – câmara de vácuo, com tampa de acrílico e vacuômetro; B – bomba de vácuo.

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

Já para a fase de cura (**figura 2**), foi utilizado um saco plástico com vedação, onde foram colocadas as peças a serem curadas e um recipiente com o líquido curador, mais uma bomba de aquário para que este gaseificasse. Junto, colocou-se grãos de sílica para ajudar no controle da umidade.

Figura 2 – Equipamentos do setor de cura do laboratório piloto de plastinação da Universidade de Caxias do Sul.

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

Este projeto fez uso de rins e corações de carcaças de suínos para treinar a técnica de plastinação e foi submetido ao Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade de Caxias do Sul, sendo aprovado e protocolado com o número 001/2024.

Resultados

Foi realizada uma cotação com a empresa alemã Biodur®, adquirindo o silicone S10 Biodur®, a câmara de vácuo alemã, somada aos custos de importação para o Brasil, gerando um valor aproximado de US\$ 8.000,00. Os custos obtidos com a aquisição de uma câmara de vácuo pronta, uma bomba de vácuo e a utilização de um silicone nacional (Polisil®) foram de aproximadamente US\$ 1.400,00.

Portanto, a utilização do laboratório já instalado na universidade, a compra de uma câmara de vácuo pronta e a aquisição de produtos químicos

nacionais reduziram os custos de instalação do laboratório de plastinação da UCS.

Foram necessários, mais ou menos, seis meses para a adequação do local, mais a compra de equipamentos para se começar a aplicar a técnica de plastinação. Durante o processo, ocorreram alguns imprevistos, como a aplicação de pouca pressão de vácuo na fase de impregnação forçada, pois no início, foi utilizado um gerador de vácuo acoplado em um compressor e não uma bomba de vácuo; além da secagem e diminuição excessivas das peças ao final do processo.

Para o controle da retração, os órgãos a serem plastinados foram medidos, altura e comprimento, antes de entrar na câmara de vácuo e depois do processo de cura. O resultado foi de uma redução de mais ou menos 0,5 cm.

Com a construção do laboratório piloto de plastinação da UCS e a implementação da técnica com algumas modificações necessárias, obteve-se sucesso na realização da técnica de plastinação.

Discussão

A criação de laboratórios de Plastinação foi publicada por diversos autores ao redor do mundo, como Acevedo-Arroyave, Rojas e Velásquez (2018), Ottone (2018), Souza et al. (2020), Zerloni et al. (2020) e Popp et al (2023). Porém, nenhum foi encontrado na região Sul do Brasil, como é o caso do presente relato.

Na América do Sul, Ottone (2018) relatou os fundamentos da técnica original e a implementação e desenvolvimento de um

laboratório de plastinação semelhante ao alemão na Universidade de La Frontera, em Temuco, Chile. Já Popp et al. (2023) fizeram o relato da adaptação de um laboratório já existente na Universidade Nacional del Sul, na Argentina. Acevedo-Arroyave, Rojas e Velásquez (2018) fizeram a adaptação da técnica de plastinação na Universidade de Antioquia, Colômbia. Os autores trocaram o agente desidratante acetona por álcool isopropílico, sendo necessário modificar a temperatura da etapa de impregnação forçada, realizada totalmente à frio e também adicionar uma segunda impregnação a temperatura ambiente. As adaptações resultaram em peças com as mesmas características das feitas com o método alemão: secas, inodoras, de aspecto natural e dura. O laboratório piloto desse relato foi adaptado para a realização da técnica à temperatura ambiente, para reduzir custos como a aquisição de um freezer adaptado e, também, utilizado outro agente desingordurante no lugar da acetona.

No Brasil, Souza et al. (2020) construíram todo o laboratório de plastinação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de acordo com todas as especificações originais que a técnica clássica exige, diferenciando do laboratório descrito que teve que acontecer algumas modificações na técnica original para que este funcionasse.

Zerloni et al. (2020) fizeram adaptações nos laboratórios pré-existentes da Seção de Morfologia do Departamento de Veterinária da Universidade Federal de Viçosa, priorizando a redução de custos. Este também foi um dos

objetivos do uso da estrutura já construído do laboratório de Anatomia da UCS, fazendo apenas a compra de equipamentos necessários para a realização da técnica à temperatura ambiente.

Ottone (2021) propôs um protocolo unificado de plastinação com silicone à frio (em freezer a -25°C) e a temperatura ambiente ($20-22^{\circ}\text{C}$), obtendo os mesmos resultados que as técnicas tradicionais, com peças totalmente biosseguras, secas e com suas características morfológicas preservadas. Isso nos mostra que é possível realizar a técnica totalmente à temperatura ambiente, diminuindo os custos operacionais, conforme o relato.

Monteiro et al. (2022) realizaram um estudo para encontrar a melhor viscosidade de silicone para Plastinação em diferentes temperaturas (à frio e em temperatura ambiente), com base na retração de rins de bovinos. Foram utilizados três silicones: Poliplast 1 (P1) e Poliplast 10 (P10) (Polisil®) e S10 (Biodur®). A velocidade de impregnação foi regulada pela observação de formação de bolhas e explosão na superfície do polímero. Para quantificar o encolhimento do tecido, foram medidos e comparados os volumes renais antes e depois da impregnação forçada. Foi realizada análise estatística dos resultados (ANOVA e teste de Duncan). Como resultado, o silicone P10 teve maior e o silicone P1 teve o menor encolhimento tecidual ($4,74\%$ em temperatura ambiente), sendo o P1 uma alternativa ao uso do S10 para métodos em temperatura ambiente e à frio. Neste trabalho foi utilizado também silicone P1 da Polisil®, e foi feita as

medições dos órgãos para avaliar o grau de encolhimento deles após a técnica, tendo como resultado de 0,5 cm de retração, o que é esperado.

Conclusão

Concluindo, a implementação de um laboratório piloto antes do definitivo apresentou-se como uma boa forma de treinar a técnica de plastinação, utilizando equipamentos e substâncias químicas similares aos usados na técnica alemã, porém com algumas modificações para tornar os custos mais baixos, deixando mais acessível a construção do mesmo. A experiência com a instalação do laboratório piloto foi muito válida, levando ao rumo da construção de um laboratório maior, com capacidade de produzir peças anatômicas plastinadas maiores e com qualidade didática.

Referências

- Acevedo-Arroyave LM, Rojas MA, Velásquez JM, 2018: Técnica de plastinación de la Universidad de Antioquia: una adaptación del método estándar alemán. *IATREIA* 31(3):228-239. Julio-septiembre.
doi.org/10.17533/udea.iatreia.v31n3a01
- Gómez AM, Ortiz JA, 2011: Conservación y elaboración de piezas anatómicas con substancias diferentes al formol em la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle. *Rev. Med. Vet. Bogotá*, 22:51-55, julio-diciembre.
- Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/262753554_Preservation_and_Elaboration_of_Anatomic_Pieces_with_Substances_Other_than_Formol_at_La_Salle_University%27s_Department_of_Agricultural_Sciences [acesso em abril, 2025].
- López AM, Plaza AD, Soldado NA, Conde LD, Benitez AL, et al. 2020: Elaboración de modelos anatómicos mediante técnicas de plastinación como alternativa al uso de animales en docência y como recurso esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. *Revista de Innovación y Buenas Prácticas Docentes*. Córdoba, 80-90.
Disponível em:
https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrij1iwp7NnZAYGkObz6Qt.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1741036720/RO=10/RU=https%3a%2f%2fhelvia.uco.es%2fxmlui%2fbitstream%2fhandle%2f10396%2f19676%2finnovacion_y_buenas_practicas_docentes_3.pdf%3fsequence%3d1/RK=2/RS=ekyk02xoitYOPnfPuwk43Fcp1cc- [acesso em fevereiro, 2025].
- Monteiro YF, Juvenato LS, Bittencourt APSV, Baptista CAC, et al. 2022: Influence of silicone viscosity on skinkage during room and cold temperature impregnation. *The Journal of Plastination*, 34(1): 1-17.
doi.org/10.56507/TQMH6049
- Ottone NE, 2021: Protocolo unificado de Plastinación com Silicona em Frío y a Temperatura Ambiente. *Int. J. Morphol.*

39(2):630-634. doi.org/10.4067/S0717-95022021000200630

Ottone NE, 2018: Plastinación: Fundamentos de las Técnicas y su Implementación en la Universidad de La Frontera. *J. health med. sci.* 4(4):293-302. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/330141689_Plastinacion_Fundamentos_de_las_Tecnicas_y_su_Implementacion_en_la_Universidad_de_La_Frontera_Plastination_Techniques_Fundamentals_and_Implementation_at_Universidad_de_La_Frontera [acesso em abril, 2025].

Ottone NE, Baptista CA, Latorre R, Bianchi HF, Del Sol M, et al. 2018: E12 Sheet Plastination: techniques and applications. *Clinical Anatomy.* 31:742-756. doi.org/10.1002/ca.23008

Pashaei S, 2010: A Brief Review on the History, Methods and Applications of Plastination. *Int. J. Morphol.* 28(4):1075-1079. doi.org/10.4067/S0717-95022010000400014.

Popp AI, Lodovichi MV, Castillo DF, Casanave EB, Sidorkewic NS, 2023: Adaptation and transformation of existing space into a plastination laboratory: Experience at the Universidad Nacional del Sur, Argentina. *The Journal of Plastination* 34(2):1-9. doi: 10.56507/rrfm4062

Sierra AC, Correa MI, Águila ALD, 2020: La Plastinación, una herramienta novedosa em Anatomía. Primer Congreso Virtual de Ciencias Básicas Biomédicas en Granma. Manzanillo.

Disponível em:

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrEbVhjpLNnIHQFEPrz6Qt.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1741035875/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.cibamanz2020.sld.cu%2findex.php%2fcibamanz%2fcibamanz2020%2fpaper%2fviewFile%2f77%2f51/RK=2/RS=oeH2uMWAP0AWQ7IcVqg7b9eStSc- [acesso em fevereiro, 2025].

Sora MC, Latorre R, Baptista C, López-Albors. 2019: Plastination – A scientific method for teaching and research. *Anat. Histol. Embryol.* 48:526-531. doi: 101111/ahe.12493

Souza AF, Nicacio OIT, Câmara CA, Lucena EES, Azevedo GD, et al. 2020: Implementation of a plastination laboratory in a public university in Northeastern Brazil: current challenges and future perspectives. *The Journal of Plastination* 34(1):1-15. doi: 10.56507/wpbg4492

Zerloni MF, Paula TAR, Ramos ML, Silva FFR, Santana ML, et al. 2020: Establishment and Operationalization of a Low-Budget Plastination Laboratory in the Veterinary Morphology Section of the Federal University of Viçosa, Minas Gerais – Brazil. *The Journal of Plastination* 32(1):1-15. doi: 10.56507/rkzU4777.

Anatomia do *prompt* funcional: entre a arte de perguntar e a ciência da resposta

Adília Maria Pires Sciarra¹, Fernando Batigalia²

1. Professora Titular em Língua Inglesa do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), SP, Brasil. Especialista em Inteligência Artificial.
2. Docente do Departamento de Anatomia da FAMERP.

Autor correspondente: adilia@famerp.br

Palavras-chave: Inteligência Artificial; *Prompt*; Anatomia; Computação; Aprendizado.

Introdução

Nas últimas décadas, integração de tecnologias digitais em Ciências da Saúde tem impulsionado avanços significativos em pesquisa, ensino e prática profissional. Dentre tais inovações, destacam-se a Inteligência Artificial (IA) e o uso de *prompts*¹, ferramentas que vêm transformando o processamento, a análise e a apresentação de informações. O termo IA se refere ao campo da Ciência da Computação dedicado ao desenvolvimento de sistemas capazes de simular processos inteligentes humanos, tais como raciocínio, aprendizado, reconhecimento de padrões e tomadas de decisão autônoma².

Nesse contexto, *prompt* se refere a instrução ou comando textual fornecido por usuário a sistema de linguagem natural, a fim de obter resposta específica ou direcionar execução de tarefa. Elaborar *prompts* eficientes é fundamental para garantir que

respostas geradas sejam relevantes, claras e alinhadas a intenções do usuário³.

No aprendizado anatômico ou clínico-cirúrgico, tanto IA – por meio de algoritmos capazes de aprender e executar tarefas complexas – quanto *prompts* (que orientam a geração de conteúdos automatizados) oferecem novas possibilidades para compreensão, desenvolvimento de materiais didáticos e aprimoramento de diagnósticos^{1,3}.

Em modelos de IA, elaborar *prompt* denominado funcional, eficaz ou de “comando preciso” pode ser, analogamente, comparado à estruturação do Corpo Humano, em que partes ou componentes desempenham funções cruciais para manutenção da harmonia do todo. Cada *prompt* deve ser elaborado à semelhança de um *roadmap* (mapa de estrada) ou roteiro sistematizado, que conduz ao equilíbrio entre “a arte de perguntar” e a “ciência da

resposta”, a partir de sugestões práticas para maximizar precisão de resoluções¹.

Objetivo

Propor *roadmap*, derivado de contextualização comparativa entre *prompt* e Anatomia Humana, a fim de auxiliar pesquisadores na elaboração de perguntas eficientes e na obtenção de respostas qualificadas em sistemas baseados em IA.

Metodologia

Após consulta a literatura especializada (e em consonância ética com a resolução CNS nº 510/2016), foram utilizadas as plataformas de IA ChatGPT⁴ e Gemini⁵ para analisar e sintetizar respostas compatíveis com analogias entre estruturas do Corpo Humano e estratégias para elaboração de *prompts* funcionais, a partir da comparação entre exemplificações de comandos considerados “fracos” ou “fortes”. Desenho ilustrativo foi efetivado com auxílio da IA DALL-E 3⁶, a fim de representar síntese da ideia sobre “Anatomia de *Prompt* Funcional”.

Resultados

1. Telencéfalo: Formulação de Ideia e Conteúdo, Contexto e Intenção

O Telencéfalo de um *prompt* é o contexto que guia a Inteligência Artificial a interpretar a intenção subentendida. Sem contextualização, a resposta poderá ser genérica ou desalinhada.

Sugestões:

- ✓ Forneça antecedentes: Inclua informações relevantes sobre público-alvo, propósito ou cenário (exemplos: “Para um público iniciante”, “No contexto de marketing digital”).
- ✓ Defina restrições: Mencione limites, como tamanho da resposta, formato ou nível de detalhe.

Exemplos:

- ✓ *Prompt* fraco: “Escreva um texto sobre saúde”.
- ✓ *Prompt* forte: “Escreva um artigo de 300 palavras sobre os benefícios da meditação para a saúde mental, em tom acessível, para um *blog* voltado a adultos jovens”.

2. Mãos: Palavras-Chave e Instruções Claras para Execução

As mãos de um *prompt* são as palavras-chave e instruções que mantêm direção à solicitação, o que garante que IA “execute” corretamente.

Sugestões:

- ✓ Utilize verbos de ação: termos como “descreva”, “compare”, “sintetize” ou “gere” orientam a atuação de IA.
- ✓ Inclua palavras-chave relevantes: termos específicos ao tema auxiliam IA a focar no domínio correto.
- ✓ Evite jargões desnecessários; a menos que sejam relevantes, mantenha a linguagem acessível.

Exemplos:

- ✓ *Prompt* fraco: “Fale sobre tecnologia”.
- ✓ *Prompt* forte: “Compare as vantagens e desvantagens do 5G em relação ao 4G, destacando impactos na velocidade e latência, em uma tabela”.

3. Pés: Estrutura Clara e Objetiva e Sustentação por Referências

Os pés de um *prompt* são a sua estrutura básica, que fornece objetividade, sustentação, clareza e concisão à solicitação, com embasamento em referências confiáveis.

Sugestões:

- ✓ Defina o objetivo principal: inicie com frase que indique exatamente o que você deseja (“Explique”, “Liste”, “Crie”, “Analise”).
- ✓ Evite ambiguidades: use termos precisos e não disponha de termos vagos como “coisa” ou “algo”.
- ✓ Organize em partes: Se o *prompt* apresentar complexidade, divida-o em etapas ou utilize *bullet points* (símbolos gráficos para organizar itens).

Exemplos:

- ✓ *Prompt* fraco: “Fale sobre Inteligência Artificial”.
- ✓ *Prompt* forte: “Explique como redes neurais artificiais funcionam, com foco em sua aplicação em modelos de linguagem, em até 200 palavras”.

4. Artérias: Especificidade, Foco e Emoção

As artérias de um *prompt* são a sua capacidade de ser específico, de manter o foco (ou trajeto) naquilo que realmente importa e de oferecer emoção, enquanto se evitam respostas irrelevantes.

Sugestões:

- ✓ Inclua detalhes sobre o que você deseja (nomes e datas, concretos e específicos).
- ✓ Evite perguntas abertas desnecessárias; se possível, delimite o escopo da resposta.
- ✓ Utilize exemplos quando necessário: evidencie o tipo de resposta.

Exemplos:

- ✓ *Prompt* fraco: “Me dê dicas de estudo”.
- ✓ *Prompt* forte: “Liste 5 técnicas de estudo eficazes para estudantes universitários que estão se preparando para exames finais, com exemplos práticos”.

5. Olhos: Apresentação, Formato e Análise Crítica de Forma, Estilo, Cor, Ambiente Artístico e Movimento (em vídeos)

Os Olhos de um *prompt* são o formato final da resposta desejada, o “toque final” à solicitação que facilita sobremaneira a usabilidade da resposta.

Sugestões:

- ✓ Especifique o formato: solicite listas, tabelas, parágrafos ou códigos, conforme necessário.
- ✓ Indique o público-alvo para que haja adaptação ao nível de complexidade.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

- ✓ Defina o comprimento: especifique o tamanho (“em três parágrafos”, “máximo de 500 palavras”).

Exemplos:

- ✓ *Prompt* fraco: “Fale sobre *marketing*”.
- ✓ *Prompt* forte: “Crie uma lista numerada com 5 estratégias de *marketing* digital para pequenas empresas, com uma breve descrição de cada uma (máximo 50 palavras por item)”

6. Aparelho Fonador: Feedback e Interação na “Conversa” com IA

O Aparelho Fonador de um *prompt* é a capacidade de refinar a solicitação com base em respostas anteriores, a fim de otimizar a “conversa” com IA e garantir que esta aprenda com interações.

Sugestões:

- ✓ Interaja com base na resposta: caso não seja ideal, reformule o *prompt* com mais clareza ou detalhes.
- ✓ Solicite revisões ou reformulação da resposta (“reescreva de forma mais concisa”).
- ✓ Experimente diferentes abordagens: altere o tom, o formato ou o nível de detalhamento para obter melhores resultados.

Exemplos:

- ✓ *Prompt* fraco: “Explique *machine learning*”.
- ✓ *Prompt* forte: “Explique *machine learning* em termos simples, com analogia, para alguém sem conhecimento técnico”.

7. Aparelho Auditivo: Tom, Ritmo e Humor em Emissões Sonoras (áudios)

Em áudios, tom e ritmo são o Aparelho Auditivo de um *prompt*, para gerar prazer em ouvir. “Humor ético” também pode potencializar emissão sonora gerada por IA.

Sugestões:

- ✓ Especifique o tom e o ritmo: indique se deseja samba, forró, baião, xote, maracatu, frevo, sertanejo, funk, bossa nova, MPB, rock, pop, jazz, música eletrônica, hip hop ou música clássica.

Exemplos:

- ✓ *Prompt* fraco: Citar os conceitos de “tom”, “ritmo” e “humor ético” de forma genérica, sem detalhamento sobre como aplicá-los ou medi-los em diferentes contextos de áudio. Definição do que é “prazeroso” ouvir ou o que constitui “humor ético” pode variar bastante entre diferentes públicos e culturas e dificultar padronização de resultados.
- ✓ *Prompt* forte: Especificar claramente quais elementos devem ser considerados, o que pode facilitar a execução prática por parte de quem desenvolve os áudios.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Figura 01. Desenho esquemático elaborado por IA para expressar a “Anatomia de um *Prompt* Funcional”: Telencéfalo (Formulação de Ideia e Conteúdo), Olhos (Análise Crítica de Forma, Estilo, Cor, Ambiente Artístico e Movimento); Artérias (Emoção); Mãos (Execução Motora); Aparelho Auditivo (Tom, Ritmo e Humor); Aparelho Fonador (Emissão Sonora) e Pés (Sustentação por Referências).

Discussão

Especialmente em plataformas baseadas em linguagem natural, *prompts* são elementos centrais para haver sucesso na comunicação entre usuários e sistemas de inteligência artificial. Estudos de usabilidade têm evidenciado que precisão e clareza em *prompts* – aliadas ao desenvolvimento de habilidades comunicativas – impactam diretamente a qualidade de respostas geradas por modelos de IA e maximizam eficiência no processo de obtenção de

informação relevante (3). Iniciativas de capacitação e divulgação de práticas criativas, tais como o presente estudo (Figura 01), são fundamentais para potencializar o uso de IA em diferentes contextos, desde o ambiente acadêmico até aplicações profissionais, artísticas, comerciais e cotidianas⁷.

Literatura recente tem apontado para a importância do equilíbrio entre criatividade (ou “arte de perguntar”) e objetividade científica (ou “ciência da resposta”) para otimização de *prompts*. Somente a partir dessa premissa é que usuários podem explorar o imenso potencial dos sistemas de IA e promover respostas mais contextualizadas às necessidades apresentadas⁸. O *roadmap* original proposto neste estudo vai ao encontro de outras abordagens metodológicas que enfatizam a necessidade de etapas sistematizadas na elaboração de perguntas — desde a identificação do objetivo comunicativo até a escolha criteriosa da linguagem empregada⁹.

Roteiros sistematizados em IA propiciam aperfeiçoamento da interação homem-máquina e contribuem significativamente para redução de ambiguidades e interpretações equivocadas por parte do sistema informatizado³. No presente estudo, resultados obtidos corroboram o entendimento de que eficiência de *prompts* integra tanto criatividade na elaboração quanto rigor metodológico para que decorra equilíbrio produtivo entre a “arte de perguntar” e a “ciência da resposta”, ao orientar o usuário para definição do objetivo da pergunta, para seleção de palavras-chave e para análise crítica da resposta recebida^{7,9}.

Eficiência de *prompts* depende, essencialmente, da articulação entre elementos cognitivos relacionados a clareza, especificidade e adequação contextual, a partir de certa prática e atenção aos detalhes². *Prompts* vagos ou demasiado amplos tendem a gerar respostas genéricas ou insatisfatórias, enquanto que questionamentos bem estruturados orientam o sistema computacional a gerar respostas mais pertinentes e detalhadas³. Uma vez que elaboração de *prompts* é habilidade deve que combinar elementos artísticos e científicos⁸, o presente estudo vem a fornecer roteiro para confecção de *prompts*, sustentação de “corpo funcional” durante buscas em IA e maximização de desempenho em sistemas de linguagem natural.

Conclusão

Em sistemas de IA baseados em linguagem natural, *prompts* são instruções ou comandos textuais fornecidos por usuários a fim de obter respostas específicas ou direcionar execução de tarefas. Para que haja eficiência, o equilíbrio entre criatividade (ou “arte de perguntar”) e objetividade científica (ou “ciência da resposta”) é fundamental para otimizar *prompts* precisos ou funcionais. A partir de analogia com a Anatomia Humana, o presente estudo vem a contribuir como roteiro sistematizado (*roadmap*) para confecção de *prompts*, sustentação de “corpo funcional” durante buscas em IA e maximização de desempenho em interações homem-máquina.

Referências

1. Correia AP, Hickey S. O prompt como elemento central na IA generativa, orientando o output do modelo. Revista Docência e Cibercultura, abril de 2025 (e-publicacoes.uerj.br). <https://www.e-publicacoes.uerj.br/re-doc/announcement/view/1962>.
2. Russell S, Norvig P. Inteligência Artificial. 4ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2021. [https://www.kufunda.net/publicdocs/Intelig%C3%A2ncia%20Artificial%20\(Peter%20Norvig,%20Stuart%20Russell\).pdf](https://www.kufunda.net/publicdocs/Intelig%C3%A2ncia%20Artificial%20(Peter%20Norvig,%20Stuart%20Russell).pdf).
3. Almeida RF, Barbosa LG. Estratégias de interação com sistemas de IA: a importância da estruturação de prompts. Revista Brasileira de Inteligência Artificial 2020; 5(2):115-28. <https://revbaianaenferm.ufba.br/index.php/revistaici/article/view/43538>.
4. OPENAI. ChatGPT: Optimizing language models for dialogue. 2022. Disponível em: <https://openai.com/blog/chatgpt>.
5. GOOGLE. Gemini: Google’s next-generation foundation model. 2023. Disponível em: <https://blog.google/technology/ai/google-gemini-ai/>.
6. OPENAI. DALL·E 3: Creating images from text. 2023. Disponível em: <https://openai.com/research/dall-e-3>.
7. Silva DA, Oliveira MB, Garcia RS. A qualidade dos prompts e o desempenho de modelos de linguagem natural. Interactive Systems Review 2022; 15(3):301-17.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

8. Martins JP. Entre a arte de perguntar e a ciência da resposta: novos caminhos para prompts em IA. *Cadernos de Linguagem e Tecnologia* 2023; 12(1):45-60.
9. Pereira FS, Souza VM. Roadmaps para a elaboração de perguntas em plataformas de IA. *Journal of Digital Communication* 2021; 9(4):233-49.

Núcleo de Pesquisa em Anatomia Humana (NEPAH) da UFRN: Uma trajetória em construção

Joice Heloise de Oliveira Tomaz¹; Heloisa Campos de Amorim¹; Maria Clara Medeiros Ricarte¹; Júlyia Martha Bezerra Salviano¹; Clara Medeiros Midena¹; Luís Miguel Garcia de Castro¹; Renan Porfírio de Oliveira¹; Bento João Abreu², Judney Cley Cavalcante^{2*}.

¹ Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil.

² Departamento de Morfologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil.

*Autor correspondente: judney.cavalcante@ufrn.br

Palavras-chave: História; Anatomia Humana; Pesquisa; Brasil.

INTRODUÇÃO

A Anatomia Humana constitui a base teórico-prática de diversos cursos de graduação, tais como Biologia, Biomedicina, Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia, entre outros. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a Anatomia Humana existe como disciplina desde a década de 1960, sempre mobilizada na realização de projetos de ensino por meio de projetos de monitoria, melhoria da qualidade do ensino, e projetos de extensão, com muitos cursos e eventos abertos a toda a comunidade acadêmica. No entanto, a pesquisa em anatomia humana sempre esteve à margem das outras atividades acadêmicas, sendo representada por projetos individuais, sem continuidade e baixa produtividade.

Mesmo depois que o programa de pós-graduação em Biologia Estrutural e Funcional (PGBioEF) foi criado em 2013, a pesquisa em Anatomia Humana continuou negligenciada por aproximadamente dez anos, até que em 2024 fosse criado o Núcleo de Estudos em Anatomia Humana da UFRN (NEPAH, Figura 1). Nesse sentido, o NEPAH foi idealizado por docentes, monitores e técnicos da área, com o objetivo de alavancar projetos de pesquisa em Anatomia macroscópica, utilizando peças cadavéricas, a fim de suprir uma lacuna nas linhas de pesquisa do PGBioEF.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Figura 1. Logo do NEPAH/UFRN.

Considerando que a UFRN dispõe de um reconhecido Programa de Doação de Corpos, com um acervo expressivo e de grande relevância científica, o NEPAH demonstrou resultados promissores e crescente engajamento ainda em seu primeiro aniversário de vida. O impulso inicial para a criação do grupo surgiu a partir do desenvolvimento paralelo de estudos cadavéricos conduzidos nos Laboratórios de Anatomia da UFRN. As publicações quase simultâneas na revista *Morphologie* dos artigos intitulados “*Incidence of the tensor of the vastus intermedius: A cadaveric study*”, desenvolvido pelo professor Judney Cley Cavalcante; e “*Frequency and characterization of the accessory heads of the biceps brachii: A multicentric cadaveric study*”, de autoria do professor Mauro Bezerra Montelo e do técnico Wigínio Gabriel Lira-Bandeira, fortaleceram a proposta em torno da criação de um grupo que unificasse esforços e consolidasse uma

linha de pesquisa dedicada à Anatomia Humana na PGBioEF.

A concepção oficial do NEPAH ocorreu em 14 de maio de 2024, e contou com a presença de 22 alunos interessados, marcando o início de uma trajetória que, desde então, vem sendo construída com pesquisas que conferem crescente robustez científica e institucional ao grupo.

Assim, o objetivo do presente trabalho é apresentar o NEPAH como uma iniciativa para expandir a pesquisa em Anatomia no Brasil, fomentar uma rede colaborativa de pesquisa e celebrar o segundo ano de atividades do grupo que envolve professores e alunos da UFRN, mas que busca se expandir e abarcar parcerias em nível estadual, nacional e internacional.

DESENVOLVIMENTO

Publicações

Desde 2024, o NEPAH tem se dedicado ao desenvolvimento de estudos cadavéricos voltados à linha de Anatomia Humana macroscópica. Especificamente, essas pesquisas apresentam um enfoque descritivo e morfométrico de estruturas humanas, com ênfase na identificação de variações anatômicas, na análise das relações topográficas e nas implicações clínicas associadas.

A importância da pesquisa em Anatomia advém do fato de que toda intervenção diagnóstica ou terapêutica depende, em última instância, de um conhecimento preciso da estrutura humana. No entanto, a anatomia humana não é estática, no sentido de que o corpo humano não é feito a partir

de um molde em que cada parte se repete de acordo com o que está descrito nos livros. Assim, a pesquisa anatômica — seja em dissecação cadavérica, em técnicas de imagem ou em análises morfofuncionais — fornece as bases que permitem ao cirurgião compreender limites, variações e relações entre estruturas críticas (Tubbs, 2025).

Em um cenário no qual procedimentos minimamente invasivos, abordagens endoscópicas e navegação cirúrgica se tornam cada vez mais complexos, a precisão anatômica deixa de ser apenas um ideal e se torna um imperativo. Além disso, dados acerca da prevalência, epidemiologia, variações anatômicas, segurança e treinamento de técnicas são promovidos a partir do uso de cadáveres. Pesquisar anatomia, portanto, não é revisitar um campo estático, mas atualizar continuamente o mapa que orienta a prática médica, garantindo que cada intervenção preserve e restaure, tanto quanto possível, a unidade entre forma e função, respeitando características não só individuais, mas regionais

Nas últimas décadas, as publicações em Anatomia Humana modificaram-se significativamente, em parte impulsionadas pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento das técnicas de imagem e das abordagens cirúrgicas. Assim, além dos periódicos clássicos dedicados à morfologia, grande parte dos estudos realizados com cadáveres passou a ser publicada em diversas revistas de orientação clínica.

O NEPAH tem se esforçado para publicar trabalhos em revistas nacionais e internacionais de impacto, a fim de garantir maior visibilidade aos projetos anatômicos executados na UFRN (vide Tabela 1). Para tanto, reuniões quinzenais de divulgação científica, de acompanhamento dos projetos e de capacitação em redação científica são ofertadas para os nossos alunos. O conjunto de tais publicações evidencia uma diversificação na nossa produção científica, que explora o estudo morfológico e descritivo de variações anatômicas, pesquisa cadavérica aplicada, ensino e formação docente em Anatomia.

Tabela 1. Publicações de artigos científicos oriundos de pesquisas do NEPAH no biênio 2024-2025.

Título	Periódico	Ano
<i>Incidence of the tensor of the vastus intermedius: A cadaveric study</i>	<i>Morphologie</i>	2024
<i>Frequency and characterization of the accessory heads of the biceps brachii: A multicentric cadaveric study</i>	<i>Morphologie</i>	2024

<i>Anatomical variation in lung fissures: a cadaveric study</i>	<i>Journal of Morphological Science</i>	2024
<i>Three-headed duplicated omohyoid muscle in a human cadaver</i>	<i>Anatomy and Cell Biology</i>	2025
<i>Habilidades e competências desenvolvidas na monitoria de Anatomia Humana e sua importância para a prática docente: relatos experienciais e a literatura</i>	<i>O Anatomista</i>	2025
<i>A novel bilateral distal variation of the biceps brachii: a case report</i>	<i>Anatomical Science International</i>	2025
<i>A rare variation in the branching of the axillary artery: a case report in a Brazilian cadaver</i>	<i>Jornal Vascular Brasileiro</i>	2025

Diversos projetos de pesquisa envolvendo a Anatomia Humana encontram-se em andamento pelos integrantes do NEPAH (Tabela 2).

Tabela 2. Pesquisas em andamento no biênio 2024-2025.

Título	Tipo de Estudo	Região Anatômica
Anatomia da primeira polia do polegar e seu relacionamento com o dedo em gatilho	Morfológico e Clínico	Membro superior
Análise das relações da artéria tibial anterior na "zona de perigo" proximal da perna humana	Morfométrico	Membro inferior
Anatomia e prevalência do ligamento intermaleolar	Morfológico	Membro inferior
Anatomia e variações da irrigação de ombro e braço	Morfológico	Membro superior
Análise morfométrica dos ramos colaterais anteriores da artéria carótida externa	Morfométrico	Cabeça e pescoço

Associação entre pressão, área do canal cubital e eletrofisiologia do nervo ulnar durante a flexão do cotovelo: implicações para uma amplitude de movimento protegida	Morfométrico e clínico	Membro superior
Estudo das variações do músculo gastrocnêmio	Morfológico	Membro inferior
Estudo morfométrico dos vasos do coração, prevalência de pontes de miocárdio e dominância coronariana	Morfométrico	Tórax
Variações anatômicas das artérias circunflexas do úmero em humanos: um estudo cadavérico	Morfológico e Morfométrico	Membro superior

Capitação e capacitação de membros do NEPAH

O NEPAH também surge de uma demanda dos apaixonados pelo corpo humano por pesquisar a área em que eles mais se interessam. Como mencionado acima, a primeira reunião do NEPAH contou com a presença de 22 alunos de graduação, todos interessados em, não apenas estudar o corpo humano, mas desenvolver ciência. Vários destes alunos permanecem em nosso corpo de membros e a eles se juntaram 2 alunos de mestrado, aprovados na seleção da turma de 2025 da PGBioEF.

De imediato os alunos começaram a desenvolver projetos e já em 2024 levaram seus primeiros dados para eventos. A participação de estudantes de anatomia em congressos, simpósios, fóruns etc. é essencial para ampliar conhecimentos e desenvolver habilidades acadêmicas fundamentais. Tais eventos promovem a troca de experiências, exposição a novas metodologias e contato com pesquisas realizadas em outros

centros, permitindo que os alunos compreendam melhor o cenário da área e fortaleçam sua formação científica. Desde a sua oficialização, integrantes do NEPAH participaram de dois congressos da área de Anatomia: o Congresso Brasileiro de Anatomia (CBA), realizado de 14 a 17 de novembro de 2024 em Guarulhos (SP); e o CONAMA (Congresso Nordeste de Anatomia Multidisciplinar e Aplicada), ocorrido de 3 a 5 de outubro em João Pessoa (PB). No primeiro, os membros do NEPAH apresentaram 11 trabalhos, sendo 2 oralmente e 9 em formato de pôster. No CONAMA, foram apresentados 12 trabalhos, divididos igualmente entre 6 apresentações orais e 6 pôsteres, tendo 3 destes trabalhos condecorados com premiações de Menções Honrosas entre os melhores do evento

Outras Atividades

O NEPAH também desenvolve diversas atividades que complementam suas ações. Entre

elas está a construção de uma coleção de esqueletos com finalidade científica e forense. Mutirões de seleção e limpeza de esqueletos provenientes de exumação garantem a adequada conservação do acervo que em breve será colocado à disposição do público da comunidade científica em geral.

Também são realizadas práticas de dissecação, geralmente vinculadas às pesquisas em andamento, que podem ocorrer individualmente ou em grupo, conforme a distribuição dos estudantes entre os diferentes projetos do núcleo.

Figura 2: Práticas de dissecação

Figura 2: Foto à direita: Lavagem de ossos; foto superior à direita: dissecações; foto inferior à direita: reuniões quinzenais de acompanhamento de projetos.

Internacionalização

A internacionalização desempenha papel central no fortalecimento da pesquisa científica brasileira e faz parte das diretrizes da CAPES para o fortalecimento dos programas de pós-graduação *stritu senso*. O intercâmbio de conhecimentos, favorecimento à produção conjunta de estudos de

alto impacto e integração dos pesquisadores ao debate global sobre avanços morfológicos e tecnológicos são três pilares da internacionalização. Nesse contexto, a trajetória recente do NEPAH ilustra bem como colaborações internacionais podem surgir de forma espontânea e se transformar em parcerias sólidas.

Já em 2024, membros do NEPAH iniciaram uma troca de mensagens com pesquisadores do Departamento de Anatomia Clínica da Mazovian University, em Płock, na Polônia que resultou em uma visita dos pesquisadores poloneses às instalações do núcleo no campus central da UFRN em dezembro de 2024. Juntamente com esta visita, foi realizada a 1ª Conferência do NEPAH (Figuras 3 e 4). Esse evento marcou a primeira iniciativa oficial de internacionalização do grupo, reunindo 99 estudantes como ouvintes e contando com cinco palestras em inglês ministradas por pesquisadores de ambos os grupos.

A partir desse encontro, a cooperação se intensificou, incluindo o intercâmbio de linhas de pesquisa e a participação ativa dos membros do NEPAH na redação de trabalhos conjuntos com os pesquisadores poloneses. Em 2025, o mais recente avanço dessa parceria foi a integração dos coordenadores do NEPAH ao *VARIANTIS Group*, uma rede global de colaboração científica em Anatomia Humana. O grupo reúne importantes

pesquisadores de países como Polônia, República Tcheca, Noruega, Grécia, Suécia, Estados Unidos, Austrália, Chile, Bulgária, Espanha, Rússia e Brasil — sendo a UFRN a única instituição brasileira representada nessa iniciativa. O grupo se reúne periodicamente *on line* para criações de projetos e tomadas de decisões. A partir daí, trabalhos em conjunto são formulados, o que tem ampliado consideravelmente a produção científica do NEPAH, como demonstrado na Tabela 3.

Figura 3. 1ª Conferência do NEPAH/2024.

Tabela 3. Publicações de artigos científicos oriundos do VARIANTIS com participação de membros do NEPAH (2025).

Título	Periódico	Ano
<i>The tibialis anterior tendo revised: a unified classification framework across development, evolution, n and clinical application</i>	<i>Frontiers in Cell and Developmental Biology</i>	2025
<i>Comparative anatomy of the coracobrachialis muscle: insights into human typical and variant morphology</i>	<i>Biology</i>	2025
<i>Beyond four heads: should the quadriceps femoris be reclassified as multiceps muscle?</i>	<i>Annals of Anatomy</i>	2026

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho apresenta o papel do NEPAH como espaço de formação de pesquisadores em Anatomia Humana. Desde a sua fundação, o núcleo tem contribuído de forma crescente para o ensino e a pesquisa na área por meio do aumento da produção e divulgação científica, formação e capacitação de mão de obra e internacionalização da pesquisa feita no Brasil. Ainda por completar dois anos de existência em maio de 2026, o grupo já pensa no futuro. As metas envolvem (1) expandir redes colaborativas de pesquisa no Brasil, fortalecendo o diálogo entre grupos anatômicos nacionais, (2) estimular a produção conjunta e ampliar o acesso a metodologias, (3) ampliar o acervo anatômica e disponibilizá-lo para colaborações científicas e (4) ampliar as técnicas utilizadas nas pesquisas para além da dissecação. Ao mesmo tempo, o NEPAH visa consolidar uma cultura de investigação científica no ambiente de graduação e, principalmente, pós-graduação, oferecendo um ambiente que fomenta a curiosidade e o primor técnico.

Dessa maneira, o NEPAH/UFRN se apresenta como mais um núcleo em desenvolvimento dentro da pesquisa anatômica no Brasil, contribuindo para a formação de novos anatomistas no Nordeste e oferecendo oportunidades de aprendizado alinhadas às demandas atuais da área.

REFERÊNCIAS

TUBBS, Shane. Anatomic Accuracy Is the Keynote of Surgical Technic. *Clin Anat*, v. 43, n. v. 38, n. 8, p. 799. DOI: 10.1002/ca.70039

Esmalte estético como alternativa para repleção vascular em estudos anatômicos: relato técnico em corações de ovinos

Claudio Gomes Costa Bandeira¹, Ana Vitória dos Santos Melo², Thalyta Thayanny Santos Souza², Aldrin Éderson Vila Nova Silva³, Adriana Gradela⁴, Marcelo Domingues de Faria⁴

¹Médico Veterinário Autônomo, Mestre em Ciências Veterinárias no Semiárido pela Universidade Federal do Vale do São Francisco – Univasf, Petrolina, Pernambuco, Brasil

²Discente do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Vale do São Francisco – Univasf, Petrolina, Pernambuco, Brasil

³Médico Veterinário, Docente Adjunto do Colegiado Acadêmico de Zootecnia da Universidade Federal do Vale do São Francisco – Univasf, Petrolina, Pernambuco, Brasil (*in memoriam*)

⁴Médico Veterinário, Docente Titular do Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Vale do São Francisco – Univasf, Petrolina, Pernambuco, Brasil

Autor correspondente: Marcelo Domingues de Faria (marcelo.faria@univasf.edu.br)

Palavras-chave: Perfusão anatômica; Repleção vascular; Técnica de injeção; Ensino em anatomia; Artérias coronárias.

INTRODUÇÃO

A visualização e a delimitação das estruturas vasculares são etapas indispensáveis em estudos anatômicos e morfológicos, tanto para fins acadêmicos quanto para aplicações clínicas e experimentais (Fernandes; Pacheco; Gomes, 2022). A repleção vascular, técnica que permite a injeção de substâncias em vasos sanguíneos para destacá-los, é amplamente utilizada no ensino e na pesquisa em anatomia (Bombonato; Cruz, 2007).

Tradicionalmente, empregam-se resinas plásticas, látex corado, gelatina e outras substâncias para esse fim. Entretanto, muitos desses materiais apresentam elevado custo, difícil manuseio, tempo de secagem prolongado e necessidade de equipamentos específicos (Melo; Vieira; Oliveira, 2010).

A escolha correta do material é crucial na qualidade da repleção vascular e o objetivo final da peça, o que influencia a permanência da morfologia e a aplicabilidade didática das peças anatômicas

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

(Reyes *et al.*, 2022). Neste contexto, surge a necessidade de métodos alternativos que conciliem eficácia, baixo custo e praticidade, representando importante avanço para a democratização do ensino prático da anatomia (Souza; Lima; Monteiro, 2020). Conforme afirmam Zuo e Xiao (2025), a banha de suínos apresenta-se como alternativa promissora, uma vez que possui excelente capacidade de penetração, alcançando até a microvasculatura e pode apresentar-se em estado sólido ou líquido, em função da temperatura. O estudo foi realizado em corpos frescos de suínos, com foco na aplicação de substâncias alternativas que se afastam das convencionais, possivelmente mais apropriadas às especificidades fisiológicas do sistema vascular.

O presente estudo objetivou descrever e avaliar a técnica de repleção vascular utilizando esmalte estético como agente perfusor em artérias coronárias de corações de ovinos. A proposta visava apresentar uma abordagem inovadora, de fácil execução e reproduzível, com vistas à sua aplicação em estudos anatômicos

METODOLOGIA

Previamente à realização do projeto, o mesmo fora submetido à Comissão de ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), sendo certificado sob o protocolo nº 0014/160512.

Foram utilizados 30 corações de ovinos (*Ovis aries*) provenientes do Abatedouro do Instituto Federal de Educação Tecnológica - Sertão Pernambuco (IF-Sertão) e do Abatedouro

Municipal de Petrolina (PE). Os órgãos foram conduzidos ao Laboratório de Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres da Univasf, onde foram congelados.

Após descongelamento e lavagem dos corações, procedeu-se à canulação dos óstios das artérias coronárias direita e esquerda. Utilizou-se esmalte estético comercial (Toque Final[®]), nas cores vermelha e azul, para diferenciar as artérias direita e esquerda, respectivamente. O esmalte foi utilizado sem diluição. Em casos de extravasamento, para evitar manchas, utilizava-se acetona para remoção do pigmento.

A injeção foi realizada de forma manual, com auxílio de seringa, até o preenchimento completo da rede arterial visível. Após a perfusão, os vasos foram ligados com fio multifilar de algodão para evitar refluxo do material. As câmaras cardíacas foram modeladas com algodão hidrofílico para evitar colapsos e deformações durante a secagem. Em seguida, os corações foram fixados e imersos em solução aquosa de formaldeído a 10% por 72 horas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A escolha de um meio de repleção vascular eficiente impacta diretamente a qualidade das peças anatômicas e a fidelidade das informações obtidas. A aplicação de esmalte sobre as peças, de acordo com a proposta de Brougham *et al.* (2020), representa uma alternativa que se ajusta à demanda por métodos simples e que não necessitam de equipamentos complexos. Os benefícios práticos, tais como a secagem rápida, as

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

cores vibrantes e a durabilidade das peças fixadas, são fundamentais para o ensino prático de anatomia, visto que facilitam a manipulação e prolongam a conservação das amostras. Entretanto, a regulação da viscosidade e os potenciais efeitos tóxicos dos plastificantes presentes em esmaltes comerciais ressaltam a necessidade de investigações futuras na segurança e otimização da metodologia. Neste relato técnico, a utilização de esmalte estético demonstrou vantagens consideráveis frente a métodos tradicionais, como o látex corado e a resina acrílica, especialmente em contextos de limitação orçamentária, inclusive, corroborando com afirmações de Souza, Lima e Monteiro (2020).

Existem métodos que empregam a junção de substâncias químicas, como Angiofil® e látex, para efetuar a perfusão dos membros, alcançando resultados favoráveis em exames radiológicos e anatômicos, o que viabiliza avaliações integradas, além de promover a otimização na utilização de recursos e tempo (Manon *et al.*, 2024). O látex utilizado nesta técnica apresenta notável flexibilidade, além de baixo índice de toxicidade. Estas são características que também se esperam do esmalte estético aplicado no presente estudo, o qual, por sua vez, requer investigações adicionais acerca dos efeitos químicos que pode ocasionar a longo prazo.

Segundo Melo, Vieira e Oliveira (2010), resinas e látex, embora amplamente utilizados, exigem manuseio cuidadoso, equipamentos adequados e tempo prolongado de preparo, o que pode inviabilizar sua aplicação em alguns

laboratórios didáticos. A praticidade de aplicação e o tempo reduzido de secagem tornam a técnica de injeção de esmalte estético bastante adequada ao ambiente acadêmico, possibilitando sua realização com infraestrutura básica de laboratório. Além disto, o custo acessível do esmalte estético e sua ampla disponibilidade comercial facilitam a adoção da metodologia por diferentes instituições. Outro ponto positivo refere-se à fixação permanente da coloração nos vasos, sem alterações ao longo do tempo, mantendo a qualidade da peça anatômica mesmo após longos períodos de armazenamento. Aqui, cabe frisar que as peças estão em utilização desde o ano de 2012 e isto reforça a ideia de Lima *et al.* (2021), os quais afirmam que quando utilizados de maneira adequada, o produto deve permitir boa penetração vascular, excelente contraste e fixação duradoura.

A perfusão com esmalte estético mostrou-se altamente eficaz para repleção das artérias coronárias, proporcionando:

- a) excelente contraste visual entre os vasos e o tecido circundante, com cores vibrantes e de fácil diferenciação (Figura 1);
- b) Preenchimento uniforme e contínuo, sem obstruções em trajetos arteriais principais e colaterais;
- c) Boa aderência às paredes internas dos vasos, sem necessidade de pré-tratamentos químicos adicionais;
- d) Baixo índice de extravasamento, desde que realizada a canulação e ligadura adequadas;

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

- e) Rápida secagem ao ar livre, sem necessidade de estufas ou catalisadores;
- f) Preservação da integridade morfológica, permitindo manipulação prolongada para dissecação e aulas práticas (Figuras 2, 3 e 4).

Figura 1 – Coração fresco e descongelado de ovino, evidenciando a artéria coronária esquerda corada com esmalte estético de coloração azul, evidenciando o ramo proximal (A) e distal (B) da margem ventricular esquerda – Petrolina (PE), 2012.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Figura 2 – Fotografia da face direita do coração de ovino, formolizado desde o ano de 2012, evidenciando o ventrículo direito (VD). O ramo circunflexo (1), o ramo intermédio (2) e o ramo interventricular subsinuoso (3) estão corados com esmalte estético na cor azul – Petrolina (PE), 2025.

Figura 3 - Fotografia da margem ventricular esquerda de coração de ovino, formolizado desde o ano de 2012. VD está indicando o ventrículo direito. Em 1 e 2, respectivamente, o ramo proximal da margem ventricular direita e o ramo distal da margem ventricular direita estão corados com esmalte estético na cor vermelha – Petrolina (PE), 2025.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Figura 4 - Fotografia da face auricular da base do coração de ovino, formolizado desde o ano de 2012 – Petrolina (PE), 2025.

Legenda: **A:** aorta. **AuD:** aurícula direita. **AuE:** aurícula esquerda. **1:** tronco coronário esquerdo. **2:** ramo interventricular paraconal. **3:** ramo circunflexo da artéria coronária esquerda. **4:** ramo circunflexo da artéria coronária direita. **5:** ramo proximal atrial direito.

Apesar de seus benefícios, a técnica requer atenção à viscosidade do esmalte, à qualidade da canulação e ao controle do volume injetado, para evitar formação de bolhas ou falhas de preenchimento.

CONCLUSÃO

O esmalte estético apresenta-se como uma alternativa viável, econômica e eficiente para repleção vascular em estudos anatômicos. Sua aplicação em corações de ovinos possibilitou a

evidenciação clara das artérias coronárias, com excelente contraste, fixação duradoura e praticidade de execução. A técnica é especialmente recomendada para centros de ensino e pesquisa com recursos limitados, podendo ser adaptada a outras espécies e órgãos.

A adoção dessa metodologia pode ampliar o acesso a peças anatômicas de qualidade, contribuindo significativamente para o ensino da anatomia e a formação de profissionais da saúde e ciências biológicas.

REFERÊNCIAS

- BOMBONATO, P. P.; CRUZ, T. L. Técnicas de injeção vascular em estudos anatômicos. **Ciência Animal Brasileira**, v. 8, n. 3, p. 391-396, 2007.
- BROUGHAM, C. M.; THOMPSON, T. J. U.; GAUTHIER, D. Comparison of low-viscosity resins for vascular injection in anatomical specimens. **Journal of Anatomy**, v. 236, n. 5, p. 896-905, 2020. DOI: 10.1111/joa.13158.
- FERNANDES, R. M.; PACHECO, C. A.; GOMES, G. M. Inovações no ensino de anatomia: técnicas de evidência vascular. **Revista Ensino em Perspectivas**, v. 8, e021052, 2022.
- MANON, S.; LEMAIRE, M.; DUPONT, A.; *et al.* A single Angiofil-latex injection for both radiological and anatomical assessment of arterial territories in the limbs. **Anais de Anatomia**, 2024. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/382621528> (acesso em 08/08/2025).
- MELO, F. A. C.; VIEIRA, T. H. M.; OLIVEIRA, F. S. Técnicas de preenchimento vascular em anatomia comparada. **ARS Veterinaria**, v. 26, n. 3, p. 168-174, 2010.
- PÉREZ-CRUZ, J.; GARCÍA-MARTÍNEZ, R.; RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, M.; *et al.* Latex vascular injection as method for enhanced neurosurgical training and skills. **Frontiers in Surgery**, 2024. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/378496749> (acesso em 08/08/2025).
- REYES, P.; D'HOOGHE, D. R.; CARDON, L.; CORNILLIE, P. From identifying polymeric resins to corrosion casting applications. **Journal of Materials Science**, v. 57, p. 1023-1038, 2022. DOI: 10.1007/s10853-021-06674-9. Disponível em: <https://biblio.ugent.be/publication/8741850> (acesso em 08/08/2025).
- SMIRNOV, M.; MALDONADO, I. L.; DESTRIEUX, C. Using ex vivo arterial injection and dissection to assess white matter vascularization. **Scientific Reports**, v. 13, p. 809, 2023. DOI: 10.1038/s41598-022-26227-6.
- SOUZA, D. J.; LIMA, A. R.; MONTEIRO, T. S. Aplicações de técnicas acessíveis na conservação e evidência anatômica. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 44, n. 1, p. 122-129, 2020.
- ZUO, Y; XIAO, S. Lard is a simple thermo-responsive and environmentally-friendly filler for vascular perfusion in cadaver surgical training. **Journal of Applied Polymer Science**, v. 142, n. 10, p. 52284, 2025. DOI: 10.1002/app.52284.

Ensinar anatomia em tempos de escassez cadavérica: percepções e caminhos didáticos

Marivania de Amorim¹, Fernando Silva Ribeiro², Enilho Fernando Pereira Feitoza³, Maria Fernanda Gonçalves Lima⁴, Diego Felipe Santos Silva⁵, Thereza Christina da Cunha Lima Gama⁶, Michela Caroline Macêdo⁶, Paulo Adriano Schwingel⁵, Edivaldo Xavier da Silva Júnior⁵

1 Bióloga, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Pernambuco, Brasil

2 Fisioterapeuta, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Pernambuco, Brasil

3 Estudante de Enfermagem, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Pernambuco, Brasil

4 Fisioterapeuta, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Pernambuco, Brasil

5 Professor Universitário, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Pernambuco, Brasil

6 Professora Universitária, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Pernambuco, Brasil

Autor Correspondente: Edivaldo Xavier da Silva Júnior; E-mail: edivaldo.junior@upe.br

Palavras-chave: Anatomia humana. Ensino. Ensino-aprendizagem. Cadáver; Métodos de ensino.

INTRODUÇÃO

A anatomia é o ramo da Biologia que estuda a estrutura e organização dos seres vivos, tanto externa como internamente (Salbego *et al.*, 2015; Soares *et al.*, 2023). Costa *et al.* (2012) e Salbego *et al.* (2015) consideram a anatomia humana (AH) como uma das ciências médicas mais antigas, fundamental e de grande importância para os profissionais da área de saúde por estudar as estruturas e funções do corpo humano.

Chaves *et al.* (2020) dizem que o processo de ensino-aprendizagem da AH se apresenta difícil de memorizar em virtude da sua complexidade e da sua terminologia. Contudo, é necessário encontrar caminhos que permitam melhorar a qualidade de aprendizagem na referida disciplina que, muitas

vezes, leva ao alto índice de reprovação (Montes *et al.*, 2005; Roncato *et al.*, 2022).

Para que o conhecimento anatômico humano se concretize, são necessários recursos metodológicos como o uso de cadáveres e associações de diversos recursos que auxiliam no processo de ensino-aprendizagem (Costa *et al.*, 2012). Em consequência da importância da AH para os cursos de saúde, e afins, é necessário que docentes inovem as práticas pedagógicas estimulando a sua aprendizagem. Assim, buscar métodos inovadores no ensino da AH é de fundamental importância por promover a apreensão do conhecimento (Rocha *et al.*, 2021).

A dificuldade em conseguir material cadavérico para fins de ensino e pesquisa em anatomia humana

ocorre devido a melhoria no desenvolvimento socioeconômico; processos burocráticos que possuem alto custo em regularizar estes corpos; a relação inversamente proporcional entre o aumento do número de instituições de ensino superior; e a diminuição da disponibilidade de corpos cadavéricos para estudo (Rodrigues, 2005; Simão *et al.*, 2011; Da Rocha *et al.*, 2017; Roncato *et al.*, 2022; Júnior *et al.*, 2022). Assim, a escassez do material faz com que os docentes reflitam sobre possíveis soluções oferecendo meios para integrar, aperfeiçoar e dinamizar as aulas da disciplina de AH (Fornaziero *et al.*, 2010; Moraes; Schwingel; Silva Júnior, 2016; Da Rosa; Antônio, 2025; Nascimento; Santos; Silva Júnior, 2025).

Uma das formas de promover a retenção do conhecimento e resolver a falta do material cadavérico necessário no ensino do referido componente curricular, é através da aplicação de material didático alternativo, o qual permite que os discentes criem imagens mais próximas às estruturas anatômicas reais (Freitas, 2008; Rocha *et al.*, 2021).

Nesse sentido, a utilização de diversos recursos alternativos em aulas práticas de AH, como modelos anatômicos sintéticos e confeccionados, uso de tecnologias, imagens fotocopiadas, atlas, jogos de tabuleiro, utilização de roteiros para aulas práticas, exames de imagens e redes sociais correspondem a estratégias de ensino-aprendizagem viáveis, já que há uma necessidade na apreensão dos conhecimentos acerca do referido componente curricular (Silva *et al.*, 2012; Jaffar, 2012 e 2014; Attardi; Rogers, 2015; Guy *et al.*, 2015; Shoepe *et al.*, 2015; Moraes; Schwingel;

Silva Júnior, 2016; Falcão *et al.*, 2016; Ribeiro *et al.*, 2017; Silva *et al.*, 2017; Silva *et al.*, 2018; Nascimento *et al.*, 2018; Ribeiro *et al.*, 2024; Rodrigues; Silva Júnior, 2025).

Diante dessas considerações o presente estudo teve como objetivo avaliar diferentes alternativas de ensino na Anatomia Humana e identificar a alternativa mais indicada frente a escassez de peças cadavéricas, com base nas percepções de estudantes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas de uma Universidade pública estadual de Pernambuco.

METODOLOGIA

Para a elaboração desse estudo participou 30 estudantes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas de uma Universidade pública e estadual de Pernambuco, que tinha como critérios estar matriculados na disciplina de Anatomia Humana, ter já sido aprovado no referido componente curricular, ter concordado em participar do estudo e ter assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido conforme a resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEPE) da Universidade de Pernambuco sob CAAE: 51066115.1.0000.5207.

Caracterização do estudo

Optou-se por um estudo do tipo exploratório-descritivo com metodologia qualitativa e quantitativa realizado por integrantes do LABEPAH (Laboratório de Ensino e Pesquisa em Anatomia Humana) no Laboratório de Anatomia Humana da referida instituição. O material

utilizado na pesquisa consistiu em peças cadavéricas humanas, modelos anatômicos sintéticos, modelos confeccionado, *softwares* e fotocópias do acervo do próprio laboratório.

Percurso para coleta dos dados

Participaram do estudo trinta discentes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, número que conferiu consistência estatística à amostra. Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, a coleta de dados foi conduzida em duas etapas complementares.

Na primeira, realizou-se uma avaliação prática em formato de gincana no Laboratório de Anatomia Humana, composta por cinco estações sequenciais, correspondentes aos seguintes recursos didáticos: *software* com imagens tridimensionais, imagens fotocopiadas do Atlas de Netter (2018), modelos confeccionados de baixo custo, modelos anatômicos sintéticos e peças cadavéricas prossecçadas. Cada participante dispunha de dois minutos por estação para identificar quatro estruturas anatômicas, totalizando dez minutos de prova e vinte pontos possíveis. Concluído o rodízio, os estudantes atribuíram notas de 1 a 10 aos métodos, conforme o grau de dificuldade percebido.

Na segunda etapa, os discentes responderam a questões discursivas que abordavam as dificuldades enfrentadas durante a avaliação prática e suas percepções acerca dos materiais utilizados. O desempenho individual foi classificado em quatro categorias conceituais: insatisfatório (1–5 acertos), mediano (6–10),

satisfatório (11–15) e excelente (16–20) como proposto por Soares *et al* (2016).

Análise qualitativa

A análise qualitativa fundamentou-se no método de Análise de Conteúdo proposto por Bardin (2016), orientado pela identificação e interpretação dos significados manifestos e latentes nos discursos dos participantes. O procedimento analítico seguiu três etapas sucessivas: organização e transcrição das respostas, classificação em categorias temáticas e interpretação dos núcleos de sentido emergentes. Posteriormente, procedeu-se à triangulação entre o referencial teórico e o material empírico, assegurando maior consistência interpretativa. Para preservar o anonimato, os depoimentos foram codificados de forma alfanumérico (B1, B2, B3, ...), correspondendo às respostas obtidas a partir das questões norteadoras aplicadas.

Análise quantitativa

Os dados foram analisados e processados utilizando o programa SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL, Estados Unidos da América, Release 15, 2008). Os dados foram inseridos através de digitação dupla, sendo consolidados e validados. Os dados categóricos foram apresentados em frequências absoluta e relativa, bem como a média e desvio padrão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tradicionalmente, o ensino da Anatomia Humana estrutura-se a partir do uso de textos teóricos, atlas anatômicos e peças cadavéricas, com aulas teóricas seguidas de práticas realizadas mediante o emprego de materiais cadavéricos ou modelos sintéticos

(Queiroz, 2005; Silva *et al.*, 2013; Foureaux *et al.*, 2018). Contudo, a constante evolução das tecnologias educacionais tem imposto a necessidade de revisão e adaptação dos métodos pedagógicos, de modo a alinhar o processo de ensino-aprendizagem às demandas contemporâneas e à realidade sociotecnológica dos discentes (Fornaziero *et al.*, 2010).

Nesse contexto, torna-se imperativo o estabelecimento de discussões sistemáticas entre os docentes, com vistas à implementação de propostas pedagógicas inovadoras capazes de otimizar o desempenho estudantil e tornar o aprendizado mais dinâmico, participativo e significativo (Fornaziero *et al.*, 2010; Foureaux *et al.*, 2018).

Ainda assim, observa-se uma persistente dificuldade na aprendizagem da Anatomia Humana, atribuída à complexidade do conteúdo e à rigidez dos métodos tradicionais. Assim, é essencial que os docentes superem os modelos convencionais, adotando estratégias que atendam às novas expectativas formativas, de modo a elevar a qualidade do ensino e aprimorar a formação dos futuros profissionais das ciências da saúde e biológicas (Da Silva *et al.*, 2013; Foureaux *et al.*, 2018; Singh *et al.*, 2019).

O cadáver é utilizado a anos como a principal ferramenta pedagógica nas aulas práticas de AH. As legislações brasileiras vigentes destinam os corpos não reclamados exclusivamente às faculdades de Medicina, para fins de ensino e pesquisa anatômica (Brasil, 1992), o que restringe o acesso das demais instituições das ciências da saúde a esse tipo de material, comprometendo a

realização de atividades práticas essenciais à formação morfológica (Queiroz, 2005).

Na ausência de material cadavérico, a confecção de modelos anatômicos com materiais de baixo custo configura-se como uma alternativa didática viável e fidedigna, capaz de reproduzir, com precisão, as estruturas reais ou sintéticas do corpo humano, favorecendo um processo de aprendizagem mais dinâmico, significativo e eficiente (Silva Júnior *et al.*, 2014; Falcão *et al.*, 2016; Falcão *et al.*, 2016; Silva *et al.*, 2017).

Análise dos dados numéricos

Procedeu-se à análise estatística descritiva dos dados obtidos, cujos resultados estão sintetizados na Tabela 1, apresentando os valores absolutos e relativos referentes à preferência dos participantes quanto aos métodos avaliados. Observou-se que o material cadavérico foi o mais indicado pelos discentes, por possibilitar uma visualização mais realista e fidedigna das estruturas anatômicas, seguido, em ordem decrescente, pelo software interativo, modelo sintético, imagens fotocopiadas e modelo confeccionado. Tais achados foram corroborados pelas médias das notas atribuídas, confirmando a superioridade perceptiva e didática do material cadavérico no processo de ensino-aprendizagem.

Tabela 1: Frequência e média do melhor material, segundo os participantes.

Mesas	Material Utilizado	N	%	Média/DP
1	software	5	16,7	8,6±0,9
2	Fotocopias	2	6,7	8,5±0,7

3	Modelo Confeccionado	1	3,3	X
4	Modelo sintético	4	13,3	8,4±1,1
5	Peça cadavérica	18	60	9,3±0,8

Fonte: Dados dos próprios autores

A Tabela 2 apresenta a frequência e a média das percepções dos participantes quanto aos materiais que lhes proporcionaram maior dificuldade durante a avaliação prática. Constatou-se que mais da metade dos discentes apresentaram dificuldades na identificação de estruturas em imagens fotocopiadas, as quais foram corroboradas com a menor média de desempenho, seguidas pelo modelo confeccionado, peças cadavéricas, modelo sintético e, por último, o *software*, considerado o recurso de menor complexidade perceptiva.

Tabela 2: Frequência e média do material com maior dificuldade, segundo os participantes.

Mesas	Material Utilizado	N	%	Méd/DP
1	<i>software</i>	1	3,3	X
2	Fotocopias	17	56,7	3,9±1,7
3	Modelo Confeccionado	6	20	5,3±0,8
4	Modelo sintético	2	6,7	6,0±1,4
5	Peça cadavérica	4	13,3	6,0±1,4

Fonte: Dados dos próprios autores

A análise conjunta das tabelas evidencia consistência entre os dados de desempenho e de percepção discente, confirmando que a peça cadavérica foi o material mais eficaz nas avaliações práticas, enquanto as imagens fotocopiadas representaram maior dificuldade. A média geral de acertos foi de 14,5 ± 3,2, com variação entre 11,3 e 17,7 pontos, conforme apresentado na Tabela 3, que sintetiza a distribuição das pontuações e

categorias de desempenho obtidas após a gincana prática.

Tabela 3: Resultado dos indivíduos após a gincana

Acertos	N	%	Resultado	Categoria
1 a 5	X	X	Nota 1	Insatisfatório
6 a 10	1	6,7	Nota 2	Mediano
11 a 15	15	50	Nota 3	Satisfatório
16 a 20	13	43,3	Nota 4	Excelente

Fonte: Dados dos próprios autores

Os resultados obtidos corroboram pesquisas prévias que discutem a eficácia dos diferentes métodos de ensino em Anatomia Humana. Embora os atlas anatómicos apresentem imagens reais, seu alcance é limitado pela falta de representações tridimensionais e pela restrição de ângulos e proporções (Piazza *et al.*, 2011), sendo, portanto, apenas um recurso complementar ao aprendizado. Em contrapartida, a aceitação unânime do material cadavérico entre os participantes confirma sua indispensabilidade no ensino anatómico, resultado que converge com os achados de Costa *et al.* (2012), os quais evidenciaram ampla preferência e reconhecimento do cadáver como ferramenta essencial para a formação em ciências da saúde.

Os autores ainda ressaltam que o uso de cadáveres, mesmo em demonstrações anatómicas simples, é indispensável ao processo de ensino-aprendizagem, por proporcionar uma formação mais completa e realista. Tal prática contribui não apenas para o domínio das variações morfológicas do corpo humano, mas também para o desenvolvimento de uma formação humanista e para o aperfeiçoamento de técnicas cirúrgicas e práticas clínicas (Costa *et al.*, 2012).

Os resultados deste estudo evidenciam que o uso de material cadavérico permanece como o método

mais eficaz no ensino prático da Anatomia Humana, limitando-se apenas pela dificuldade de aquisição (Silva Júnior, 2019). Reforça-se, contudo, a importância de associar diferentes estratégias pedagógicas, de modo a complementar e potencializar a aprendizagem anatômica.

O *software* educacional destacou-se como o segundo recurso mais eficiente, confirmando seu potencial interativo e instrucional. De acordo com Fornaziero *et al.* (2003), as ferramentas digitais ampliam a autonomia discente, favorecem a visualização tridimensional e podem auxiliar as atividades de dissecação e revisão de conteúdos, consolidando-se como um recurso lúdico e facilitador no ensino anatômico (Calazans, 2013; Singh *et al.*, 2019).

Os modelos sintéticos também apresentaram boa aceitação, corroborando estudos como o de Portugal *et al.* (2011), que demonstraram sua eficácia comparável à de peças cadavéricas em aulas práticas. Além disso, os modelos anatômicos tridimensionais confeccionados com materiais de baixo custo constituem alternativa didática relevante, promovendo um ensino prático, acessível e participativo, ao mesmo tempo em que estimula o protagonismo e o conhecimento corporal do estudante (Orlando *et al.*, 2009; Pinto *et al.*, 2011; Silva Júnior *et al.*, 2014; Silva Júnior, 2015).

De modo geral, o desempenho satisfatório dos participantes, com mais de 50% de acertos na gincana, confirma a eficácia pedagógica das metodologias aplicadas e a viabilidade de estratégias complementares no ensino de Anatomia Humana.

Análise do discurso dos partícipes

Durante a segunda etapa do estudo, os participantes responderam duas questões norteadoras. A primeira: “Qual (ais) a (as) dificuldade (s) que você encontra na avaliação prática de Anatomia Humana, quando aplicada pelo professor da disciplina, diante dos materiais utilizados em sua elaboração? Por quê?” e a segunda: “Em sua concepção, concorda com o uso de cadáveres e peças prossecadas? Por quê?”.

Quando se analisou as respostas da primeira questão, pode-se identificar três categorias empíricas: pouco tempo de prova; aulas mais expositivas que práticas; dificuldades na identificação das estruturas e termos anatômicos.

Dificuldade na identificação e memorização das estruturas anatômicas

O estudo evidenciou dificuldades dos discentes frente aos materiais utilizados no ensino da anatomia humana. Conforme Silva Júnior *et al.* (2014), Moraes, Schwingel e Silva Júnior (2016), Souza *et al.* (2020) e Ribeiro *et al.* (2024), a complexidade das nomenclaturas e a visualização limitada das estruturas comprometem a compreensão dos conteúdos. Nesse contexto, a observação direta das estruturas revela-se essencial, facilitando a identificação e memorização, apontadas pelos discentes que participaram do presente estudo, como o principal obstáculo à aprendizagem da disciplina.

“Na identificação, porque tem muitas estruturas para identificar e às vezes são muito idênticas e bem fácil de confundir” (B4)

“A dificuldade que encontro é que são muitos nomes, muitos detalhes para ser lembrado” (B13)

“Identificar as estruturas nas aulas práticas” (B14)

“Dificuldade em relacionar o material que está sendo trabalhado com o existente dentro de si. Se tivesse mais aulas de laboratório o aprendizado seria melhor e mais produtivo” (B20)

“Visualização das estruturas” (B23, B24, B30)

A confecção de modelos anatômicos favorece a identificação das estruturas, aprimorando a compreensão dos estudantes e despertando sua curiosidade e atenção (Silva Júnior *et al.*, 2014; Falcão *et al.*, 2016; Silva *et al.*, 2017; Nascimento *et al.*, 2018).

Diante das dificuldades relatadas pelos participantes, é fundamental que os professores busquem alternativas de ensino que despertem o interesse dos acadêmicos e promovam resultados positivos na aprendizagem. Metodologias que tornem o estudante sujeito ativo são especialmente necessárias (Cortês *et al.*, 2015; Lemos *et al.*, 2021). Os relatos evidenciam obstáculos como o tempo limitado nas provas práticas, a dificuldade de visualizar estruturas e memorizar nomenclaturas, impactando diretamente o aprendizado. Nesse contexto, métodos alternativos têm se destacado na educação científica, facilitando a compreensão e fixação dos conteúdos morfológicos, oferecendo aos estudantes uma representação mais concreta da realidade dos órgãos (Souza Júnior *et al.*, 2014).

Pouco Tempo de Prova

A prova prática de anatomia humana é percebida pelos discentes como um método desgastante, em razão da complexidade dos conteúdos abordados

em tempo reduzido, comprometendo seu desempenho (Santos, Lima & Barroso, 1998). Estudos prévios, como o de Arruda *et al.* (2013), corroboram essa insatisfação, indicando a necessidade de maior duração e intervalos mais longos entre avaliações para favorecer a aprendizagem. No presente estudo, o tempo limitado das provas práticas foi reiteradamente apontado como o segundo maior obstáculo pelos participantes, evidenciando a necessidade de reflexões pedagógicas e ajustes na condução da disciplina.

“O tempo, algumas estruturas que pedem para identificar e não são perceptíveis facilmente” (B3)

“O tempo que é pouco para identificar as peças” (B7)

“A rapidez. Acredito que ser aplicado rápido pode ser um motivo que proporciona uma dificuldade maior” (B16)

O estudo de Santos, Lima e Barroso (1998) evidencia que a forma como são realizadas as avaliações com lâminas de microscopia tende a gerar elevados níveis de stress nos discentes. De acordo com De Azambuja Montes e Vieira de Souza (2010), diversas dificuldades podem ser destacadas, incluindo a extensão e inadequação ocasional do conteúdo programático, a escassez de material didático, a reação emocional ao primeiro contato com cadáveres e o modelo de avaliação empregado. Os autores salientam, entretanto, que a melhoria do desempenho discente requer sua atuação como agente ativo no processo de aprendizagem, promovendo uma interação dinâmica com o professor e com os conteúdos da disciplina.

Aulas mais expositivas que práticas

Para que o conhecimento da AH seja mais bem assimilado pelos discentes, demanda do professor buscar novas metodologias de ensino, e para que esse conhecimento seja alcançado são necessárias aulas teóricas aplicadas a práticas em laboratório (Arruda *et al.*, 2013).

Segundo Salbego *et al.* (2015), os laboratórios contemporâneos, embora concebidos como espaços lúdicos e interativos que facilitam a apreensão do conhecimento, ainda não promovem mudanças significativas no ensino da anatomia humana. Mesmo com avanços tecnológicos e metodologias alternativas, o ensino continua predominantemente expositivo, por meio de aulas em *slides*, refletindo as dificuldades relatadas pelos discentes no processo de aprendizagem.

“Identificar as estruturas, por só termos aulas em slide” (B18)

“Tenho dificuldade de interpretar as estruturas, porque só são aulas em slide” (B19)

“Dificuldade em relacionar o material que está sendo trabalhado com o existente dentro de si. Se tivesse mais aulas de laboratório o aprendizado seria melhor e mais produtivo” (B20)

Portanto as aulas práticas de AH ajudam os estudantes a terem uma nova visão sobre os assuntos já abordados pelo professor, além de tornar as aulas mais dinâmicas e interativas, e estimular a participação do estudante.

CONCLUSÃO

Pode-se observar que o cadáver permanece como o padrão ouro de ensino eficaz na Anatomia Humana, por oferecer fidelidade morfológica e

experiência prática inigualável. O *software*, no entanto, demonstra-se ser uma possibilidade substitutiva as peças cadavéricas frente a sua escassez. Frente a isso, os estudantes sugerem maior ênfase em aulas laboratoriais em detrimento das expositivas, favorecendo a identificação e apreensão das estruturas anatômicas. Recomenda-se, portanto, a integração de diferentes recursos didáticos como estratégias complementares, salientando-se, que as peças cadavéricas permanecem insubstituíveis, ao proporcionar experiência real e tridimensional essencial à formação morfológica.

REFERÊNCIAS

ARRUDA, R. M.; SOUSA, C. R. A. Aproveitamento teórico-prático da disciplina anatomia humana do curso de fisioterapia. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 38, p. 65-71, 2014.

ATTARDI, S. M.; ROGERS, K. A. Design and implementation of an online systemic human anatomy course with laboratory. **Anatomical Sciences Education**, v. 8, n. 1, p. 53-62, 2015.

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BRASIL. Lei nº 8.501, de 30 de novembro de 1992. Dispõe sobre a utilização de cadáver não reclamado, para fins de estudo ou pesquisas científicas e dá outras providências. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, 16519.

CALAZANS, N. C. **O ensino e o aprendizado práticos da anatomia humana**: uma revisão de literatura. (2013). 59 P. Monografia (Conclusão de Curso) - Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Medicina da Bahia, Salvador, 2013.

CHAVES, M. W. *et al.* Utilização da técnica de repetição espaçada na aprendizagem da anatomia

- humana. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 5, p. 13827–13847, 2020.
- COSTA, G. B. F.; LINS, C. C. S. A. O cadáver no ensino da anatomia humana: uma visão metodológica e bioética. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 36, p. 369-373, 2012.
- DA ROCHA, A. O. *et al.* Using Body Donor Demographics to Assist the Implementation of Donation Programs in Brazil. **Anatomical Science Education**. v. 10, n. 5, p. 475-486, 2017.
- DA ROSA, C.; ANTÔNIO, M. A. Emprego de materiais instrucionais interativos e midiáticos para potencializar o engajamento estudantil no ensino da anatomia. **O Anatomista**, v. 02, p. 54-58, 2025.
- DA SILVA JÚNIOR, E. X. Advances and Alternatives in Human Anatomy Teaching: What Next. **EC Clinical and Experimental Anatomy**, v. 2, p. 171-174, 2019.
- DE AZAMBUJA MONTES, M. A.; DE SOUZA, C. T. V. Estratégia de ensino-aprendizagem de anatomia humana para acadêmicos de medicina. **Ciências & Cognição**, v. 15, n. 3, 2010.
- FALCÃO, J. G. B. *et al.* Neuroanatomical Structures Manufacture: an alternative in the practical teaching of neuroanatomy. **Journal of Morphological Science**, v. 33, n. 1, p. 17-21, 2016.
- FORNAZIERO, C. C. *et al.* O ensino da anatomia: integração do corpo humano e meio ambiente. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 34, p. 290-297, 2010.
- FREITAS, L. A. M. *et al.* Construção de modelos embriológicos com material reciclável para uso didático. **Bioscience Journal (Online)**, v. 24, n. 01, p. 91-97, 2008.
- GUY, R. *et al.* Less is more: development and evaluation of an interactive e-atlas to support anatomy learning. **Anatomical Science Education**, v. 8, n. 2, p. 126-132, 2015.
- JAFFAR, A. A. Exploring the use of a Facebook page in anatomy education. **Anatomical Science Education**, v. 7, n. 3, p. 199-208, 2014.
- JAFFAR, A. A. YouTube: An emerging tool in anatomy education. **Anatomical Science Education**, v. 5, n. 3, p. 158-164, 2012.
- JÚNIOR, E. *et al.* Anatomical Basis, Histological Findings and Hemodynamics in the Modern Perfusion Model for Human Corpses. **Journal of Morphological Sciences**, v. 39, p. 435-441, 2025.
- LEMONS, G. A *et al.* Ensino de anatomia humana baseado em aprendizagem ativa. **Diversitas Journal**, v. 6, n. 2, p. 2335-2350, 2021.
- MORAES, G. N. B.; SCHWINGEL, P. A.; SILVA JÚNIOR, E. X. Uso de roteiros didáticos e modelos anatômicos, alternativos, no ensino-aprendizagem nas aulas práticas de anatomia humana. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, v. 11, n. 1, p. 223-230, 2016.
- NASCIMENTO, A. A. P.; SANTOS, L. S.; SILVA JÚNIOR, E. X. Estudantes de ciências biológicas e o uso da pintura corporal no ensino de anatomia: um estudo perceptivo. **O Anatomista**, v. 03, p. 60-71, 2025.
- NASCIMENTO, I. Y. M. *et al.* Hands'on: na active experience in manufacturing parasitized neuroanatomical models as a teaching and learning tool. **International Journal of Development Research**, v. 08, n. 5, p. 20377-20381, 2018.
- NETTER, F. H. **Atlas de Anatomia Humana**. 7 ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2018.
- ORLANDO, T. C. *et al.* Planejamento, montagem e aplicação de modelos didáticos para abordagem de biologia celular e molecular no ensino médio por graduandos de ciências biológicas. **Revista de Ensino de Bioquímica**, v. 7, n. 1, p. 1-17, 2009.
- PIAZZA, B. L.; CHASSOT, A. I. Anatomia Humana, uma disciplina que causa evasão e exclusão: quando a hipótese principal não se confirma. **Ciência em Movimento**, v. 14, n. 28, p. 45-59, 2011.
- PORTUGAL, H. S. P. *et al.* Modelo Pélvico Sintético como uma Ferramenta Didática Efetiva Comparada à Pelve Cadavérica. **Revista**

Brasileira de Educação Médica, v. 35, p. 502-506, 2011.

QUEIROZ, C. A. F. The User Human Corpses as a Tool to Build up Knowledge from a Bioethical View. 2005. 129 f. **Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás**, Goiânia, 2005.

RIBEIRO, F. S. *et al.* Neurogame: an alternative and complementary method in the teaching and learning process of neuroanatomy. **International Journal of Research & Methodology in Social Science**, v. 3, n. 1, p. 62-71, 2017.

RIBEIRO, F. S. *et al.* Rethinking the use of Board Games n Neuroanatomy Teaching: complementary and low-cost tool to improve learning performance. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 16, n. 1, p. 3564-3586, 2024.

ROCHA, D. P. *et al.* Métodos alternativos para o ensino da anatomia humana: revisão sistematizada. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 16, p. e370101623641-e370101623641, 2021.

RODRIGUES, V. A.; SILVA JÚNIOR, E. X. Importância da utilização das tecnologias digitais da informação e comunicação no ensino básico da anatomia humana. **O Anatomista**, v. 02, p. 42-49, 2025.

RONCATO, P. A. *et al.* Uso de tecnologias no ensino de anatomia humana em cursos da saúde. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 16, p. e520111638426-e520111638426, 2022.

SALBEGO, C. *et al.* Percepções acadêmicas sobre o ensino e a aprendizagem em anatomia humana. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 39, p. 23-31, 2015.

SANTOS, M. F.; LIMA, M. F. C.; BARROSO, M. G. T. Avaliação do ensino de enfermagem dentro de uma proposta emancipadora. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 51, p. 63-76, 1998.

SILVA JUNIOR, E. X. **Avaliação do uso de modelos anatômicos alternativos para o ensino-aprendizagem da anatomia humana para**

alunos do ensino fundamental de uma Escola Pública da cidade de Petrolina, PE. 2015. 97f. **Dissertação (Mestrado) - Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul**, 2015.

SILVA, C. F. *et al.* Análise da Satisfação do Uso de Exames de Imagem, como Proposta Complementar, no Processo de Ensino e Aprendizagem da Anatomia Sistemica. **Revista Saúde & Ciência Online**, v. 7, n. 1, p. 35-44, 2018.

SILVA, J. H. da *et al.* O ensino-aprendizagem da anatomia humana: avaliação do desempenho dos alunos após a utilização de mapas conceituais como uma estratégia pedagógica. **Ciência & Educação (Bauru)**, v. 24, p. 95-110, 2018.

SILVA, Y. A. *et al.* Confecção de Modelo Neuroanatômico Funcional como Alternativa de Ensino e Aprendizagem para a Disciplina de Neuroanatomia. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 12, n. 3, p. 1674-1688, 2017.

SIMÃO, T. R. P. *et al.* A captação de cadáveres para estudo anatômico. **O Anatomista**, v. 4, n. 2, p. 32-68, 2011.

SINGH, Keerti *et al.* Teaching anatomy using an active and engaging learning strategy. **BMC Medical Education**, v. 19, n. 1, p. 149, 2019.

SOARES, H. S. *et al.* A utilização da etimologia no aprendizado da Anatomia Humana: uma experiência técnica e metodológica. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 7, p. e13812742627-e13812742627, 2023.

SOUZA, J. C. O. *et al.* Impactos da monitoria acadêmica de anatomia humana: concepções de estudantes de enfermagem. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, v. 94, n. 32, 2020.

Integração de recursos digitais ao ensino tradicional de Neuroanatomia: avaliação de uma metodologia híbrida e seus impactos na aprendizagem discente

Victória Freitas Lisboa¹, Fernando Silva Ribeiro¹, João Pedro Brito de Sá¹, Igor Rafael Leite Medrado Cavalcante¹, Diego Felipe Santos Silva², Thereza Christina da Cunha Lima Gama³, Edivaldo Xavier da Silva Júnior²

¹ Fisioterapeuta, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Pernambuco, Brasil

² Professor Universitário, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Pernambuco, Brasil

³ Professor Universitário, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Pernambuco, Brasil

Autor Correspondente: Edivaldo Xavier da Silva Júnior; E-mail: edivaldo.junior@upe.br

Palavras-chave: Neuroanatomia. Tecnologia educacional. Ensino-aprendizagem. Desempenho acadêmico. Ensino superior.

INTRODUÇÃO

A anatomia dedica-se ao estudo das estruturas biológicas dos organismos, tanto em nível macroscópico quanto microscópico, abordando sua organização e funções no corpo, seja de forma global ou em detalhes específicos (De Meneses, 2010). No contexto acadêmico da saúde, a anatomia humana constitui uma disciplina fundamental para os estudantes ingressantes, permitindo-lhes compreender a morfologia e a localização das estruturas do corpo humano, além de sua correlação funcional (Kruse, 2004; Silva Júnior *et al.*, 2023).

Para a efetiva consolidação do conhecimento anatômico, diversas metodologias de ensino têm

sido empregadas ao longo do tempo. Dentre essas, destaca-se a utilização de cadáveres humanos dissecados, considerada a abordagem mais tradicional e, ainda hoje, amplamente adotada no ensino da Anatomia Humana (Costa; Lins, 2012; Parikh, 2023).

Como se não bastasse, quando se refere a disciplina de Neuroanatomia, este processo torna-se ainda mais difícil, uma vez que o conteúdo programático é extenso; o material didático é, na maioria das vezes, insuficiente para o número de estudantes; e a formação básica deficitária dos alunos dificulta a aprendizagem dos conceitos essenciais da disciplina; além disso, a memorização de estruturas e nomenclaturas complexas tornam-se por vezes a

aprendizagem monótona e mecanizada (De Azambuja Montes; Vieira de Souza, 2010; Silva Júnior, 2014a; Silva e Oliveira; Furtado, 2015; Ribeiro *et al.*, 2024).

Diversas estratégias, como mapas conceituais, redes sociais, modelos anatômicos, jogos didáticos, laboratórios virtuais, pintura corporal e *softwares* especializados, têm sido empregadas no ensino de Anatomia Humana para aprimorar a aprendizagem de futuros profissionais de saúde (Flórez-Urbe *et al.*, 2011; Jaffar, 2012, 2014; Oliveira, 2013; Calazans, 2013; Anyanwu, 2014; Silva Júnior *et al.*, 2014a, 2014b; Ribeiro *et al.*, 2017; Nascimento, *et al.*, 2018; Silva *et al.*, 2017; Ribeiro *et al.*, 2024; Nascimento; Santos; Silva Júnior, 2025). No entanto, essas abordagens são pouco exploradas especificamente na Neuroanatomia.

Desta maneira, uma das áreas que tem crescido, significativamente, nos últimos tempos, é a tecnologia na educação, fazendo emergir a necessidade de apreensão, clarificação e possíveis adaptações dos métodos de ensino-aprendizagem. Para tanto, acredita-se haver possibilidade de modificações das práticas pedagógicas, visto que as mudanças já estão inseridas no dia a dia dos estudantes e que o processo de ensino-aprendizagem deve ser condizente com a realidade que o acadêmico vivencia em sua rotina (Fornaziero *et al.*, 2010; Parikh, 2023; Manhães; Batista; Marcelino, 2020; Rodrigues; Silva Júnior, 2025).

Dentre os métodos tecnológicos, os *softwares* apresentam-se com grande potencial por serem

bastante atrativos e de fácil uso, podendo ser acessados através de mídias sociais, computadores, *tablets*, e *smartphones*, permitindo a utilização de imagens, sons e vídeos de forma interativa. O uso de recursos multimídia podem auxiliar a atender este objetivo por permitir que o estudante reveja de forma rápida e repetida os conteúdos já trabalhados (Almeida, 2001; Meyer *et al.*, 2016).

O emprego do *software* de computador no contexto educacional é notável quando se trata de estudo autodirigido por parte dos estudantes. Essa ferramenta é frequentemente adotada como uma modalidade suplementar de aprendizagem, ganhando destaque especialmente durante a fase de educação clínica. Essa abordagem oferece aos alunos a oportunidade de explorar conceitos e aprofundar seus conhecimentos de maneira interativa e personalizada. Os *softwares* educacionais proporcionam simulações, exercícios práticos e recursos multimídia contribuindo para uma compreensão mais abrangente e dinâmica dos temas abordados (Adamczyk *et al.*, 2009; Choi-Lundberg *et al.*, 2016).

Com isso, a aprendizagem deve superar a exposição tradicional de conteúdo, com simples explicações do professor, sendo necessário conhecer os estudantes, seus comportamentos, percepções e as diferentes abordagens didático-metodológicas que possibilitam o melhor processo de ensino-aprendizagem (Callegaro, Da Rocha, 2016).

Dessa forma, acredita-se que o emprego de *softwares* durante as aulas práticas de Neuroanatomia Humana, apresentar-se-ão como

um instrumento interativo, mediante ao processo de ensino-aprendizagem. As inovações metodológicas auxiliam o aluno em uma melhor compreensão do conteúdo, possibilitando a consolidação do conhecimento abordado. Nesse sentido, espera-se que tais ferramentas proporcionem uma forma, alternativa e complementar, de tornar o estudante mais ativo e autônomo mediante as dificuldades presentes no decorrer da disciplina, desenvolvendo o seu saber crítico e reflexivo, essencial à vida acadêmica e profissional. Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo empregar e avaliar a viabilidade do uso de *software* como metodologia alternativa, complementar e facilitadora no processo de ensino e aprendizagem da Neuroanatomia Humana, quando comparado a métodos tradicionais.

METODOLOGIA

O presente estudo foi do tipo quantitativo, exploratório, realizado em uma Universidade estadual pública do estado de Pernambuco, com 30 estudantes do curso de Fisioterapia, matriculados na disciplina de Neuroanatomia Humana. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Os discentes matriculados na disciplina foram divididos em duas subturmas, de acordo com a distribuição do Sistema de Informações e Gestão Acadêmica (SIGA), determinadas aleatoriamente. Os métodos de ensino a serem comparados foram o tradicional (uso de cadáveres e material anatômico sintético em aulas práticas) e o tradicional associado ao *software*.

Para a definição dos grupos controle e experimental, de maneira aleatória, foram utilizados dois recipientes. Um com papéis indicadores das subturmas (A ou B), e em outro, papéis referentes à categorização do grupo (controle ou experimental), visando tornar o método seguro e confiável. Para o sorteio, foi recrutada uma pessoa, não envolvida no desenvolvimento e aplicação do estudo, a qual, primeiramente sorteou a subturma (A ou B) e em seguida a categoria (controle ou experimental). Desta forma, a subturma A ficou como subturma controle e a subturma B como a experimental, como demonstrado no esquema da Figura 1.

Figura 1. Metodologia referente à aplicação do *software*. **Fonte:** Próprios autores.

Os alunos do grupo controle tiveram aulas práticas com método tradicional (estudo em peças cadavéricas prosectadas, peças sintéticas e modelos confeccionados, associado com o uso de livros texto e atlas, disponíveis no laboratório de anatomia), enquanto o experimental, os partícipes

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA

tiveram aulas práticas com métodos tradicionais associados ao emprego de *softwares*.

O *software* a ser utilizado no experimento foi o *Mozaik Education* (Figura 2), disponível *online* (<https://www.mozaweb.com/pt/>), cuja aplicação foi realizada durante as aulas práticas, em que os participantes, orientados pelos pesquisadores, o exploraram corroborando com os métodos tradicionais.

Figura 2. Página inicial do *software Mozaik Education*. **Fonte:** <https://www.mozaweb.com/pt/>

Para o grupo experimental, os discentes foram orientados a interpretar e manipular todas as ferramentas disponíveis nos programas, de forma que pudessem identificar as estruturas em 3D, nomeá-las, utilizando-as como material de apoio para estudos de caso, casos clínicos e relatórios. Com isso, puderam comparar com as imagens presentes nos atlas de Neuroanatomia, material cadavérico e material sintético, apreendendo informações importantes para a sua aprendizagem. A avaliação dos dois grupos ocorreu por meio da aplicação de um questionário, com base na escala *Likert*, um tipo de escala de resposta psicométrica para mensurar a opinião dos participantes em 5 níveis de percepção (Likert, 1932).

Os dados foram digitalizados em planilha eletrônica utilizando o *Microsoft Excel Professional Plus 2016* e o *Microsoft Corp* (Redmond, WA, USA). Após a validação dos dados iniciou-se as análises estatísticas exploratórias, apresentando os dados em frequência absoluta e relativa em tabelas e gráficos. O estudo está em consonância com o exigido pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco, sob o CAEE: 60427316.0.00005207.

RESULTADOS

Foi possível perceber que 60% dos estudantes consideraram o *software* uma ferramenta útil, que facilitou o entendimento deles referente a temática do estudo. Entretanto, 20% discordam da afirmação e acreditam que não alterou o aprendizado, enquanto os outros 20% acreditam que o *software* facilita de alguma forma (Gráfico 1).

Gráfico 1. Opinião dos alunos se o *software* facilitou o aprendizado do conteúdo.

Fonte: Dos próprios autores.

Ao analisar a possibilidade de revisar os conteúdos de forma prática, 60% consideraram o *software* uma boa alternativa, enquanto 10% discordaram (Gráfico 2).

Gráfico 2. Opinião dos alunos sobre o *software* ser uma forma de revisar o conteúdo.

Fonte: Dos próprios autores.

Em relação à utilização do *software* de forma individual, 90% julgaram-na mais eficaz do que quando utilizado de forma conjunta, enquanto 10% discordaram (Gráfico 3).

Gráfico 3. Opinião dos alunos ao utilizar o *software* individualmente ser mais proveitoso.

Fonte: Dos próprios autores.

Por fim, ao avaliar o uso do *software* como forma de ensino complementar durante aulas práticas, 30% dos alunos consideraram que o ensino melhorou e passaram a entender mais, enquanto 60% julgaram que ajudou de forma moderada (Gráfico 4), 10% dos alunos não souberam responder.

■ Concordo ■ Moderado ■ Discordo

Gráfico 4. Opinião dos alunos se o *software* melhorou seu conhecimento teórico sobre os temas estudados. **Fonte:** Dos próprios autores.

DISCUSSÃO

O estudo mostra a importância do uso dos *softwares* no ensino da Neuroanatomia Humana e revela percepções importantes sobre as vantagens e desafios dessa abordagem, em comparação com métodos tradicionais. Ao analisar os resultados obtidos neste estudo, podemos destacar diversos aspectos que contribuem para a compreensão mais profunda do tema.

Os resultados sugerem que o uso do *software* facilitou o aprendizado para cerca de 80% dos alunos, ou seja, 60% acreditaram que o mesmo é uma ferramenta útil, enquanto 20% acreditam que ajuda em certo ponto. Pettersson e colaboradores (2024) corroboram com os achados aqui

encontrados e enfatiza que alunos, que utilizaram recursos digitais para visualização em seu autoestudo, relataram que esses recursos agregaram valor de diversas maneiras em comparação aos recursos de aprendizagem tradicionais.

Nesse mesmo viés, Mitrousias e colaboradores (2018) relatam que os alunos que utilizaram o *software* 3D apresentaram melhor desempenho nos exames, em comparação aos alunos que utilizaram a prossecção. Essa evidência corrobora, com as opiniões dos participantes do presente estudo, em que 90% julgaram mais eficaz o uso isolado do *software* do que sua associação de forma conjunta com outros métodos de ensino.

Percebeu-se que 90% dos estudantes concordaram ou aprovaram, de forma moderada, o uso do *software* para revisão dos conteúdos vivenciados. Nesse contexto, Silva e colaboradores (2018) pontuam que o uso de mapas conceituais é eficaz para revisão e aprendizado dos conteúdos vivenciados. Corroborando esse ponto, Roncato e colaboradores (2022), ao comentarem esse estudo em sua revisão sistemática, indicaram retirar os mapas conceituais do papel e torná-los digitais. Dessa maneira, podemos notar que o uso de *softwares* e ferramentas digitais para revisão e pleno aprendizado pode ser uma boa alternativa.

Corroborando com isso, Boff (2020) mostra que alunos que experimentaram mesa anatômica 3D virtual destacaram sua eficácia em proporcionar um entendimento mais profundo da anatomia, superando suas experiências anteriores com peças reais. Esse *feedback* ressalta a importância de

ferramentas de revisão inovadoras no ensino de anatomia. Dessa forma, ao considerarmos o potencial dos *softwares* e ferramentas digitais para revisão e aprendizado, podemos inferir que essas tecnologias podem oferecer uma abordagem mais dinâmica e interativa para revisar os conteúdos vivenciados. A mesa virtual exemplifica como o uso de recursos tecnológicos podem não só melhorar a compreensão, mas também o interesse dos estudantes pela anatomia, ao permitir uma revisão mais prática e visual dos assuntos estudados (Boff *et al.*, 2020).

Além disso, Da Silveira e colaboradores (2020), que também estudaram sobre o uso de uma mesa digital no estudo da anatomia da articulação temporomandibular para estudantes de odontologia, puderam perceber que o uso da mesa não aumentou significativamente o conhecimento dos estudantes de odontologia, quando usada isoladamente. Entretanto, o estudo concorda que a percepção dos alunos foi positiva e que o uso de *softwares* pode ser utilizado como um recurso adicional no processo de ensino-aprendizagem. Nesse mesmo contexto, o gráfico 1 mostra que os alunos tiveram uma boa aceitação do *software*, facilitando a apreensão do conteúdo vivenciado.

Drapkin e colaboradores (2015) desenvolveram um *software* dedicado ao ensino de Neuroanatomia, voltado para o treinamento de análise de Ressonâncias Magnéticas. Participaram do estudo estudantes do primeiro ano de medicina, divididos em dois grupos distintos: um grupo controle submetido aos métodos tradicionais de ensino de Neuroanatomia, baseados em leitura e métodos

tradicionais de ensino; e um grupo experimental que além da literatura, utilizou a nova ferramenta proposta. Os resultados revelaram uma diferença significativa entre os dois grupos. Com os alunos do grupo experimental apresentaram pontuações mais elevadas tanto nos testes prévios quanto nos pós-testes. Este estudo destaca, não apenas o potencial do *software* como uma ferramenta eficaz de ensino, mas também a importância de incorporar abordagens inovadoras e tecnológicas para a associação dos conteúdos vivenciados, corroborando com os achados de e seus colaboradores (Da Silveira *et al.*, 2020).

Pensando na usabilidade dos *softwares*, um estudo identificou vários atributos importantes nessa vertente como a eficácia na realização de tarefas específicas, a eficiência relacionada aos recursos utilizados, a satisfação do usuário e a atratividade do *software* para engajar os alunos. Esses atributos destacam a importância de avaliar cuidadosamente a usabilidade desta ferramenta, pois isso pode impactar positivamente o desempenho dos alunos e o processo de aprendizado. É evidente que simplesmente usar qualquer *software* não é suficiente, sendo necessário considerar como ele pode ser efetivamente utilizado para melhorar a experiência do aprendizado dos alunos (Van Nuland; Eagleson; Rogers, 2017).

Estudos sobre as formas de aprendizado mostram que os estudantes têm uma inclinação por abordagens diversas, que envolvam a utilização de todos os seus sentidos, tais como o movimento, o toque, a audição, o olfato, o paladar e a visão (Mathiowetz, Yu, Quake Rapp, 2016).

Evidências substanciais corroboram o fato de que a compreensão tridimensional da anatomia humana é reforçada por meio de estímulos visuais, auditivos e táteis, e ainda não foi criada uma ferramenta de aprendizagem virtual capaz de substituir completamente a dissecação de cadáveres (Granger 2004; Da Silveira *et al.*, 2020). Nesse contexto, percebemos que o uso do *software*, para revisão associada às aulas práticas em neuroanatomia com base nas evidências e opiniões dos alunos presentes no estudo, torna-se mais eficazes.

Com isso em mente, o uso de *softwares*, como complemento às aulas práticas, proporciona um contexto propício para o aprendizado, gerando curiosidade e promovendo engajamento, motivação e presença. Através de experiências interativas e acessibilidade flexível, os usuários podem explorar conteúdos de forma mais dinâmica e adaptada às suas necessidades. No contexto do aprendizado de Neuroanatomia, o uso de *software* específico pode potencializar esses benefícios, oferecendo recursos interativos como modelos 3D do Sistema Nervoso Central e do Sistema Nervoso Periférico, simulações de processos neurobiológicos e ferramentas de avaliação, que não apenas facilitam a compreensão dos conceitos complexos, mas também estimulam uma abordagem prática e imersiva no estudo da estrutura e função do sistema nervoso (Chittaro, Ranon, 2007; Moro *et al.*, 2017).

Williams e colaboradores (2018), em contrapartida, investigaram a prossecção, como ferramenta de ensino eficaz para ensinar as regiões das mãos e dos pés aos estudantes do primeiro ano

de medicina. Um destaque deste estudo é o possível impacto das abordagens pedagógicas na autoeficácia dos alunos. Embora não tenha sido analisada diretamente, acredita-se que parte dos resultados se deva a esse fator na aprendizagem da anatomia dessas regiões.

Os resultados do presente estudo sugerem que o uso de *software* pode ser uma metodologia eficaz e promissora no ensino da Neuroanatomia Humana, proporcionando uma experiência de aprendizagem mais interativa, flexível e personalizada para os alunos.

CONCLUSÃO

Infere-se que a utilização de *softwares* educacionais como metodologia alternativa no ensino da Neuroanatomia revela vantagens expressivas, ainda que associadas a desafios e limitações inerentes à sua implementação. Os resultados aqui apresentados demonstraram impactos significativos para o processo de ensino-aprendizagem dessa disciplina, configurando-se como achados relevantes e ainda pouco explorados na literatura científica. Esses resultados favoreceram, de modo significativo, o processo de aprendizagem para a maioria dos discentes, promovendo uma compreensão mais aprofundada e significativa dos conteúdos abordados. Tais achados convergem com evidências relatadas em estudos anteriores, que ressaltam o potencial dos recursos digitais na otimização dos processos educativos e na ampliação do engajamento discente.

Nessa perspectiva, o software deve ser concebido como instrumento pedagógico complementar, e não como substituto do estudo cadavérico, oferecendo uma experiência de aprendizagem mais dinâmica, interativa e personalizada. A integração entre tecnologias digitais e práticas laboratoriais tradicionais constitui uma estratégia promissora para a consolidação de um ensino mais abrangente e inclusivo, capaz de atender às distintas demandas cognitivas e estilos de aprendizagem dos estudantes.

Dessa forma, embora os recursos digitais se revelem ferramentas didáticas de elevado valor pedagógico, impõe-se a adoção de uma abordagem holística que articule múltiplas metodologias de ensino. Tal integração é essencial para assegurar uma formação sólida e de qualidade em Neuroanatomia, potencializando a construção do conhecimento científico e a autonomia intelectual dos futuros profissionais da área da saúde.

Ressalta-se que esta investigação se restringiu à análise das experiências discentes e dos resultados de aprendizagem em uma perspectiva de curto prazo. Diante disso, evidencia-se a necessidade de conduzir estudos longitudinais que possibilitem avaliar, de forma mais abrangente, os efeitos sustentados da utilização de *softwares* no processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, futuras pesquisas deverão aprofundar-se nas lacunas não elucidadas pelo presente estudo, visando potencializar a efetividade pedagógica no ensino da Neuroanatomia e mitigar as limitações observadas na compreensão de seus conteúdos por parte dos estudantes.

REFERÊNCIAS

- ADAMCZYK, C. *et al.* Student learning preferences and the impact of a multimedia learning tool in the dissection course at the University of Munich. **Annals of Anatomy**, v. 191, n. 04, p. 339-348, 2009.
- ALMEIDA, G. C. P. “Diversidade de Mídias: Procura do Melhor Aprendizado”, In: **Encontro de Ensino em Engenharia 7.**, 2001. Disponível em <http://www.geotecnia.ufif.br/diversidade.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2024.
- ANYANWU, E. G. Anatomy Adventure: a board game for enhancing understanding of anatomy. **Anatomical Sciences Education**, v.7; n.2, p.153-160, 2014.
- BOFF, T. C. *et al.* O uso da tecnologia no ensino da anatomia humana: revisão sistemática da literatura de 2017 a 2020. **Medicina (Ribeirão Preto)**, v. 53, n. 4, p. 447-455, 2020.
- CALAZANS, N. C. O. **Ensino e o Aprendizado Práticos da Anatomia Humana: uma revisão de literatura.** 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina) – Faculdade de Medicina da Bahia, Universidade Federal da Bahia, Bahia, 2013.
- CALLEGARO, A. M, DA ROCHA, K. M. Organização didático-metodológica das aulas de Anatomia e Fisiologia Humana: comportamento e percepção dos estudantes. **Educar em Revista**, n. 59, p. 251-262, 2016.
- CHITTARO, L., RANON, R. Web3D technologies in learning, education and training: Motivations, issues, opportunities. **Computers & Education**, v. 49, n. 1, p. 3-18, 2007.
- CHOI-LUNDBERG, D. L., LOW, T. F., PATMAN, P., TURNER, P., SINHA, S. N. Medical student preferences for self-directed study resources in gross anatomy. **Anatomical Sciences Education**, v.09, n. 02, p. 150-160, 2016.
- COSTA, G. B. F.; COSTA, G. B. F.; LINS, C. C. F. A. O Cadáver no Ensino da Anatomia Humana: uma Visão Metodológica e Bioética. **Revista**

- Brasileira de Educação Médica**, Rio de Janeiro, v. 33, n. 6, p. 369-373, 2012.
- DA SILVEIRA, C. R. *et al.* Digital Anatomy Table in Teaching-learning Process of the Temporomandibular Joint Anatomy. **European Journal of Dental Education**, v. 26, n. 1, p. 131-137, 2022.
- DE AZAMBUJA MONTES, M. A.; VIEIRA DE SOUZA, C. T. Estratégia de ensino-aprendizagem de anatomia humana para acadêmicos de medicina. **Ciências & Cognição**, v. 15, n. 3, p. 02–12, 2010.
- DE MENESES, R. D. B. Morfologia da morfologia humana. **Revista Ciencias de la Salud**, v.8, n.01, p.87-93, 2010.
- DRAPKIN, Z. A. *et al.* Development and assessment of a new 3D neuroanatomy teaching tool for MRI training. **Anatomical Sciences Education**, v. 8, n. 6, p. 502-509, 2015.
- FLÓREZ-URIBE, A. M.; AYALA-PIMENTEL, J. O.; CONDE COTES, C. A. Los mapas conceptuales como estrategia que permite mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la neuroanatomía. **International Journal of Morphology**, v. 29, n. 1, p. 84-89, 2011.
- FORNAZIERO, C. C. *et al.* O ensino da anatomia: integração do corpo humano e meio ambiente. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 34, n. 2, p. 290-7, 2010.
- GRANGER, N. A. Dissection laboratory is vital to medical gross anatomy education. **The Anatomical Record Part B: The New Anatomist: An Official Publication of the American Association of Anatomists**, v. 281, n. 1, p. 6-8, 2004.
- JAFFAR, A. A. Exploring the use of a facebook page in anatomy education. **Anatomical Science Education**, v. 7, n. 3, p.199-208, 2014.
- JAFFAR, A. A. YouTube: An emerging tool in anatomy education. **Anatomical Science Education**, v. 5, n. 3, n. 158-64, 2012.
- KRUSE, M. H. L. Anatomia: a ordem do corpo. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v.57, n.1, p.79-84, 2004.
- LIKERT, R. A technique for the measurement of attitudes. **Archives of Psychology**, v.22, n.40, p.55, 1932.
- MATHIOWETZ, V., YU, C. H., QUAKE-RAPP, C. Comparison of a gross anatomy laboratory to online anatomy software for teaching anatomy. **Anatomical Sciences Education**, v. 9, n. 1, p. 52-59, 2016.
- MEYER, A. J. *et al.* Learning preferences and mobile anatomy software application use in pre-clinical chiropractic students. **Anatomical Science Educational**, v. 09, n. 03, p. 247-254, 2016.
- MITROUSIAS, V., VARITIMIDIS, S. E., HANTES, M. E., MALIZOS, K. N., ARVANITIS, D. L., ZIBIS, A. H. Anatomy learning from prosected cadaveric specimens versus three-dimensional software: A comparative study of upper limb anatomy. **Annals of Anatomy**, v. 218, p. 156-164, 2018.
- MORO, C. *et al.* The effectiveness of virtual and augmented reality in health sciences and medical anatomy. **Anatomical Sciences Education**, v. 10, n. 6, p. 549-559, 2017.
- MOZAWEB. Disponível em: <<https://www.mozaweb.com/pt/>>. Acesso em: 23 de janeiro de 2024.
- NASCIMENTO, A. A. P.; SANTOS, L. S.; SILVA JÚNIOR, E. X. Estudantes de ciências biológicas e o uso da pintura corporal no ensino de anatomia: um estudo perceptivo. **O Anatomista**, v. 03, p. 60-71, 2025.
- NASCIMENTO, I. Y. M. *et al.* Hands-on: an active experience in manufacturing parasitized neuroanatomical models as a teaching and learning tool. **International Journal of Development Research**, v. 08, n. 05, p. 20377-20381, 2018.
- OLIVEIRA, I. M. *et al.* Analysis of anatomical pieces preservation with polyester resin for human anatomy study. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, v.40 n.1, p.76-80, 2013.
- PARIKH K. Virtual Dissection and Learning Anatomy: A Medical Student's Perspective.

Medical Science Educator, v. 33, n. 6, p. 1427-1428, 2023.

PETTERSSON, A., KARLGRÉN, K., HJELMQVIST, H., MEISTER, B., SILÉN, C. An exploration of students' use of digital resources for self-study in anatomy: a survey study. **BMC Medical Education**, v. 24, n. 01, p. 45, 2024.

RIBEIRO, F. S. *et al.* Neurogame: an alternative and complementary method in the teaching and learning process of Neuroanatomy. **International Journal of Research & Methodology in Social Science**, v.03, n.01, p.62-71, 2017.

RIBEIRO, F. S. *et al.* Rethinking the Use of Board Games in Neuroanatomy Teaching: a complementary and low-cost tool to improve learning performance. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 16, n. 01, p. 3564-3585, 2024.

RODRIGUES, V. A.; SILVA JÚNIOR, E. X. Importância da utilização das tecnologias digitais da informação e comunicação no ensino básico da anatomia humana. **O Anatomista**, v. 02, p. 42-49, 2025.

RONCATO, P. A. *et al.* Uso de tecnologias no ensino de anatomia humana em cursos da saúde. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 16, p. e520111638426-e520111638426, 2022.

SILVA E OLIVEIRA, J.; FURTADO, F. Quais fatores influenciam a taxa de aprovação na disciplina de anatomia humana? **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 39, n. 4, p. 574-585, 2015.

SILVA JÚNIOR, E. X. *et al.* Confecção e Utilização de Ferramentas Educacionais Lúdicas e Interativas em Ciências como Estratégia de Ensino no Estudo da Anatomia Humana. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 15, n. 11, p.14666-14681, 2023.

SILVA JÚNIOR, E. X. *et al.* Elaboração de modelos anatômicos alternativos para o ensino-aprendizagem da disciplina de neuroanatomia humana, a partir de material de baixo custo. In: **I Congresso Nacional de Educação-I CONEDU**. 2014a. p. 01-05.

SILVA JÚNIOR, E. X. *et al.* Elaboração de roteiros para o ensino-aprendizagem nas aulas práticas das disciplinas de anatomia humana e neuroanatomia. In: **I Congresso Nacional de Educação – I CONEDU**. 2014b. p. 01-05.

SILVA, J. H. *et al.* O ensino-aprendizagem da anatomia humana: avaliação do desempenho dos alunos após a utilização de mapas conceituais como uma estratégia pedagógica. **Ciência & Educação (Bauru)**, v. 24, n. 1, p. 95-110, jan. 2018.

SILVA, Y. A. *et al.* Confecção de modelo neuroanatômico funcional como alternativa de ensino e aprendizagem para a disciplina de neuroanatomia. **Revista Ibero Americana de Estudos em Educação**, v.12, n.3, p.1674-1688, 2017.

VAN NULAND, S. E.; EAGLESON, R.; ROGERS, K. A. Educational software usability: Artifact or Design?. **Anatomical Sciences Education**, v. 10, n. 2, p. 190-199, 2017.

WILLIAMS, S. R. *et al.* Prosection or dissection: Which is best for teaching the anatomy of the hand and foot?. **Anatomical Sciences Education**, v. 12, n. 2, p. 173-180, 2019.

Estudo da anatomia topográfica animal no contexto da curricularização da extensão universitária

Ana Bárbara Freitas Rodrigues Godinho¹, Graziela Souza Silva², Ugo Lopes de Azevedo²,
Henrique Ribeiro Barcelos²

¹Médica Veterinária, Professora de Anatomia dos Animais Domésticos do Laboratório de Morfologia e Patologia Animal da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil.

²Discentes do curso de Graduação em Medicina Veterinária na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil.

Autor Correspondente: grazissilva02@gmail.com

Palavras chave: Morfologia animal, Anatomotopografia e Extensão Universitária,

Introdução

A curricularização da extensão, conforme estabelecido pela Resolução CNE/CES nº 7/2018, determina que pelo menos 10% da carga horária dos cursos de graduação seja destinada a ações de extensão integradas ao currículo. Essa diretriz representa uma mudança paradigmática, promovendo a articulação entre as demandas acadêmicas e sociais. Dentro da mesma perspectiva, o Art. 14. da Resolução Nº 3, de 15 de agosto de 2019, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina Veterinária, estabelece que o projeto pedagógico do Curso de Graduação em Medicina Veterinária deverá contemplar atividades complementares e as Instituições de Ensino Superior deverão criar mecanismos de

aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo estudante, através de estudos e práticas independentes presenciais e/ou a distância como: monitorias e estágios; programas de iniciação científica; programas de extensão, programas de intercâmbio nacional e internacional; estudos complementares e cursos realizados em outras áreas afins.

Neste sentido, a relação entre universidade e sociedade deve ser vivenciada pelos acadêmicos no exercício de sua prática pré-profissional, gerando competência no sujeito que a realiza, quer nos bacharelados, quer nas licenciaturas (UEPG, 2021).

Dentre as disciplinas morfofuncionais ministradas para os cursos de Medicina Veterinária, a disciplina de anatomia topográfica

tem por objetivo fornecer um panorama tridimensional do corpo animal, permitindo ao discente compreender não apenas as estruturas isoladas, mas sua interação espacial e funcional.

A dissecação de cadáveres realizada durante as aulas práticas de anatomia é fundamental para o entendimento dos conhecimentos adquiridos durante as sessões teóricas (Simons, 2021). Ao possibilitar o estudo das relações anatômicas entre vísceras e o corpo animal, a anatomia topográfica articula o conhecimento anatômico sistemático aos aspectos clínicos, semiológicos e cirúrgicos, que são necessários para a formação do médico veterinário (VIANA e BARBOSA, 2022).

A ação extensionista carrega consigo um papel social transformador, uma vez que o conhecimento acadêmico é difundido na sociedade, promovendo uma renovação naqueles que ensinam, neste caso os discentes, e, principalmente, naqueles que estão disponíveis para recebê-lo. Com isso, garantimos o fortalecimento da extensão como parte das “dimensões universitárias”, juntamente com o ensino e a pesquisa, e a transnacionalidade da mesma dentro do contexto social. A atividade extensionista promove o intercâmbio educacional e social, visto que garante a difusão do conhecimento científico de forma mais clara para que todos sejam capazes de compreender e desenvolver habilidades como o diálogo e a interação.

Sabedores dos vários desafios para a implementação de ações extensionistas nas matrizes curriculares dos cursos de graduação em Medicina Veterinária, o objetivo desta proposta foi ressignificar o estudo da anatomia topográfica

como instrumento extensionista, viabilizando a execução de um projeto de extensão com foco no ensino de biologia, em especial no conhecimento funcional das diferentes vísceras que compõem um indivíduo.

Objetivo

Implementar o estudo da anatomia topográfica animal como ferramenta pedagógica no contexto da curricularização da extensão universitária, promovendo a integração entre ensino, pesquisa e extensão e contribuindo para a formação acadêmica crítica e comprometida com as demandas sociais.

Metodologia

Este estudo foi desenvolvido no âmbito da disciplina de Anatomia Topográfica dos Animais Domésticos, vinculada ao 3º período do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), no ano de 2023. A metodologia adotada teve como base a necessidade de adequação à Resolução CNE/CES nº 7/2018, que determina a inclusão de, no mínimo, 10% da carga horária total do curso em atividades de extensão.

Com o intuito de atender às exigências legais sem ampliar a carga horária total do curso, foi realizada uma reformulação do programa analítico da disciplina, incorporando 17 horas de atividades extensionistas. A atividade extensionista proposta estava vinculada ao projeto de extensão intitulado “*Implementação de uma nova metodologia didática inclusiva para o estudo e conhecimento da anatomia animal*”, que propõe

o uso de metodologias ativas e inclusivas no ensino da anatomia animal para diferentes públicos.

A técnica empregada foi a glicerização de peças anatômicas, realizada com a participação ativa dos discentes durante as aulas práticas voltadas ao estudo da sintopia das diferentes vísceras no interior das cavidades corpóreas dos animais. As atividades práticas foram organizadas para permitir aos alunos o preparo de peças anatômicas previamente selecionadas, associando o conteúdo teórico-prático da anatomia topográfica à prática extensionista.

Resultados

As atividades práticas foram desenvolvidas de maneira integrada ao cronograma da disciplina de Anatomia Topográfica dos Animais Domésticos em consonância com as diretrizes da curricularização da extensão universitária.

A turma, composta por 40 discentes do terceiro período do curso de Medicina Veterinária da UENF, foi dividida em cinco grupos de trabalho. Cada grupo recebeu um cadáver de cão adulto, previamente preservado, para a realização das atividades práticas. As sessões foram conduzidas com base em roteiros padronizados fornecidos pela docente responsável, contemplando os conceitos de sintopia, estratigrafia e topografia das vísceras contidas nas cavidades torácica, abdominal e pélvica (Figura 01). A abertura das cavidades corpóreas foi realizada de forma sistematizada, permitindo a identificação anatômica das vísceras e o

estabelecimento de suas respectivas relações topográficas.

Figura 01: Alunos analisando a estratigrafia e topografia das vísceras torácicas, abdominais e pélvicas, em um cão formolizado, sob orientação do monitor da disciplina. Fonte: arquivo pessoal.

Posteriormente, os blocos cardiorrespiratório, gastrointestinal e geniturinário foram, cuidadosamente, removidos, e as vísceras foram separadas para dissecação individualizada. Cada grupo ficou responsável pela preparação de um conjunto de peças anatômicas composto por: pulmão, coração, fígado e rim.

No pulmão e no coração, os discentes fizeram o reconhecimento das estruturas associadas, como artéria aorta, tronco pulmonar, pericárdio e ligamento frênico pericárdico. Além disso, foi possível identificar a sintopia e a topografia das referidas vísceras dentro da cavidade torácica. Ao identificar a topografia retroperitoneal dos rins foi possível reconhecer o hilo renal e suas estruturas afins como: artéria renal, veia renal e ureter, *in loco*. No interior da cavidade abdominal, além de identificar a topografia visceral, foi possível reconhecer as

estruturas capazes de sustentar e estabilizar o fígado e o estômago, como os ligamentos hepatoduodenal e hepatogástrico,

Todas as peças foram submetidas à lavagem em água corrente e, em seguida, foram fixadas em solução de formol a 10%, por um período de 72 horas. Após o período de fixação, as peças foram novamente lavadas e submetidas ao processo de conservação, através da técnica de glicerinação modificada. As referidas peças foram imersas em uma solução conservadora composta por glicerina loira e álcool etílico 95% (proporção 1:2) (Figura 02). Durante duas semanas, foram realizadas inspeções semanais para avaliação da impregnação da glicerina nas estruturas. Após 15 dias foi confirmado a conclusão do processo de glicerinação e as peças foram, finalmente, transferidas para a etapa de escoamento.

Figura 02: Fixação das peças em solução de formol à 10% (A). Conservação através da técnica de glicerinação (B). Fonte: arquivo pessoal.

Todas as peças mantiveram suas características morfológicas preservadas. Nas peças de pulmão-coração foi possível identificar

além da relação topográfica do coração, na face mediastinal do pulmão, as impressões das costelas, na face costal do pulmão, às lobações pulmonares e a relação do esôfago e traquéia com a borda dorsal do pulmão também foram evidenciados, assim como a artéria aorta e o esôfago. (Figura 03).

Figura 03: Bloco cardiorrespiratório de cão. Vista dorsal do pulmão de cão, evidenciando as impressões costais (seta azul) (A). Vista lateral esquerda do pulmão evidenciando o lobo cranial esquerdo e sua divisão em porção cranial e caudal, esôfago (seta vermelha), artéria aorta (seta rosa) e traquéia (seta verde) (B). Fonte: arquivo pessoal.

A peça de fígado foi preparada e preservada juntamente com o diafragma, onde os discentes puderam compreender a sintopia das referidas estruturas. Na face visceral do fígado foi possível identificar o lobo direito (dividido em medial e lateral), o lobo esquerdo (dividido em medial e lateral), o lobo quadrado e o lobo caudado com os processos caudado e papilar. Além disso, ficou evidente a topografia da vesícula biliar e dos ligamentos redondo e falciforme do fígado (figura 04).

Figura 04: Fígado de cão. Face diafragmática, com a presença do diafragma (A) e face visceral com a presença dos lobos hepáticos (B). Fonte: arquivo pessoal.

Na preparação das peças de rim, foi realizado um corte longitudinal, em um dos rins, com o intuito de demonstrar as regiões medular, cortical, pelve renal e crista renal. Na peça inteira ficou evidente a morfologia externa da estrutura e a topografia das extremidades cranial e caudal e das bordas lateral e medial, com a presença do hilo renal e estruturas afins (Figura 05).

Figura 05: Corte sagital de rim de cão evidenciando a vista interna. (A). Face lateral lisa de rim cão e borda medial com a presença do hilo renal (B). Fonte: arquivo pessoal.

Os materiais produzidos, a partir da técnica de glicerinação, foram organizados em kits didáticos contendo as quatro peças anatômicas (pulmão, coração, fígado e rim) e destinados à doação para escolas públicas do município de Campos dos Goytacazes (RJ) que possuíam laboratório de aulas práticas de biologia. Após a seleção das escolas, os professores responsáveis pelos laboratórios receberam o referido kit e foram incorporados ao programa de educação continuada para professores de biologia, também vinculado ao projeto de extensão. Dentro do contexto da educação continuada, as terminologias anatômicas, a identificação das estruturas e o estudo comparativo entre a espécie, humana e animal, foram trabalhados de maneira prática e aplicada à demanda do conteúdo escolar trabalhado em sala de aula pelos professores.

Essa ação caracterizou-se como uma atividade extensionista efetiva, com impacto social relevante, consolidando o protagonismo do discente na produção de materiais pedagógicos aplicados ao ensino básico.

A integração da atividade extensionista a um componente curricular da matriz obrigatória do curso possibilitou o desenvolvimento de habilidades técnicas e práticas em anatomia topográfica, além de fomentar a autonomia discente, a responsabilidade social e a consolidação do conhecimento anatômico por meio de metodologias ativas. A experiência demonstrou a viabilidade de incorporar ações extensionistas à matriz curricular sem, necessariamente, promover

o aumento da carga horária da disciplina e, conseqüentemente, a carga horária total do curso.

Discussões

A integração das atividades práticas da disciplina de Anatomia Topográfica dos Animais Domésticos às atividades de extensão demonstrou a viabilidade de associar o ensino técnico-científico com a formação extensionista dos discentes do curso de Medicina Veterinária da UENF. A curricularização da extensão universitária desafia as instituições de ensino superior brasileiras a repensarem suas concepções e práticas extensionistas, o currículo e o papel da universidade na sociedade. Mais ainda, trata-se de uma oportunidade para reformular os processos de formação da graduação, saindo da esfera dicotomizada teoria-prática com a proposição de processos integrados de natureza interdisciplinar, político-educacional, cultural, científica e tecnológica que permitam uma interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade (ALMEIDA e BARBOSA, 2019).

Os resultados evidenciam que a utilização de cadáveres aliada à dissecação sistematizada, possibilitou a consolidação dos conceitos de anatomia como sintopia, estratigrafia e relações topográficas das vísceras torácicas, abdominais e pélvicas dos cães. O uso de metodologias ativas, onde o discente tornar-se ator de seu próprio aprendizado, dentro do processo de ensino e aprendizagem, proporciona as aulas mais dinâmicas e interativas, além de promover a capacidade de argumentação e diálogo (AMORIN et al., 2020)

A renovação de metodologias de ensino aprendizagem é uma necessidade constante no ensino da anatomia dos cursos de ciências da saúde. Além disso, por ser uma disciplina do ciclo básico, que se caracteriza por apresentar índices elevados de reprovação, as metodologias alternativas são cada vez mais demandadas para a promoção do aprendizado. O processo de ensino-aprendizagem deve se aprimorar constantemente para a melhoria da educação. A elaboração de novos métodos de ensino é uma estratégia para agregar e tornar mais prazerosas as aulas de uma disciplina, driblando os desafios de uma aula tradicional (SILVA et al., 2022).

Em nossa proposta, a implementação da prática de dissecação associada ao estudo topográfico das vísceras, *in loco*, seguida da preparação de peças anatômicas, através da técnica de glicerinizacão modificada, se mostrou um excelente método de ensino com viés extensionista. A preparação dos kits didáticos e sua doação para escolas públicas configurou-se como ação extensionista de importante impacto social. Esse modelo fortalece o papel da universidade na democratização do conhecimento e aproxima a anatomia veterinária do ensino básico, ampliando a compreensão dos conteúdos de biologia por meio de exemplificação prática. A diversidade de metodologias, de estratégias de ensino e atividades de aprendizagem, deve objetivar uma educação transformadora que, ao discutir assuntos relevantes para a vida em sociedade, proporcione aos alunos capacidade de conhecer, criticar e transformar a realidade na qual estão inseridos (SANTOS, 2019).

A integração de ações de extensão à matriz curricular, sem aumento da carga horária da disciplina de Anatomia Topográfica dos Animais Domésticos, representou uma estratégia de curricularização da extensão importante, uma vez que promoveu o desenvolvimento de habilidades práticas e de responsabilidade social nos discentes, em consonância com as diretrizes nacionais de extensão universitária. Assim, a experiência relatada reforça que a inserção de práticas extensionistas em disciplinas obrigatórias contribui não apenas para a formação técnica, mas também para a construção de competências socioeducativas e de consciência cidadã na formação acadêmica (SANTOS et al., 2021).

Conclusão

A experiência relatada evidenciou que a integração entre ensino e extensão, aplicada ao ensino da Anatomia Topográfica dos Animais Domésticos, contribuiu de maneira efetiva para a formação acadêmica e social dos discentes. A utilização de cadáveres possibilitou o aprofundamento dos conhecimentos anatômicos, favorecendo a consolidação do aprendizado prático e a autonomia estudantil.

A produção de peças anatômicas preservadas e a organização de kits didáticos destinados às escolas públicas do município configuraram-se como uma metodologia inovadora, capaz de ampliar o alcance do conhecimento na educação básica e democratizar o acesso a recursos didáticos de qualidade. Tal iniciativa reforçou o papel da universidade como

agente de transformação social, fortalecendo a relação entre o ensino superior e a sociedade.

Acreditamos que o modelo proposto pode servir de referência para a implementação de projetos semelhantes em outras instituições de ensino superior, estimulando a articulação entre ensino, pesquisa e extensão como pilares indissociáveis da formação universitária e como estratégia para a curricularização da extensão.

Referências Bibliográficas

ALMEIDA, Sinara Monica Vitalino de; BARBOSA, Larissa Marcelle Vaz. Curricularização da extensão universitária no ensino médico: o encontro das gerações para humanização da formação. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 43, n. 1, p. 672-680, 2019.

AMORIM, Mary Anne Pasta de; STUDZINSKI, Ana Lupe Motta; SILVA, Viviane Clotilde da; SILVA, Arleide Rosa da. Prática de ensino nas aulas de anatomia humana utilizando metodologia ativa – rotação por estações baseado na semiótica de Duval. **Blucher Education Proceedings**, São Paulo, v. 3, p. 95-109, 2020. ISSN 2318-695X.

Bariani, Isabel Cristina Dib, and Renatha Pavani. "Sala de aula na universidade: espaço de relações interpessoais e participação acadêmica." *Estudos de Psicologia (Campinas)* 25 (2008): 67-75.

BRASIL, Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CES 3, de 15 de agosto de 2019. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina Veterinária e dá outras providências. **Diário Oficial da União, Brasília**.

DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. **Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar**. 3ª ed. São Paulo: Atheneu, 2007.

DOS SANTOS, Fernando Sluchensci. Projeto de Extensão: Laboratório de Anatomia Humana como Ferramenta de Ensino e Aprendizagem-Relato de Experiência Extension Project: Human Anatomy Laboratory as a Teaching and Learning Tool-Experience Report. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 12, p. 116083-116092, 2021.

EVANDRO, M. et al. Estudo analítico da técnica de glicerinação empregada para conservação de peças anatômicas-Experiência da disciplina de Anatomia Humana do Departamento de Morfologia do UniFOA. **Cadernos UniFOA**, v. 3, n. 1 esp., p. 66-69, 2008.

GARCIA, Ana Carolina. Anatomia humana e o acesso à comunidade através dos projetos de extensão. 2019.

GIGEK, Thalita et al. Estudo analítico da técnica de glicerinação empregada para conservação de peças anatômicas de bovinos. **Anais V Simpósio de Ciências da Unesp, Dracena, SP**, p. 1-3, 2009.

KARAM, Rafael Garcia et al. Uso da glicerina para a substituição do formaldeído na conservação de peças anatômicas. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 36, n. 07, p. 671-675, 2016.

KRUG, Leonice et al. Conservação de peças anatômicas com glicerina loira. **Instituto Federal Catarinense, Concórdia, SC**, p. 1-6, 2011.

MATURANA, L. G. et al. Anatomia humana como proposta prático-pedagógica para aplicar o tema transversal saúde na rede estadual de ensino de Diamantina-MG. **Revista Vozes dos Vales da UFVJM**, v. 5, n. 2, p. 01-13, 2013.

PAIVA, M. D. E. B. et al. Construção do museu de ciências morfológicas da Universidade Federal da Paraíba: morfologia, educação e arte. **Saúde em Foco Temas Contemporâneos**, v. 1, p. 598-608, 2019.

RIBEIRO, Joice Gabriele Rocha; SANTOS, Alana Ferraz de Melo; SOARES, Alécia David Santos; ROCHA, Mariane Amorim; FRAGA, Ricardo Evangelista; QUEIROZ, Tiago Sousa de; SILVA, Márcio Borba da. Glycerination as an alternative technique for preserving Vertebrata (Osteichthyes and Reptilia): a proposal for teaching purposes. **Acta Scientiarum. Biological Sciences**, Maringá, v. 46, e71746, 5 dez. 2024. DOI: 10.4025/actascibiolsci.v46i1.71746.

SILVA, Rafaela Moraes da et al. Estratégias de ensino por metodologias alternativas em anatomia humana: influência na aprendizagem de universitários. **Revista de Educação PUC-Campinas**, v. 27, 2022.

Técnicas Anatômicas: na prática / Diego Carvalho Viana, Letícia Almeida Barbosa (organizadores) – Curitiba : CRV, 2022. 274 p.

Universidade Estadual de Ponta Grossa Curricularização da extensão dos cursos de graduação da UEPG: apontamentos e orientações/ Universidade Estadual de Ponta Grossa; Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Culturais; Pró-reitoria de Graduação. Ponta Grossa: UEPG/PROEX/PROGRAD, 2021. 45p.

Metodologias Ativas no Ensino de Anatomia: Ampliação da Prática Docente e Aplicações em Harmonização Facial

Marília Gabriela de Oliveira Lopes¹; Roberto Teruo Suguihara²

¹- Professora Doutora da disciplina de Anatomia da FCS Universidade do Vale do Paraíba – Univap e de Cursos de Especialização em HOF APCD SJC e FACOP

²- Professor Doutor de Cursos de Especialização em HOF APCD SJC e FACOP

Autor correspondente: mariliaorto@gmail.com

Palavras-chave: Metodologias ativas, Anatomia aplicada e Harmonização orofacial.

1. Introdução

O ensino da Anatomia tem passado por profundas transformações nas últimas décadas, impulsionadas pelo avanço das tecnologias educacionais e pela necessidade de desenvolver competências clínicas mais integradas e contextualizadas. Estudos clássicos demonstram que metodologias passivas, centradas na memorização, são menos eficazes na retenção de longo prazo e na aplicação prática dos conteúdos (Prince, 2004; Freeman et al., 2014). Em oposição, os métodos ativos promovem maior engajamento, raciocínio crítico e aprendizagem significativa, conforme previsto por Ausubel (2003) e corroborado por premiados trabalhos contemporâneos em educação médica (Michael, 2006; Bonwell & Eison, 1991). No ensino da Anatomia Humana, a incorporação de estratégias como problem-based learning, team-based

learning, simulação realística e multimodalidade de recursos visuais demonstrou resultados superiores em comparação às abordagens tradicionais (Bergman et al., 2011; Estai & Bunt, 2016). Além disso, autores enfatizam que a compreensão tridimensional da anatomia — especialmente em regiões complexas como a face — exige ferramentas pedagógicas que ultrapassem o estudo descritivo (Sugand, Abrahams & Khurana, 2010; Langlois et al., 2017).

No campo da Harmonização Orofacial, a necessidade de integrar anatomia aplicada, raciocínio clínico e habilidades técnicas evidencia a importância de metodologias ativas e de estratégias de simulação, que proporcionam um ambiente seguro para treinamento (Okuda et al., 2009; Motola et al., 2013).

Diante desse cenário, as metodologias adotadas como pintura de músculos faciais, marcação de trajetos vasculares e simulação de

procedimentos estéticos em manequins — alinham-se às recomendações internacionais de ensino ativo e demonstram grande potencial para formação de profissionais mais seguros e competentes.

2. Metodologia (Descrição das Práticas Educacionais)

As estratégias educacionais analisadas incluem:

2.1 Pintura anatômica de músculos da face

Os alunos realizam a marcação dos principais músculos miméticos sobre colegas ou manequins, permitindo consolidar o entendimento dos vetores de movimento, ações musculares e relações topográficas.

2.2 Representação de vasos sanguíneos

A pintura de trajeto arterial e venoso, associada ao estudo de zonas de risco, facilita a visualização tridimensional dos planos profundos.

2.3 Simulação de procedimentos estéticos em manequins de silicone

Simulação prática de:

- aplicação de toxina botulínica,
- técnicas de preenchedores
- vetores de tração para fios faciais.

Conforme a literatura, a simulação melhora a confiança clínica, reduz erros iniciais e aumenta

a segurança de forma significativa (Issenberg et al., 2005; Okuda et al., 2009).

3. Resultados e Discussão

A implementação das metodologias ativas demonstrou aumento do engajamento discente, melhora na retenção de conteúdo e desenvolvimento de habilidades visoespaciais essenciais para a prática clínica. Estudos anteriores apoiam esses achados, indicando que atividades práticas e visual-motoras favorecem significativamente o aprendizado anatômico (Langlois et al., 2017; Bergman et al., 2011). O uso da simulação realística tem sido amplamente validado como ferramenta eficaz para treinamento de habilidades clínicas e procedimentos minimamente invasivos (Motola et al., 2013; Issenberg et al., 2005). Na área da estética facial, em que a precisão milimétrica do plano é determinante para evitar complicações, como hematomas, necrose, embolia ou lesão neural, estratégias tridimensionais tornam-se essenciais (DeLorenzi, 2014; Belezny et al., 2015). Além disso, pinturas anatômicas, quando associadas a exercícios de raciocínio clínico e correlação com imagens, demonstram facilitar a construção de mapas mentais tridimensionais, um dos pilares da aprendizagem significativa (Novak & Cañas, 2008).

A literatura reforça que estudantes expostos a métodos ativos apresentam maior autonomia e capacidade de tomada de decisão (Koles et al., 2010; Prince, 2004), o que se alinha

aos resultados observados nas turmas onde tais metodologias foram aplicadas.

Assim, as metodologias descritas integram princípios fundamentais do ensino moderno:

- aprendizagem experiencial (Kolb, 1984),
- ensino baseado em problemas (Barrows, 1996),
- simulação procedimental,

- multimodalidade visual (Langlois et al., 2017).

Esses elementos elevam o ensino de anatomia aplicada à HOF a um patamar mais coerente com práticas internacionais de educação em saúde.

Figuras 1 e 2 – Alunos fazendo pinturas de músculos da mímica facial e trajetos de vasos sanguíneos utilizando guache de pintura facial.

Figuras 3 e 4 – Simulação de procedimentos de harmonização orofacial em faces de silicone.

4. Considerações Finais

As metodologias ativas aplicadas ao ensino de Anatomia e Harmonização Facial representam um avanço na prática docente e permitem ao aluno desenvolver competências cognitivas, técnicas e de segurança clínica. As estratégias utilizadas demonstram consonância com a literatura internacional e reforçam a importância de uma visão contemporânea do professor, aberta à inovação pedagógica. Modelos de ensino que integrem simulação, visualização tridimensional e raciocínio clínico tendem a formar

profissionais mais preparados para atuar com eficácia e segurança.

5. Referências

- AUSUBEL, D. P. *Aquisição e retenção de conhecimentos*. Lisboa: Plátano, 2003.
- BATISTA, N. A.; VILELA, R. Q. B.; BATISTA, S. H. S. S. *Educação médica no Brasil*. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2015.
- BARROWS, H. Problem-based learning in medicine and beyond. *New Directions for Teaching and Learning*, v. 68, p. 3–12, 1996.

- BELEZNAY, K.; CARRUTHERS, J.; HUMPHREY, S.; JONES, D. Avoiding and treating blindness from fillers. *Dermatologic Surgery*, v. 41, n. 10, p. 1097–1117, 2015.
- BERGMAN, E. M.; VAN DER VLEUTEN, C.; SCHERPBIRER, A. Why don't they know enough about anatomy? *Anatomical Sciences Education*, v. 4, n. 4, p. 249–254, 2011.
- BONWELL, C.; EISON, J. *Active Learning: Creating Excitement in the Classroom*. ASHE-ERIC, 1991.
- DELORENZI, C. Complications of injectable fillers. *Plastic and Reconstructive Surgery*, v. 133, n. 1, p. 21–29, 2014.
- ESTAI, M.; BUNT, S. Best teaching practices in anatomy education: A critical review. *Anatomical Sciences Education*, v. 9, n. 6, p. 552–569, 2016.
- FREEMAN, S. et al. Active learning increases student performance in STEM. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 111, n. 23, p. 8410–8415, 2014.
- ISSENBERG, S. B. et al. Features and uses of high-fidelity medical simulations. *Medical Teacher*, v. 27, n. 1, p. 10–28, 2005.
- KOLB, D. A. *Experiential Learning*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1984.
- KOLES, P. et al. The impact of team-based learning. *Advances in Health Sciences Education*, v. 15, p. 469–481, 2010.
- LANGLOIS, J. et al. The future of anatomical sciences education. *Anatomical Sciences Education*, v. 10, n. 5, p. 434–447, 2017.
- MICHAEL, J. Where's the evidence that active learning works? *Advances in Physiology Education*, v. 30, n. 4, p. 159–167, 2006.
- MOTOLA, I.; DEVINE, L.; CHUNG, H.; SULLIVAN, J.; ISSENBERG, S. Simulation in healthcare education. *Medical Teacher*, v. 35, n. 10, p. e1511–e1530, 2013.
- NOVAK, J.; CAÑAS, A. The theory underlying concept maps. *IHMC Technical Report*, 2008.
- OKUDA, Y. et al. The utility of simulation in medical education. *Academic Medicine*, v. 84, n. 7, p. 954–960, 2009.
- PRINCE, M. Does active learning work? *Journal of Engineering Education*, v. 93, n. 3, p. 223–231, 2004.
- SOUZA, P. M. B. de et al. Metodologias ativas de ensino e aprendizagem no ensino da anatomia humana: uma experiência usando massa de modelar e outras ferramentas de comunicação em um projeto de monitoria. *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, v. 6, n. 6, p. 41834-41843, 29 jun. 2020.
- SUGAND, K.; ABRAHAMS, P.; KHURANA, A. The anatomy of anatomy. *Anatomical Sciences Education*, v. 3, n. 2, p. 83–93, 2010.

Do século XIX ao ensino contemporâneo: técnica de crânio de Beauchêne aplicada a animais domésticos

Erick Candiota Souza¹, Amanda Zanesco Crivelaro¹, Maria Eduarda Rodrigues Costa¹,
Amarilis Díaz de Carvalho², Paulo de Souza Junior^{3*}

¹Discente de pós-graduação, Programa de Pós-graduação em Ciência Animal (PPGCA) da UNIPAMPA

²Professora, Curso de Medicina Veterinária da UNIPAMPA

³Professor, Curso de Medicina Veterinária e Programa de Pós-graduação em Ciência Animal (PPGCA) da UNIPAMPA

*autor para correspondência: paulosouza@unipampa.edu.br

Palavras-chave: osteotécnica, esqueleto cefálico, anatomia veterinária, material didático, maceração natural.

1. INTRODUÇÃO

O crânio ocupa uma posição de destaque entre os elementos do esqueleto por sua complexidade estrutural e riqueza morfológica. As formas variadas e intrincadas que compõem os crânios das diferentes espécies evidenciam a diversidade e sofisticação da vida animal. Essas estruturas não apenas despertam fascínio científico, mas também ocupam espaço simbólico e cultural, sendo frequentemente encontradas em museus, instituições de ensino, feiras de ciências e manifestações artísticas ao longo da história (Elbroch, 2006).

Do ponto de vista anatômico e funcional, o esqueleto da cabeça representa uma região de grande importância para a compreensão da biologia de espécies domésticas e silvestres. Os ossos cranianos fornecem valiosas informações sobre os

hábitos de vida dos animais, sendo considerados os mais reveladores dentre os elementos esqueléticos (Searfoss, 1995; Wang & Tedford, 2008). A análise minuciosa dessas estruturas permite inferências sobre funções neurológicas, respiratórias, digestivas, mastigatórias e sensoriais, refletindo o papel do crânio como abrigo e proteção das estruturas mais vitais do organismo (Elbroch, 2006; Liebich & König, 2020).

A anatomia comparada do crânio também tem relevância em estudos filogenéticos e evolutivos, sendo fundamental nas áreas de zoologia, paleontologia e taxonomia (Wayne, 1986; Porto et al., 2009). No campo da medicina veterinária, o domínio da anatomia craniana é essencial para a realização de exames clínicos, diagnósticos por imagem, procedimentos cirúrgicos e necropsias,

constituindo um alicerce indispensável à prática profissional (Shively, 1987).

O processo de ensino e aprendizagem da anatomia craniana geralmente tem início com a identificação dos ossos que compõem o esqueleto da cabeça, tradicionalmente encontrados em posição anatômica, firmemente unidos por suturas e sincondroses. Essa configuração fornece uma visão geral do crânio em sua totalidade, mas limita a percepção dos limites entre os numerosos ossos que o constituem, um verdadeiro mosaico anatômico que pode ultrapassar cinquenta elementos. A distinção precisa entre esses ossos depende da visibilidade das linhas de sutura, muitas vezes ausentes ou pouco evidentes nas peças anatômicas disponíveis em coleções didáticas (Shively, 1987).

Ao observar-se o crânio completo, é possível identificar relevos, sulcos, forames e outras estruturas que revelam pontos de inserção muscular, trajetos vasculonervosos e compartimentalizações funcionais entre o neurocrânio e o viscerocrânio. Além disso, o padrão dentário, a proporção entre regiões cranianas e a conformação geral do crânio oferecem subsídios para inferir aspectos como hábitos alimentares, classificação taxonômica, idade e até mesmo o sexo dos indivíduos (Elbroch, 2006; Searfoss, 1995). Para estudantes de medicina veterinária, essas estruturas também servem como referência anatômica indispensável para diferentes procedimentos clínicos (Singh, 2018).

A técnica de desarticulação e montagem dos ossos do crânio em posição anatômica relativa remonta

ao início do século XIX e é atribuída ao anatomista francês Edmé François Chauvot de Beauchêne. Conhecido por desenvolver os chamados “crânios explodidos”, Beauchêne foi um dos pioneiros na sistematização de peças anatômicas com valor didático ampliado por meio da separação controlada dos ossos. Seu método permitia a visualização simultânea da organização tridimensional do crânio e da individualidade de cada estrutura, tendo influenciado gerações de anatomistas (Spinner et al., 2011).

Embora seja possível iniciar o aprendizado com crânios inteiros ou seccionados, é a análise de ossos cranianos desarticulados, também chamados de crânios expandidos ou explodidos, que permite a compreensão mais aprofundada das peculiaridades morfológicas. Esse tipo de abordagem facilita a visualização da forma individual de cada osso, suas articulações específicas e suas conexões com tecidos moles, particularmente aqueles que compõem a arquitetura interna da cabeça.

Apesar de seu reconhecido valor didático e científico, as técnicas voltadas à preparação de crânios desarticulados permanecem escassas na literatura especializada, com descrições geralmente sucintas e, em sua maioria, restritas à anatomia humana (Rodrigues, 2010; Tormes et al., 2011; Barbosa Junior & Guimarães, 2015).

Considerando tanto a importância desse tipo de material para o ensino quanto a ausência de protocolos bem estabelecidos aplicáveis a animais domésticos, este trabalho teve como propósito apresentar uma metodologia acessível e detalhada

para a confecção de crânios desarticulados, voltada especialmente ao uso pedagógico.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia proposta para a obtenção de crânios desarticulados foi organizada em quatro fases principais: (1) seleção do espécime/amostra, (2) maceração, (3) clareamento e secagem e (4) montagem da peça anatômica.

2.1. Seleção da amostra

A escolha do espécime deve levar em consideração o estágio de desenvolvimento esquelético, especialmente no que diz respeito à ossificação das suturas e sincondroses, cujos tempos de fechamento variam entre espécies e até mesmo entre raças. Assim, recomenda-se a utilização de cadáveres de animais jovens, com idade de semanas ou poucos meses, nos quais essas articulações ainda se encontrem cartilaginosas. Uma vez atendido esse critério, deve-se priorizar exemplares com crânios de maior tamanho disponível, pois isso facilita tanto o processo de montagem quanto a observação anatômica durante o estudo.

O cadáver utilizado deve estar fresco ou devidamente descongelado, evitando-se espécimes previamente fixados em soluções conservantes como o formol, que dificultam a maceração. A coleta e o uso dos cadáveres para a produção das peças seguiram o protocolo aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Pampa (CEUA/UNIPAMPA), sob o número 042/2017.

2.2. Maceração

A primeira etapa da preparação consiste na remoção da cabeça, realizada por meio de secção transversal no terço cranial do pescoço ou pela desarticulação atlanto-occipital. Após essa separação, procede-se à retirada cuidadosa dos tecidos moles que recobrem a estrutura óssea, como pele, fâscias, músculos, tendões, bulbos oculares, pavilhões auriculares e língua. Esse procedimento é facilitado quando os cadáveres se encontram em estágios iniciais de autólise (Figura 1).

A dissecação deve ser feita rente aos ossos, sem raspagens, e evitando o direcionamento da lâmina contra a superfície óssea, para prevenir danos estruturais. A mandíbula é desarticulada do osso temporal, e, quando possível, remove-se também o pericrânio (periósteo), cuja retirada favorece o afrouxamento das junções ósseas. Quanto mais completa for a remoção dos tecidos, mais eficiente será o processo subsequente de maceração.

Com a limpeza inicial concluída, a cabeça é imersa em um recipiente plástico com tampa, completamente coberta por água. A maceração ocorre de forma natural, promovida pela ação de microrganismos, e pode se estender por semanas ou meses, dependendo das condições ambientais, sendo geralmente mais rápida em dias com temperaturas elevadas.

A troca da água durante o processo pode influenciar tanto a velocidade quanto a qualidade da maceração. Trocas semanais ajudam a reduzir o odor e o escurecimento dos ossos, mas podem retardar a decomposição. Já a manutenção do

mesmo líquido por mais tempo acelera o processo, mas intensifica o odor. Durante a substituição da água, recomenda-se o uso de peneiras para evitar a perda de ossos pequenos ou dentes soltos. Escovas podem ser utilizadas para remover resíduos de tecidos aderidos, especialmente em áreas de inserção tendinosa. Quando necessário, lâminas de bisturi podem auxiliar na separação final de ossos ainda parcialmente articulados (Figura 2).

Ao término da maceração, os ossos são lavados em água corrente com auxílio de esponja e detergente neutro, garantindo a remoção de quaisquer resíduos orgânicos remanescentes.

2.3. Clareamento e secagem

Com os ossos já livres de tecidos moles, procede-se ao clareamento seguido da secagem. Essa etapa confere coloração clara e homogênea ao material, além de favorecer sua conservação. Para isso, os ossos são imersos em solução de peróxido de hidrogênio a 35% (130 volumes), permanecendo submersos até que se atinja o grau de clareamento desejado. Além do efeito estético, essa solução atua como agente desengordurante, bactericida e fungicida, contribuindo para a durabilidade do material, minimização de odores e redução do risco biológico.

Por se tratar de uma substância corrosiva e volátil, o manuseio do peróxido de hidrogênio deve ocorrer em ambiente arejado ou com exaustão forçada, sempre com o uso de equipamentos de proteção individual adequados. O contato direto com a pele, mucosas ou vias respiratórias pode provocar irritações e lesões, conforme consta em sua Ficha

de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ – Peróxido de Hidrogênio 35%, 2018).

O tempo de imersão varia conforme o tamanho e a fragilidade do osso. Em animais de pequeno porte, como cães ou gatos, ou em ossos finos de espécies maiores, cerca de 30 minutos podem ser suficientes. Já em animais de maior porte, como bezerros ou potros, o clareamento pode exigir alguns dias. É importante evitar exposição prolongada, pois o peróxido pode comprometer a integridade de estruturas ósseas mais delicadas. Frascos de vidro transparentes são recomendados, pois permitem o acompanhamento visual do processo.

A solução utilizada pode ser reutilizada diversas vezes, desde que armazenada corretamente: em recipiente bem vedado, longe da luz e com temperatura controlada abaixo de 35 °C. Seu descarte deve ser realizado por empresa especializada em resíduos químicos. Ao final do clareamento, os ossos devem ser lavados com água corrente para eliminar resíduos do peróxido e, em seguida, deixados para secar sob luz solar direta.

2.4. Montagem

A última etapa do processo consiste na montagem da peça anatômica com os ossos dispostos de forma desarticulada, mas em posição anatômica relativa. Recomenda-se o uso de uma base de madeira com dimensões aproximadamente duas vezes maiores que o crânio original, o que facilita o espaçamento visual entre os ossos. Para fins de conservação e valorização estética, é indicado o uso de verniz na

base, sendo preferíveis os de coloração escura, que proporcionam maior contraste com os ossos clareados.

Antes da fixação definitiva, os ossos devem ser organizados sobre uma superfície plana, distinguindo-se os pares laterais dos ossos ímpares, posicionados na linha média (Figura 3). O uso de livros-texto de anatomia veterinária auxilia na correta identificação e distribuição dos elementos. Os dentes devem ser recolocados nos respectivos alvéolos e fixados com cola instantânea (cianocrilato). Pequenos fragmentos ósseos, caso presentes, também podem ser reposicionados. A aplicação de bicarbonato de sódio sobre as superfícies a serem coladas potencializa a adesividade do cianocrilato, promovendo fixação mais rápida e resistente.

Para sustentar os ossos e mantê-los suspensos com espaçamento entre si, utiliza-se uma estrutura de arames metálicos. Com auxílio de uma furadeira de baixa rotação, realizam-se pequenos orifícios nos ossos para passagem dos arames. Deve-se optar por arames finos, mas com rigidez suficiente para suportar o peso do osso sem deformações. Quando o osso for muito pequeno ou frágil, e a perfuração puder comprometer sua integridade, o arame pode ser apenas colado discretamente em sulcos da face ventral ou interna (Figura 4).

Os arames são também fixados à base de madeira por meio de furos específicos, sendo recomendado o uso conjunto de cola e bicarbonato tanto nos pontos de fixação óssea quanto na base (Figura 5). Finalizada a montagem, a peça deve ser armazenada de modo protegido contra poeira e

impactos. Para isso, recomenda-se o uso de vitrines ou expositores fechados. Uma alternativa eficaz e econômica é o uso de uma caixa de acrílico transparente, sem fundo, ajustada às dimensões da base, funcionando como tampa de proteção (Figura 6).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação da técnica descrita permitiu a confecção e preservação de crânios desarticulados de diferentes espécies domésticas, com uso voltado ao ensino de anatomia e à exposição em atividades de extensão universitária (Marques et al., 2018). Esse tipo de peça anatômica enriquece o acervo didático ao viabilizar uma exploração mais aprofundada da quantidade, forma e organização dos ossos cranianos. A disposição separada dos ossos facilita o reconhecimento de margens, superfícies articulares e outras estruturas que permanecem ocultas nas peças inteiras, possibilitando uma compreensão tridimensional mais clara da anatomia da cabeça.

As suturas, formadas por tecido conjuntivo denso, conectam os ossos e delimitam suas margens (Singh, 2018). Ao se examinar ossos individualizados, torna-se evidente a função dessas articulações fibrosas, que incluem permitir o crescimento craniano, absorver choques e, em fases iniciais da vida, possibilitar uma certa flexibilidade óssea durante o parto. Tanto as suturas quanto as sincondroses, articulações cartilaginosas da base craniana, tendem a se ossificar com o avanço da idade, desaparecendo gradualmente (Barone, 1986).

A cronologia desse processo pode oferecer subsídios para estimativas etárias post-mortem com base na análise do crânio. No entanto, trata-se de um parâmetro com variações marcantes, o que compromete sua confiabilidade como critério isolado (Singh, 2018). Por exemplo, em cavalos, a sutura interparietal pode estar completamente fechada em qualquer momento entre os 15 e 36 meses de idade (Barone, 1986), intervalo suficientemente amplo para reduzir sua precisão em avaliações etárias. Em cães de raças braquicefálicas, observa-se o fechamento precoce das suturas em relação a outras raças (Geiger & Haussman, 2016), enquanto em bovinos também há variações intraespecíficas documentadas (Julian et al., 1957). Algumas articulações permanecem fibrosas ou cartilaginosas mesmo em indivíduos adultos, e certas junções podem sequer sofrer ossificação completa, como ocorre entre as partes petrosa e escamosa do osso occipital em equinos (Elbroch, 2006; Singh, 2018; Barone, 1986).

Dessa forma, a seleção adequada do espécime é um dos fatores determinantes para o sucesso da técnica. Quanto mais jovem o animal, maior será a visibilidade dos centros de ossificação, o que simplifica a separação das suturas e sincondroses. Por outro lado, espécimes muito pequenos, como fetos ou neonatos com dimensões reduzidas, podem dificultar a manipulação e montagem, especialmente quando se busca uma peça didática robusta e visualmente acessível.

Os dados disponíveis sobre a ossificação das suturas em diferentes espécies domésticas reforçam a importância de adequar a escolha do

espécime aos objetivos da preparação. Em equinos, por exemplo, a fusão das partes petrosa e timpânica do osso temporal tem início por volta dos dois meses de idade, enquanto a sutura interfrontal pode permanecer aberta até os cinco ou sete anos (Barone, 1986; Butler et al., 2016). Em bovinos, esse processo se inicia com a ossificação das porções petrosa e escamosa do osso temporal a partir dos dois meses e pode estender-se até os quatro anos, quando ocorre a fusão do basisfenoide com o pré-esfenoide. Em pequenos ruminantes (ovinos e caprinos), a sutura interparietal usualmente se ossifica nos primeiros 30 dias de vida, enquanto a interfrontal pode permanecer aberta até os sete anos. Nos suínos, a união das partes petrosa e timpânica do temporal ocorre por volta dos seis meses, sendo que as suturas esfenobasilar e interfrontal tendem a se fechar até os dois anos. Em cães, a ossificação do occipital inicia por volta dos três meses, sendo que até quatro anos podem ser necessários para a sutura interfrontal se obliterar completamente (Barone, 1986).

Diversas alternativas técnicas podem ser empregadas para o processo de maceração, além do método natural descrito nesta metodologia. Entre elas estão a cocção em água, o uso de agentes químicos como hipoclorito de sódio e hidróxido de potássio, a digestão enzimática e o emprego de coleópteros do gênero *Dermestes* (Rodrigues, 2010; Simonsen et al., 2011). No entanto, essas abordagens apresentam desvantagens consideráveis: enquanto a cocção tende a fragilizar ou deformar ossos mais delicados, os métodos

químicos e biológicos envolvem custos com aquisição de reagentes e manejo de resíduos. Frente a essas limitações, a maceração bacteriana espontânea em água, como proposta neste trabalho, destaca-se por ser de fácil execução, economicamente viável e eficaz na preservação da integridade óssea.

Apesar de sua simplicidade, essa técnica não está isenta de inconvenientes. O tempo necessário para completar a decomposição dos tecidos moles pode ser prolongado, e a liberação de odores intensos durante a abertura dos recipientes para troca de água ou limpeza dos ossos é uma desvantagem recorrente. A frequência das trocas de água influencia diretamente esses fatores: trocas regulares minimizam odores, mas podem retardar a conclusão do processo, enquanto a manutenção prolongada do mesmo líquido acelera a maceração, porém intensifica o odor.

O clareamento dos ossos é comumente realizado com peróxido de hidrogênio em concentrações que variam de 10 a 20 volumes (Elbroch, 2006; Rodrigues, 2010; Aggarwal et al., 2016). No entanto, optou-se neste protocolo por uma concentração mais elevada, 35% (130 volumes), que demonstrou excelente eficácia no clareamento e na assepsia do material. Outras substâncias já descritas para esse fim incluem amônia, hidróxido de sódio e, em casos mais simples, a exposição solar direta (Elbroch, 2006; Rodrigues, 2010).

A separação dos ossos cranianos ocorre de maneira espontânea em animais natimortos ou com poucas semanas de idade quando submetidos à maceração como aqui descrita. Há, entretanto, técnicas

alternativas de desarticulação, como o preenchimento da cavidade craniana com sementes, seguido da oclusão do forame magno e imersão em água. Durante a germinação, a pressão interna provocada pelas raízes rompe gradualmente as articulações, facilitando a desarticulação (Barbosa Junior & Guimarães, 2015; Rodrigues, 2010; Tormes et al., 2011). Embora interessante, essa abordagem apresenta limitações: sua ação restringe-se, em geral, ao neurocrânio, pode ocorrer de forma assimétrica e, em alguns casos, resulta em fraturas de ossos mais frágeis (Rodrigues, 2010).

A fase de montagem exige não apenas habilidade técnica no manuseio de ferramentas, mas também sólido conhecimento anatômico, especialmente sobre as relações espaciais entre os ossos cranianos. Referências visuais, como crânios inteiros previamente montados e obras anatômicas que apresentam os ossos individualmente, são altamente recomendadas nessa etapa (Barone, 1986; Getty, 1986; Hermanson et al., 2020). A organização e fixação de dezenas de elementos requerem atenção à simetria, posicionamento relativo e coerência anatômica, aspectos que são dificilmente alcançáveis a partir da observação de crânios completamente articulados.

4. CONCLUSÕES

A técnica apresentada neste estudo configura-se como uma alternativa prática, segura e de baixo custo para a preparação de crânios desarticulados de animais domésticos com fins didáticos e expositivos. A simplicidade do método, associada

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

ao uso de materiais acessíveis e ao aproveitamento de carcaças obtidas eticamente, torna sua implementação viável em ambientes acadêmicos com infraestrutura básica.

O processo de desarticulação, aliado à montagem dos ossos em posição anatômica relativa, potencializa a compreensão da organização craniana ao permitir a visualização individualizada de estruturas que permanecem ocultas nos crânios inteiros. Esse recurso promove o aprendizado ativo por parte dos estudantes, além de enriquecer exposições anatômicas e ações de extensão.

A seleção adequada do espécime, o cuidado durante a maceração, a escolha correta da concentração para o clareamento e a atenção ao posicionamento dos ossos durante a montagem são fatores críticos para o sucesso da técnica. Em comparação com métodos mais onerosos ou potencialmente agressivos aos tecidos, a metodologia descrita oferece vantagens substanciais em termos de preservação, aplicabilidade e resultado final.

Assim, o crânio desarticulado se consolida como ferramenta didática de elevado valor morfológico e pedagógico, capaz de ampliar o repertório de estratégias de ensino em anatomia veterinária e disciplinas correlatas.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001

5. REFERÊNCIAS

- Aggarwal, N., Gupta, M., Goyal, P. K., & Kaur, J. (2016). An alternative approach to bone cleaning methods for anatomical purposes. *International Journal of Anatomy and Research*, 4(2), 2216–2221. <https://doi.org/10.16965/ijar.2016.181>
- Barbosa Junior, I. S., & Guimarães, N. N. (2015). Investigação de técnicas de desarticulação dos ossos do crânio para a produção de peças anatômicas para estudo de anatomia humana. *Anais Do I Congresso de Ciência e Tecnologia Da PUC Goiás*.
- Barone, R. (1986). *Anatomie Comparée de mammifères domestiques. Tome premier, Osteologie* (3rd ed.). Vigot.
- Butler, J. A., Colles, C. M., Dyson, S. J., Kold, S. E., & Poulos, P. W. (2016). *Clinical Radiology of the Horse* (4th ed.). Wiley-Blackwell.
- Elbroch, M. (2006). *Animal Skulls: A Guide to North American Species* (1st ed.). Stackpole Books.
- Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - Peróxido de hidrogênio 35%*. (2018). <https://www.farmacia.ufmg.br/wp-content/uploads/2018/10/FISPQ-Peróxido-de-Hidrogênio-35-6.pdf>
- Geiger, M., & Haussman, S. (2016). Cranial Suture Closure in Domestic Dog Breeds and Its Relationships to Skull Morphology. *Anatomical Record*, 299(4), 412–420. <https://doi.org/10.1002/ar.23313>
- Getty, R. (1986). *Sisson & Grossman: Anatomia dos Animais Domésticos* (5th ed.). Guanabara Koogan.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

- Hermanson, J. W., de Lahunta, A., & Miller, H. E. (2020). *Miller and Evan's Anatomy of the Dog* (5th ed.). Elsevier.
- Julian, L. M., Tyler, W. S., Hage, T. J., & Gregory, P. W. (1957). Premature closure of the sphenoccipital synchondrosis in the horned Hereford dwarf of the “short-headed” variety. *American Journal of Anatomy*, 100(2), 269–287. <https://doi.org/10.1002/aja.1001000206>
- Liebich, H. G., & König, H. E. (2020). *Axial Skeleton* (H. E. König & H.-G. Liebich, Eds.; 7th ed.). Georg Thieme Verlag KG. <https://doi.org/10.1055/b-007-167437>
- Marques, L., Martins, F. P., Souza, E. S., Silveira, V. C. A., Souza Junior, P., & Carvalho, A. D. (2018). Exibição do acervo de anatomia animal durante o evento “Conhecendo a UNIPAMPA.” *Anais Do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão*, 10(3).
- Porto, A., de Oliveira, F. B., Shirai, L. T., De Conto, V., & Marroig, G. (2009). The Evolution of Modularity in the Mammalian Skull I: Morphological Integration Patterns and Magnitudes. *Evolutionary Biology*, 36(1), 118–135. <https://doi.org/10.1007/s11692-008-9038-3>
- Rodrigues, H. (2010). *Técnicas Anatômicas* (4th ed.). GM Gráfica e Editora.
- Searfoss, G. (1995). *Skulls and Bones* (1st ed.). Stackpole Books.
- Shively, M. J. (1987). *Veterinary Anatomy: Basic, Comparative, and Clinical*. Texas A&M University Press.
- Simonsen, K. P., Rasmussen, A. R., Mathisen, P., Petersen, H., & Borup, F. (2011). A Fast Preparation of Skeletal Materials Using Enzyme Maceration*. *Journal of Forensic Sciences*, 56(2), 480–484. <https://doi.org/10.1111/j.1556-4029.2010.01668.x>
- Singh, B. (2018). *Dyce, Sack and Wensing's Textbook of Veterinary Anatomy* (5th ed.). Elsevier.
- Spinner, R.J., Vincent, J.-F. and Wolanskyj, A.P. (2011), Discovering the elusive Beauchêne: The originator of the disarticulated anatomic technique. *Clinical Anatomy*, 24(7): 797-801. <https://doi.org/10.1002/ca.21267>
- Tormes, D. A., Lehmann, N., Schwab, R. S., Canto, R. T., & Rocha, A. O. (2011). Utilização de osteotécnicas como ferramenta para o ensino em anatomia humana. *Journal of Morphological Science*, 28(supl.), 25.
- Wang, X., & Tedford, R. H. (2008). *Dogs: Their fossil relatives & evolutionary history* (1st ed.). Columbia University Press.
- Wayne, R. K. (1986). Cranial morphology of domestic and wild canids: the influence of development on morphological change. *Evolution*, 40(2), 243–261. <https://doi.org/10.1111/j.1558-5646.1986.tb00467.x>

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Figura 1. Etapas da maceração do esqueleto da cabeça de um cão jovem. Aspecto geral da peça após remoção dos tecidos moles superficiais (A, B); exemplo de posicionamento inadequado da lâmina de bisturi durante o descolamento dos tecidos, com risco de dano ao osso (C); posicionamento recomendado da lâmina, paralela à superfície óssea, para evitar lesões (D); aparato hioideo isolado após limpeza cuidadosa (E); imersão completa do material em água, acondicionado em frasco plástico transparente com tampa para o processo de maceração bacteriana (F).

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Figura 2. Extremidade rostral do crânio de um cão, após as etapas de maceração, clareamento e secagem. Observam-se os ossos incisivos articulados aos ossos maxilares nas vistas lateral (A) e ventral (B), e os mesmos ossos após desarticulação manual, evidenciando a separação dos elementos (C, D).

Figura 3. Etapas iniciais da montagem do crânio de Beauchêne de um cão. Organização dos ossos e dentes desarticulados sobre superfície plana para identificação e conferência (A, B, C); início da montagem com inserção de arames entre os ossos, visando sua sustentação em posição anatômica relativa (D, E, F).

Figura 4. Detalhamento da perfuração e inserção de arames entre os ossos para a montagem do crânio de Beauchêne de um cão (A–F). Os furos realizados nos ossos devem ser preenchidos com cola instantânea à base de cianocrilato e bicarbonato de sódio, a fim de garantir a fixação segura e duradoura dos arames durante o processo de montagem.

Figura 5. Sequência de montagem do crânio de Beauchêne de um cão sobre base de madeira (A–F). Destaca-se a possibilidade de afastamento controlado (E) e reposicionamento dos ossos parietal e frontal (F) por meio da fixação com arame ajustável com niple, permitindo mobilidade e visualização anatômica dinâmica.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Figura 6. Montagem final de crânios de Beauchêne de diferentes espécies domésticas para fins didáticos e expositivos, dispostos sobre base de madeira. Vista geral das peças de suíno (A), cães (B, C) e bovino (D), com os ossos dispostos na posição anatômica relativa.

Modificação das osteotécnicas usuais na confecção de esqueleto de coelho (*Oryctolagus cuniculus*) para fins didáticos

Carlos Neider de Mello Cardoso Júnior¹; Ana Luiza Santos Melo²; Rafaela Aires Penedo²; Sarah Relvas Araújo da Cunha², Lanna Beatriz Neves Silva Corrêa³

1. Médico Veterinário Autônomo, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
2. Discentes do curso de Medicina Veterinária da Universidade Iguazu, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
3. Docente do curso de Medicina Veterinária da Universidade Iguazu, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Autor correspondente: lannabeatriz@id.uff.br

Palavras-chave: Anatomia; Osteologia; Peróxido de hidrogênio; Silvestre.

INTRODUÇÃO

O ensino da anatomia é a base na educação médica, permitindo a compreensão do corpo e suas particularidades. A metodologia que engloba o estudo dos ossos configura, de forma essencial, a formação curricular do estudante, conhecida como osteologia, agrega informações tridimensionais acerca da fixação de tecidos moles, estruturas presentes e o curso das estruturas neurovasculares [1, 2].

A preparação do esqueleto consiste na remoção dos tecidos moles por maceração e clarificação óssea para observação das apófises, e, por fim, a montagem propriamente do esqueleto [3]. A complexidade do processo de preparo varia de acordo com o tamanho do animal, por exemplo [4].

Entre as técnicas anatômicas utilizadas, a maceração mecânica envolve diversos métodos para a remoção dos tecidos moles, sendo estes: maceração manual e água corrente

[5-7], fervura [8], insetos necrófagos (*Dermestes maculatus* e *Leurolestes circumvagans*) [9], uso de larvas e bactérias consumidoras [10].

A maceração química se torna crucial para a retirada total dos tecidos, adicionada à maceração mecânica, onde houve o uso de outros métodos, como: suco de mamão (*Carica papaya*), suco de abacaxi (*Ananas comosus*), solução de amônia à 5% e ácido muriático como testes, tendo respostas a serem ponderadas [11-13]. No entanto, o uso do peróxido de hidrogênio continua ainda sendo o mais utilizado, especialmente na etapa de clarificação [13- 18].

Apesar da eficácia no aprendizado, a montagem apresenta uma adversidade, sendo a dissociação entre os elementos ósseos aos tecidos moles aderidos, o qual implica no resultado final, pois ocorre perda de estruturas importantes, como as articulações [19].

OBJETIVO

Descrever uma técnica anatômica modificada no preparo e montagem de esqueleto de coelho (*Oryctolagus cuniculus*), a qual permite a preservação das articulações, tendo como base fins didáticos. Ademais, sendo comparada com os métodos usuais na literatura.

METODOLOGIA

O estudo foi realizado no Laboratório de Anatomia Animal da Universidade Iguçu (UNIG) *campus* I, com aprovação do Comitê de Ética para Uso de Animais da UNIG (CEUA-UNIG) sob o protocolo 009/2020. Para elaboração da técnica e montagem do esqueleto, foi utilizado um cadáver de coelho (*Oryctolagus cuniculus*), doado pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e armazenado sob refrigeração no mesmo laboratório para manipulação posterior.

A escolha do coelho da espécie *Oryctolagus cuniculus* foi pela sua fácil aquisição devido maior demanda na cunicultura e em experimentação animal [20, 21]. Além disso, o mamífero apresenta características anatômicas na osteologia que agregam para estudos clínicos [22].

Para o processamento do cadáver, o protocolo foi organizado em etapas, onde foi monitorado o tempo de imersão nas soluções. Nos casos em que foi necessário interromper o processo, as estruturas foram removidas de suas soluções

e armazenadas sob refrigeração durante à noite.

A remoção da pele, vísceras e separação dos membros foi a primeira etapa, onde seguiu com a incisão na linha alba com o bisturi, as vísceras abdominais, o músculo diafragma e as vísceras torácicas foram removidas, preservando-se as costelas e o esterno (Figura 1).

Figura 1. Coelho (*Oryctolagus cuniculus*) em decúbito dorsal após a incisão na linha alba para remoção das vísceras abdominais. Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

O esqueleto axial foi mantido e separado dos membros torácicos para remover completamente a parede torácica e musculatura dos membros até a exposição dos ossos (figuras 2 e 3).

Figura 2. Maceração mecânica do esqueleto axial. Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

Figura 3. Separação dos membros torácicos para retirada das costelas. Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

Em seguida, ocorreu a maceração mecânica, sendo em três dias contínuos, utilizando o bisturi de número 24, pinça formato dente de rato e tesoura cirúrgica de formato romba/fina.

Em continuidade a maceração, aplicou-se peróxido de hidrogênio concentrado à 30% sobre toda a peça descarnada até sua completa imersão por dez minutos (figura 4). O procedimento foi repetido três vezes após lavagem com água corrente.

Figura 4. Aplicação de peróxido de hidrogênio à 30% em três séries de 10 minutos em toda a peça. Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

Para remoção do cérebro, aplicou-se peróxido de hidrogênio 30% no forame magno, onde, logo após esse procedimento, o cérebro foi retirado manualmente com o uso de uma pinça formato anatômica (figura 5).

Figura 5. Aplicação de peróxido de hidrogênio 30% no forame magno. Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

Durante a maceração, ossos pequenos, como clavículas, patelas e fabelas, foram separados em frascos devidamente identificados.

Logo após, houve somente a maceração química com uma nova solução, sendo peróxido de hidrogênio 30% diluído em água na proporção de 1:8 por 24 horas (figura 6). Ao final desse período, os ossos estavam mais limpos e com resíduos musculares fáceis de remover (figura 7). No entanto, apesar da facilidade de remoção dos resíduos, as articulações foram mantidas na dissecação com auxílio de bisturi número 23 e 24, pinça formato anatômica, pinça formato dente de rato e tesoura cirúrgica formato romba/fina reta. (figura 8).

Figura 6. Imersão da peça em uma solução de peróxido de hidrogênio 30% diluído em água na proporção de 1:8 por 24 horas. Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

Figura 7. Esqueleto após um período de 24 horas. Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

Figura 8. Esqueleto após limpeza constante com bisturi número 23 e 24, pinça formato anatômica, pinça formato dente de rato e tesoura cirúrgica formato romba/fina reta. Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

Os fragmentos do esqueleto axial foram imersos em formaldeído à 10% por dois dias para fixação e enrijecimento das articulações (figura 9). Aplicações de peróxido de hidrogênio concentrado à 30% foram repetidas localmente no esqueleto apendicular para limpeza e evitar a desarticulação total dos ossos das mãos e dos pés (figura 10).

Figura 9. Imersão em solução de formaldeído 10% por dois dias. Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

Figura 10. Esqueleto apendicular submetido à maceração química com peróxido de hidrogênio 30%, especialmente nas mãos e pés. Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

O esqueleto articulado foi submetido a uma etapa de clarificação óssea com peróxido de

hidrogênio diluído na proporção de 1:5. Após o período de clarificação, ocorreu o período de secagem, sendo de dois dias à temperatura ambiente (figura 11). Diante disso, o esqueleto estava pronto para a montagem.

Figura 11. Esqueleto com processo de maceração e clareamento concluídos sob período de secagem à temperatura ambiente. Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

Materiais, como: suporte de madeira, arames de construção e colas foram utilizados para a montagem, o qual permitiu a fixação na montagem do esqueleto (figura 12). Foram feitas aplicações seriadas de verniz spray até que o esqueleto montado estivesse completamente coberto (figura 13).

Figura 12. Materiais usados para a fixação do esqueleto. Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

Figura 13. Esqueleto montado com aplicação de verniz. Fonte: Arquivo pessoal, 2020.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A maceração mecânica com bisturi e pinças seguida de maceração química mantem-se apresentando bons resultados na elaboração do esqueleto. Em um estudo, [23] realizaram

maceração com água quente seguida da imersão de amônia e verificaram maior eficácia, sendo um método mais simples e econômico para investigação forense, o qual exige integridade nas análises. [10] não apresentaram bons resultados para crânios de morcegos na maceração em água fria devido ao apodrecimento durante o processo. O uso apenas de água pode proporcionar excelentes resultados, entretanto, devido à decomposição dos tecidos, o tempo de preparo e o odor exalado limitam o uso da técnica, sendo necessário um período de maceração química [11].

[24] utilizaram uma etapa de maceração com água para remoção completa de resíduos no esqueleto e esterno, em especial, utilizaram peróxido de hidrogênio por seis horas e um processo de descongelamento por sete dias para evitar possível ressecamento da peça. No presente estudo, não foram realizadas manobras para o esterno. Apesar da fragilidade da estrutura, aplicações controladas de peróxido de hidrogênio na etapa de maceração química foram suficiente para favorecer a articulação costochondral.

No estudo evidente, a maceração química foi realizada utilizando peróxido de hidrogênio em aplicações na peça e em soluções diluídas em água para imersão do esqueleto. Este protocolo apresentou resultados satisfatórios em até duas semanas. Apesar da necessidade de

equipamentos de proteção individual para o manipulador, o peróxido de hidrogênio é eficaz na maceração, sendo considerado o segundo melhor produto em amostra do estudo de [11]. De fato, o peróxido de hidrogênio em diferentes concentrações facilita que os ossos fiquem livres de tecido, contudo, promovem a desarticulação do esqueleto [17]. [11] indaga a fervura dos ossos em adição ao peróxido de hidrogênio, visto a desarticulação de ossos menores, como as costelas, necessitando da elaboração de métodos para evitar o comprometimento das demais articulações. No estudo atual, a maceração com peróxido de hidrogênio foi extremamente controlada, ou seja, não houve desarticulação óssea, principalmente dos ossos curtos como: carpos, metacarpos, tarsos, metatarsos, falanges palmar e plantar. O procedimento proposto permitiu a remoção meticulosa do tecido mole. Na etapa de clarificação, foi utilizado peróxido de hidrogênio, sendo o produto comum para esse fim [8,24]. No entanto, neste estudo, o peróxido de hidrogênio foi utilizado primeiramente adjunto da maceração mecânica, o que favoreceu a clarificação dos ossos durante todo o processo. O fator limitante no uso do peróxido de hidrogênio refletiu-se em ossos planos, como a escápula e mandíbula, onde a exposição prolongada à solução enfraqueceu a estrutura óssea. Neste protocolo, torna-se importante a verificação

constante do procedimento de maceração química para evitar a desarticulação de regiões, como vértebras, mãos, pés e a degradação de ossos frágeis.

Pelo protocolo sugerido, a montagem foi simplificada. O uso de formaldeído permitiu o endurecimento das regiões, o que manteve a posição anatômica pretendida. A articulação óssea é restabelecida com o auxílio de colas e fios inseridos nas perfurações ósseas realizadas com ferramentas específicas [8], sendo ideias para a montagem do esqueleto e sua durabilidade em estudos práticos.

Neste estudo, ocorreram falhas de montagem e a correção foi realizada com a aplicação de peróxido de hidrogênio na região, o que permitiu o amolecimento da articulação e o reajuste.

No protocolo apresentado, após a montagem do esqueleto, a visualização da estrutura corporal foi satisfatória. Pelo método utilizado, as macerações foram trabalhadas meticulosamente, onde foi observado a necessidade de manutenção das articulações, principalmente em locais críticos como os carpos e os tarsos [25]. No procedimento estabelecido, o procedimento de refrigeração da peça entre os protocolos foi essencial para evitar o ressecamento.

CONCLUSÃO

A técnica utilizada para a montagem do esqueleto foi um grande benefício, pois obteve grande vantagem em relação a qualidade da peça e a aplicação da técnica para o uso no aprendizado, pois proporciona didática incomparável em relação a peças de um esqueleto fragmentado ou a programas computadorizados. Ademais, através das aplicações locais do peróxido de hidrogênio à 30% nas articulações, houve uma contribuição para evitar a desarticulação desses principais pontos.

Relatos do processo de maceração e montagem em esqueletos articulados de outras espécies são ainda necessários para a viabilidade da técnica e do estudo na osteologia.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Elisângela Medeiros Melo de Lima, técnica do Laboratório de Anatomia Animal do Departamento de Biologia e Zootecnia da Universidade Estadual Paulista (UNESP), pela colaboração no protocolo utilizado. Agradecemos também à Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) pela doação do cadáver de um coelho (*Oryctolagus cuniculus*) para o sucesso do estudo,

REFERÊNCIAS

1. Modi B.S, Puri N, Patnaik V.V.G. Evaluation of techniques for cleaning embalmed cadaver's bones. *International Journal of Anatomy and Research*. 2014;2(4): 810-813.
2. Ator G.A, Andrews, J.C and Maxwell, D.S. Preparation of the human skull for skull base anatomic study. *Skull base surgery*. 1993;3(1):1- 6.
3. Konig, H, Liebich, H. *Anatomia dos animais domésticos*. 6^a ed. Porto Alegre: Artmed; 2016.
4. Boyle C. *Maceration and preparation of mamma skeletons for long term curation* Archaeology and forensic laboratory. Indianapolis: University of Indianapolis; 2010.
5. Campos D.B. Biometria do osso do pênis em correlação com a da coluna vertebral em cães (*Canis familiaris*) sem raça definida. *Biosci J*. 2002;18(1):85-92.
6. Hildebrand M., Goslow, J.R. *Análise da estrutura dos vertebrados*. 2^a ed. São Paulo: Atheneu; 2006.
7. Cornélio M.O.V. *Tratamento de ossos de boi para artesanato*. Minas Gerais: Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais; 2007.
8. Torrezin A. P. N. L, Lima T. G, Lopes E. Q. Osteological, osteotechnical and osteomontage description of a specimen of monkey primate bugio (*Alouatta guariba clamitans*. Cabrera; 1940) found dead in the IBIMM Research Center in Peruíbe-SP. *Brazilian Journal of Animal and Environmental Research*. 2021;4(4):5417-5428.
9. Auricchio P, Salomão, M.D.G. *Técnicas de coleta e preparação de vertebrados para fins científicos e didáticos*. 1^a ed. São Paulo: Aruja: Instituto Pau-Brasil de História Natural; 2002.
10. Oliveira M. B. D. *Methods of biological maceration in the preparation of bat skulls: benefits and limitations*. *Papéis Avulsos de Zoologia*; 2018.
11. Silveira M. J, Teixeira, G. M., Oliveira, E. F. *Análise de processos alternativos na preparação de esqueletos para uso didático*. *Acta Scientiarum. Biological Science*; 2008.
12. Horn A. C. M, Matte G. P. *Pinapple juice used to prepare skeletons with didactic purpose*. *Experiências em Ensino de Ciências*. 2015;10(2).
13. Rodrigues H. *Técnicas anatômicas*. Juiz de Fora: Unijui; 1973.
14. Nunes P. V, Perôncio C. *Implantação e proposta de informatização da coleção osteológica de referência do laboratório de zoologia e anatomia comparada do Unileste*. Minas Gerais: Unileste; 2003.
15. Bemvenuti, M.A. *Comparative osteology among the species of silverside*

Odontesthes Evermann & Kendall

(Osteichthyes, Atherinopsidae) in the Patos-Mirim lagoons systems, in the Southern of Brazil. Rev. Bras. Zool. 2005;22(2):293- 305.

16. Pacheco, M. L. A. F, et al. Confecção de coleção osteológica de referência e sua aplicação em análises de vestígios faunísticos resgatados no sítio arqueológico Maracaju-1, MS. Canindé - Revista do Museu de Arqueologia de Xingó. 2015;6(6)85-114.

17. Kawamoto H. S, et al. Confecção da coleção osteológica de referência (Mastofauna e Ictiofauna) para aplicação de zooarqueológicos em Mato Grosso do Sul. Florianópolis. Anais. São Paulo: Reunião Anual da SBPC, SBPC/UFSC; 2016.

18. Ladeira L. M. C. E. B, Höfling E. Osteologia craniana de Bucconidae. Bol. Mus. Para. Emilio Goeldi Zool, Belém. 2007;2(1):117-153.

19. Mann R. W, Berryman H. E. A Method for Defleshing Human Remains Using Household Bleach. J Forensic Sci. 2012;57(2):440-442.

20. Machado L. C. Pesquisas de preferência, divulgação da atividade de cunicultura e mercado pet cunicula brasileiro. Revista Brasileira de Cunicultura. 2015;8(1).

21. Andrade A, Pinto, S. C, Oliveira, R. S. Animais de Laboratório: criação e experimentação [online]. Rio de Janeiro: FIOCRUZ; 2002.

22. Da Silva K. G, Tasqueti U. I, Sotomaior C. S. Descriptive anatomy of forelimb of the rabbit (*Oryctolagus cuniculus*): bibliographic review and anatomical update. Rev. Acad. Ciênc. Anim. 2020;18: 18101.

23. Couse T, Connor M. A. Comparison of Maceration Techniques for Use in Forensic Skeletal Preparations. J Forensic Investigation. 2015;3(1): 6.

24. Freitas, K. D. B. Estudo das Variações Anátomo – Radiográficas do Esqueleto do Bicho-Preguiça-de-Garganta- Marrom (*Bradypus variegatus*, Schinz; 1825). Areia. 2018.

25. Paranjape V. M, Pandhare S. R, Bahatee B. H, Gaikwad A. A cost effective and user-friendly method for procurement of bones from formalin fixed specimens-a pilot study. Indian Journal of Clinical Anatomy and Physiology. 2017;4(4):558-561.

Aspectos anatômicos e achados de necropsia em órgãos do aparelho respiratório e coração da alpaca (*Vicugna pacos*)

Luciliana Maria Silva Queiroz¹; Naíne Guimarães da Silva¹; Daniel Haddad Barcellos¹; Nicolle Rangel Cavalcante¹; Gustavo Silva de Souza²; Álvaro José Bittencourt Bastos²; Ana Bárbara Freitas Rodrigues Godinho³.

¹ Graduanda(o) em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil.

² Mestrando em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil.

³ Professora Dr. em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil.

Autor correspondente: luciliana23queiroz@gmail.com

Palavras-chave: Anatomia animal; *Pets* Não Convencionais; Dissecção.

Introdução

O conhecimento sobre a anatomia animal é de suma importância para a Medicina Veterinária, especialmente no caso de animais exóticos ou silvestres tratados como estimação, no qual há carência de literatura científica descrevendo as suas características. A descrição anatômica é utilizada como embasamento na clínica e cirurgia para o estabelecimento de protocolos, de tratamentos e procedimentos cirúrgicos específicos a cada espécie. Atualmente, em Campos do Goytacazes, há pelo menos quatro Alpacas, *Vicugna pacos*, residentes no município e criados como pets não-convencionais, que são acompanhadas por Médicos Veterinários especialistas em animais silvestres.

O bloco torácico é formado pelo coração, vasos da base, traquéia e pulmões, sendo responsável pelo processo de transporte de nutrientes e gases, como

o oxigênio, para o corpo e também na eliminação de dióxido de carbono. Algumas das afecções que podem acometer as vísceras deste conjunto são: pneumonias, paralisia diafragmática, efusão pleural, distrofia muscular, defeitos do septo ventricular, miocardite, insuficiência cardíaca direita e esquerda, endocardite vegetativa, hemoparasitoses e verminoses (FOWLER, 2010). As pneumonias infecciosas provocadas por agentes etiológicos como *Actinomyces spp.*, *Bacillus anthracis*, *Escherichia coli*, *coronavirus*, *Burkholderia pseudomallei*, *Pasteurella spp.*, *Rhodococcus equi*, *Streptococcus spp.* e *Mycobacterium spp.* são pouco frequentes em alpacas. No entanto, a convivência desses animais com espécies domésticas potencialmente infectadas, como bovinos, caprinos, ovinos e equinos, pode representar um risco de transmissão. Essa possibilidade é especialmente relevante em

propriedades rurais mistas, nas quais os *pets* não convencionais compartilham o mesmo ambiente com espécies de produção suscetíveis. (FOWLER, 2010). Também, por conta do pastoreio misto com o gado, podem ser transmitidos nematóides que infectam os pulmões, como *Dictyocaulus filaria*, *Parelaphostrongylus tenuis*, *Protostrongylus rufescens*, *Muellerius capillaris* e *Cystocaulus spp.* O mesmo fato ocorre com as hemoparasitoses causadas por *Anaplasma spp.* e *Babesia spp.*, em que os microrganismos transmitidos por carrapatos podem estar presentes em animais domésticos (FOWLER, 2010).

Assim, existe uma grande possibilidade de que a integração de animais domésticos e silvestres, como alpacas, acarrete a transmissão de patologias, em especial, as que acometem o conjunto cardiopulmonar, prejudicando o funcionamento do organismo, comprometendo a hemodinâmica e a troca gasosa.

Objetivo

O objetivo deste trabalho foi a avaliação macroscópica do bloco torácico (coração, vasos da base, traquéia e pulmões) de uma alpaca macho, que veio a óbito, após uma hemoparasitose.

Metodologia

A dissecação da Alpaca foi realizada no Setor de Anatomia dos Animais Domésticos (SAAD) do Laboratório de Morfologia e Patologia Animal (LMPA) da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). O cadáver foi

posicionado em decúbito dorsal e foi realizada uma incisão através do plano sagital mediano, desde a região mentoniana até a púbica. Após rebater todas as estruturas da região lateral do tórax, de maneira estratigráfica, procedeu-se à desarticulação das articulações costoverbrais, preservando-se o máximo possível das costelas, a fim de utilizá-las posteriormente em estudos de osteologia. Com o acesso à cavidade torácica estabelecido, realizaram-se incisões na face ventral da língua e estruturas cervicais, seguindo da dissecação da cúpula diafragmática, a fim de retirar as vísceras do bloco do aparelho cardiorespiratório. Em sequência, foram efetuadas incisões nos principais vasos relacionados ao coração, incluindo a veia cava caudal, veia cava cranial, aorta, artéria pulmonar e veias pulmonares. Deste modo, foi retirado o bloco do interior do arca-bouço torácico, seguida da separação das estruturas formada por laringe, traqueia e pulmão do coração. Cada estrutura foi lavada e dissecada com o intuito de avaliar as características morfológicas inerentes à espécie.

Resultados

A laringe da alpaca (Figura 1) apresentou-se como um tubo cartilaginoso, formado por cinco cartilagens. A epiglote demonstrou formato pontiagudo e estava presente no ádito da laringe. No espécime analisado, as cartilagens aritenóides eram pares e representavam boa parte da cobertura dorsal do órgão. A cricóide apresentou formato anelar, compondo parte do tecto da laringe e comunicando-se com o primeiro anel traqueal. As

paredes laterais e o assoalho da cavidade laríngea eram formados pela cartilagem tireóide.

Figura 1: Laringe com ádito em evidência e cartilagem epiglote (seta).

Fonte: Arquivo pessoal.

A traqueia possuía 78 anéis cartilágneos incompletos dorsalmente, com a presença do músculo traqueal para seu fechamento. A primeira ramificação identificada foi o brônquio traqueal, o qual se projetava em direção ao lobo cranial direito do pulmão. Logo após, foi possível observar a bifurcação traqueal, com a presença da carina e os brônquios principais direito e esquerdo.

A lobação pulmonar era composta pelos lobos pulmonares craniais direito e esquerdo, lobos

pulmonares caudais direito e esquerdo e lobo pulmonar acessório, no pulmão direito.

Figura 2: Face costal dos pulmões esquerdo e direito em evidência: lobo cranial esquerdo (A); lobo caudal esquerdo (B); lobo cranial direito (C); lobo caudal direito (D).

Fonte: Arquivo pessoal.

O coração (Figura 3) apresentava formato cônico, com a presença de uma base e um ápice, o qual era formado pelo ventrículo esquerdo. Na face atrial foi possível identificar o sulco interventricular subsinuoso e na face auricular, o sulco interventricular paraconal. Além disso, nesta face foi possível identificar as aurículas, direita e esquerda. Internamente, o coração apresentava-se dividido em quatro câmaras: dois átrios e dois

ventrículos, e sua estrutura estava envolta por um pericárdio que se fixava ao esterno por meio de um ligamento esternopericárdico.

No espécime analisado, o tronco braquiocefálico, ramificação cranial da aorta, dava origem às artérias subclávias, direita e esquerda. Cranialmente, havia o tronco bicarotídeo, do qual emergiam as artérias carótidas comuns direita e esquerda (Figura 3). A ramificação caudal da aorta observada era o arco aórtico.

Figura 3: Face auricular do coração com artérias da base em evidência: tronco braquiocefálico (A) com artéria subclávia esquerda (1), artéria subclávia direita (2), tronco bicarotídeo (3), artéria carótida comum esquerda (4), e artéria carótida comum direita (5); ademais, é possível identificar arco aórtico (B) e tronco pulmonar (C).

Fonte: Arquivo pessoal.

Na região cervical, a veia jugular externa encontrava-se associada intimamente à artéria carótida comum e ao tronco vagossimpático, em ambos antímeros, e apresentam uma topografia superficial.

À necropsia foram identificados dois nódulos no pulmão direito, sendo um no lobo cranial e outro no lobo caudal. Ademais, foi encontrado um nódulo no diafragma, provavelmente por metástase devido à sua proximidade com o pulmão (Figura 4). As amostras foram encaminhadas para a análise histopatológica.

Figura 4: Achados de necropsia. Face costal dos pulmões, revelando nódulo em lobo pulmonar cranial direito (A); Nódulo na face diafragmática

do lobo pulmonar caudal direito (B); nódulo em diafragma (C).

Fonte: Arquivo pessoal.

Discussão

A análise morfológica da laringe, traqueia, brônquios principais e pulmões do aparelho respiratório evidenciou uma anatomia que se assemelha muito à de alguns animais domésticos e aos camelídeos do Novo Mundo. Por possuir semelhanças entre estruturas características de diferentes espécies, a anatomia da alpaca deve ser explorada para proporcionar subsídio às condutas clínica e cirúrgica destes animais.

A laringe apresenta o mesmo quantitativo de cartilagens das espécies domésticas, sendo que o formato pontiagudo da epiglote é consoante ao do equino e do carnívoro (KONIG, 2016). Os anéis traqueais também obedecem aos mesmos padrões dos animais domésticos, exceto pelo número, que neste caso está relacionado ao maior comprimento do pescoço.

A presença do brônquio traqueal (Figura 5) para a ventilação do lobo cranial direito ocorre tal como nos suínos (KONIG, 2016; MOTHÉ, 2024), ruminantes (KONIG, 2016) e demais camelídeos (SINGH, 2019). À exceção do lobo acessório, os demais lobos pulmonares da alpaca não possuem delimitação evidente (COOLEY, 2013; SINGH 2019), ou seja, as fissuras interlobares não são bem definidas, fato que se assemelha ao ocorrido nos equinos (DYCE, 2010; MOTHÉ, 2024), sendo a estrutura pulmonar mais básica entre as espécies domésticas, e difere da lobação delimitada por

fissuras do camelo dromedário (BELLO, 2017). O pulmão direito ocupa um espaço mais amplo no sentido cranio-caudal dentro da cavidade torácica, como descrito no estudo com a utilização de tomografia computadorizada de Cooley et al. (2013) e por Singh (2019). A borda caudal estabelece um contorno dorsal sobre o coração, delimitando a incisura cardíaca, detalhe que permite o contato do pericárdio com a parede torácica e é utilizado na rotina clínica para a ausculta cardíaca (KONIG, 2016).

Figura 5: Faces medial e diafragmática dos pulmões direito e esquerdo em evidência: lobo cranial direito (A); lobo caudal direito (B); lobo cranial esquerdo (C); lobo caudal esquerdo (D); lobo acessório (E); brônquio traqueal (F).

Fonte: Arquivo pessoal.

O formato e configuração das câmaras cardíacas apresentou aspecto simples. A presença do tronco bicarotídeo como origem comum das artérias carótidas corrobora o estudo de Pérez et al. (2018). A artéria subclávia esquerda emerge do tronco braquiocefálico (Figura 3) imediatamente após sua origem da aorta, em discordância com o que foi descrito por Pérez et al. (2018). A identificação de um ligamento que faz a fixação do pericárdio ao esterno (esternopericárdico) (Figura 6) difere do que foi descrito pelo autor supracitado. A presença desta estrutura que corrobora para a estática cardíaca na cavidade torácica ocorre tal como nos equinos e ruminantes domésticos (INTERNATIONAL COMMITTEE ON VETERINARY GROSS ANATOMICAL NOMENCLATURE, 2017).

Figura 6: Cavidade torácica, antímero direito: lobo cranial direito (A); lobo caudal direito (B); pericárdio fibroso (C); diafragma (D); ligamento esternopericárdico (E); esterno (F).

Fonte: Arquivo pessoal.

Ademais, a veia jugular externa apresentou-se adjacente à artéria carótida comum e ao tronco vagossimpático (Figura 7), diferente das espécies domésticas. Esta disposição tende a ser um fator complicador na punção e cateterização da veia jugular (SINGH, 2019), com a possibilidade de punção arterial erroneamente. É provável que esta organização diferenciada se deva ao baixo desenvolvimento da musculatura da região do pescoço da alpaca. Somado a isso, fatores como a ausência do sulco jugular em camélídeos e a pele

espessa na região cervical tornam este procedimento desafiador (SINGH, 2019).

Figura 7: Vasos e nervo na região cervical: veia jugular externa (A); artéria carótida comum (B); tronco vagossimpático (C).

Fonte: Arquivo pessoal.

Conclusão

A avaliação macroscópica do aparelho cardiorespiratório da *Vicugna pacos* é essencial para a compreensão topográfica e funcional das vísceras da cavidade torácica, uma vez que esse camelídeo possui variações e similaridades anatômicas quando comparadas à outros animais domésticos. Em vista da descrição realizada, foi possível observar que o espécime embora seja um

pseudo-ruminante, apresenta apenas algumas características semelhantes aos ruminantes verdadeiros, como o ligamento esternopericárdico, ramificação dos vasos da base do coração e o brônquio traqueal, enquanto outros aspectos se assemelham ao equinos como a conformação da laringe e a lobação pulmonar simples.

Dessa forma, a alpaca constitui-se de um animal único que devido a limitação de literatura disponível, a realização de procedimentos clínicos e cirúrgicos são complicados e restritos a comparações com outros animais domésticos e camelídeos, tornando-se necessário a elaboração de mais estudos para o entendimento efetivo da anatomofisiologia da espécie. Diante dessa perspectiva, após necropsia, as vísceras foram submetidas a um processo de formolização e glicerinação, como métodos de conservação de peças anatômicas para que o conhecimento possa se tornar mais visual e tátil, extrapolando, assim, os meios digitais.

Por fim, o número reduzido de espécimes constitui um fator limitante para resultados irrefutáveis, visto que foram identificadas incompatibilidades com a literatura limitada.

Referências

- BELLO A. **Fetal Differentiation of the Lower Respiratory Tract of the One Humped Camel (*Camelus Dromedarius*): Gross Observation.** Journal of Human Anatomy, v. 1, n. 3, 2017.
- COOLEY, S. D.; SCHLIPF, J. W. Jr; STIEGER-VANEGAS, S. M. **Computed tomographic**

characterization of the pulmonary system in clinically normal alpacas. American Journal of Veterinary Research, v. 74, n. 4, p. 572-578, 2013.

DYCE, K. M. **Tratado de Anatomia Veterinária.** [s.l.] Elsevier Editora Ltda, 2010.

FOWLER, Murray E. **Veterinary treatment of llamas and alpacas.** 2. ed. Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2010.

INTERNATIONAL COMMITTEE ON VETERINARY GROSS ANATOMICAL NOMENCLATURE. **Nomina Anatomica Veterinaria.** 6. ed. Hannover: World Association of Veterinary Anatomists, p. 234, 2017.

KÖNIG, Horst E.; LIEBICH, Hans-Georg. **Anatomia dos animais domésticos: texto e atlas colorido.** 7. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2021.

MOTHÉ, G. B. **Anatomia Descritiva e Topográfica dos Pulmões dos Animais Domésticos.** Revista Científica Multidisciplinar O Saber, v. 1, n. 1, 2024.

PÉREZ, W.; MÉNDEZ, V.; VÁZQUEZ, N.; KÖNIG, H-E. **Gross anatomy of the heart of the alpaca (*Vicugna pacos*, Linnaeus 1758).** Anatomia Histologia Embryologia, v. 47, n. 2, p. 182-190, fev. 2018.

SINGH, Baljit. **Tratado de Anatomia Veterinária.** 5. ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2019.

Veia safena magna: variação com veia safena acessória – tributária anterior e considerações morfométricas

Ana Luisa Dias Neves¹, Vitória Chríssie de Oliveira Pinheiro¹, Augusto Henrique Marchiodi¹,
Natália Santos Silveira¹, Rafael Leite Alves², Pollyana Helena Vieira Costa², Yves Moreira
Ribeiro², Arthur Adolfo Nicolato², Kennedy Martinez de Oliveira²

¹ Acadêmico de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

² Docente de Anatomia Humana da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

*Autor correspondente: pollyhvc1@gmail.com

Palavras-chave: Variação Anatômica, Anatomia, Veia Safena.

1 Introdução

A anatomia venosa dos membros inferiores sempre despertou grande interesse entre anatomistas e cirurgiões, refletido no legado de estudiosos cujos nomes permanecem associados a estruturas safenas. Entre eles destaca-se Robert R. Linton, cirurgião vascular escocês que, ao descrever as veias comunicantes da perna e a técnica operatória para sua ligadura, definiu a clássica Linha de Linton, traçada paralelamente à veia safena magna na perna, cerca de 2 cm posteriormente ao maléolo medial. Carlo Giacomini, anatomista italiano renomado por suas descrições detalhadas, também deixou contribuição marcante ao caracterizar a extensão cranial da veia safena parva, posteriormente conhecida como veia perfurante de Giacomini, estrutura relevante no estudo da drenagem posterior da coxa. Antes deles, Leonardo da Vinci,

em seus numerosos desenhos anatômicos derivados da dissecação de mais de vinte cadáveres, já retratava com precisão surpreendente o arco venoso posterior, mais tarde denominado veia perfurante de da Vinci. No século XX, William Dodd descreveu uma perfurante constante entre a veia safena magna e a veia femoral no terço médio da coxa, hoje reconhecida como veia perfurante de Dodd, cuja ligadura é fundamental em determinadas técnicas de safenectomia¹.

Essas contribuições históricas consolidaram o entendimento moderno da organização venosa dos membros inferiores, composta por sistemas profundo e superficial. O sistema profundo, localizado abaixo da fáscia muscular, drena músculos, órgãos e demais estruturas, enquanto o sistema superficial, formado por veias subcutâneas situadas acima da fáscia, é responsável principalmente pela drenagem da microcirculação cutânea². As principais

representantes desse último são as veias safenas magna e parva, que, em conjunto com suas tributárias, realizam a drenagem venosa superficial dos membros inferiores³.

A veia safena magna é a veia superficial mais longa do corpo humano. Inicia-se distalmente como continuação da veia marginal medial do pé e ascende ao longo da perna e da face medial da coxa, cruzando o hiato safeno até desembocar na veia femoral. Durante esse trajeto, recebe numerosas tributárias e veias acessórias tanto na perna quanto na coxa⁴. Trata-se de um vaso de elevada variabilidade anatômica, resultante não apenas de particularidades fisiológicas individuais, mas também de eventos embriológicos que moldam o desenvolvimento do sistema venoso superficial. Fatores bioquímicos e genéticos modulam esse processo, originando vasos com diferentes calibres, trajetos e padrões de conexão⁵.

As variantes anatômicas da veia safena magna são de grande relevância clínica e cirúrgica. Alterações em seu curso, em suas tributárias ou em suas conexões com veias profundas podem resultar em implicações significativas, como falhas cirúrgicas no tratamento de varizes, seleção inadequada de segmentos destinados a enxertos arteriais e ocorrência de refluxo venoso⁶⁻⁸. Assim, o reconhecimento preciso dessas variações torna-se essencial para o manejo cirúrgico seguro e para a adequada interpretação de exames de imagem, reforçando a importância contínua do estudo anatômico detalhado desse sistema.

2 Objetivo

Descrever a variação anatômica da veia safena magna encontrada em um cadáver durante uma dissecação de rotina.

3 Metodologia

Trata-se de um relato de caso de variação anatômica de veia safena magna. Foi feita a descrição da dissecação para exposição da veia safena magna feita no membro inferior esquerdo de um cadáver no laboratório de anatomia localizado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. A substância fixadora do membro utilizado foi em formaldeído 37%. A dissecação ocorreu entre março e junho de 2023, ao longo de 16 sessões de quatro horas cada. Tratava-se de um cadáver do sexo feminino, recebido na Universidade por doação pelo programa de doação de corpos “Vida Após a Vida”, com aproximadamente 60 anos de idade, com grande quantidade de tecido subcutâneo, com aproximadamente 6 cm de espessura. Para a dissecação foram utilizados: Bisturi nº23, Cabo de bisturi nº4, Tesoura-Mayo, Pinça dente-de-rato, Atlas de Netter de Anatomia Humana e os Métodos de Dissecação de Mizeres e Gardner, de 1988. O membro inferior direito do mesmo espécime também foi dissecado, porém, não foram encontradas variações anatômicas.

3.1 Traçado de linhas de incisão

Em decúbito dorsal, foram traçadas linhas de incisão na região anterior do membro inferior esquerdo do cadáver. As linhas seguiram os seguintes trajetos: Do tubérculo púbico até a espinha ilíaca ântero-superior, demarcando o limite na virilha; longitudinalmente na porção médio-anterior da coxa, usando um ponto médio a partir da primeira linha e estendendo-se em direção ao dorso do pé; transversalmente sobre a patela até as porções dos ligamentos colaterais do joelho; transversalmente entre os maléolos ao nível do tornozelo; e, transversalmente no dorso do pé, ao nível dos metatarsos.

Em seguida, com o auxílio de bisturi tamanho 23 em cabo de bisturi número 4 e pinça dente de rato, a pele, incluindo a epiderme e a derme, foi dissecada levantando-a, mantendo a aparência de "casca de laranja". Posteriormente, foi exposto o tecido subcutâneo, que abrigava o sistema venoso.

A veia safena magna localizava-se emergindo do dorso do pé, ascendia pela perna e passava pela face medial da coxa, atravessava o hiato safeno e desaguava na veia femoral. A partir daí, o tecido subcutâneo começou a ser removido por meio de divulsão com uma ponta romba de Tesoura-Mayo e uma pinça de dente de rato para expor mais porções da veia safena magna e um ramo acessório. Além disso, também foi observado que a veia acessória fluía para a veia safena magna antes da junção safeno-femoral.

3.2 Análise métrica

Para enriquecer a caracterização do sistema venoso apresentado, foi realizada uma análise morfométrica. Para tanto, considerou-se o trajeto total percorrido pelas veias desde um ponto distal até atingir o hiato safeno, bem como o diâmetro dos vasos, que foram medidos em pontos equidistantes ao longo desse trajeto por meio de uma régua centimétrica.

Para a veia safena magna, considerou-se seu trajeto clássico, por apresentar uma trajetória mais óbvia. Para tanto, a medida foi feita a partir da altura do maléolo medial, seguindo todo o trajeto até chegar ao hiato safeno. Para a veia acessória anterior, considerou-se o vaso originado no arco venoso dorsal e com trajeto anterior à veia safena magna, além de seguir um trajeto mais lateral na coxa, sendo medido também da altura do maléolo medial até o hiato safeno.

Após a obtenção das distâncias relativas a esses vasos, foram definidos pontos equidistantes equivalentes a $1/3$ da distância total medida. Para isso, os valores das trajetórias encontradas foram divididos por 3, definindo-se dois pontos ao longo do percurso, mais um ponto imediatamente antes de entrar no hiato safeno. Era nesses pontos que o diâmetro dos vasos era medido.

3.3 Análise estatística

Após a obtenção dos valores de diâmetro, estes foram submetidos à análise estatística, utilizando os métodos de Shapiro-Wilk e Mann-Whitney, com a distribuição dos valores e análise

estatística realizada por meio do software *Graphpad Prism* v. 8.0.

4 Resultados

Durante o processo de dissecação, foi encontrada uma variação anatômica para a veia safena magna. Começou a partir do arco venoso dorsal formando a safena magna em conjunto com uma veia anterior ascendente distinta separada da veia safena magna. Conseqüentemente, isso dá origem a dois ramos safenos que criam uma rede de anastomoses dentro do terço superomedial da perna (Figura A.1). Ao nível da tuberosidade tibial, medialmente na perna, formou-se um tronco comum dos vasos, que então se divide em dois ramos que seguem paralelos pelo terço medial da coxa (Figura A.2). Durante esse trajeto, essas veias permanecem separadas, exceto por uma comunicação angulada localizada no meio da coxa (Figura A.2), até atingirem o hiato safeno, onde se anastomosam novamente (Figura A.3).

Figura A.1 - Porção medial da perna e pé esquerdos. Em roxo: a safena magna. Em rosa: veia safena acessória – tributária anterior. Em azul: ramos venosos.

Figura A.2 - Porção superomedial da perna esquerda e porção medial da coxa esquerda. Em roxo: a veia safena magna. Em rosa: veia safena acessória – tributária anterior. Em laranja: na perna - tronco comum; na coxa - anastomose. Em azul: veia de outros ramos.

Figura A.3 - (A) Porção superior da coxa esquerda. Em roxo, a safena magna. Em rosa: veia safena acessória – tributária anterior. Em laranja: a junção da veia safena acessória – tributária anterior com a

safena magna. (B) Em roxo, a veia safena magna. Em rosa: veia safena acessória – tributária anterior. Em azul: veia epigástrica superficial e veia circunflexa ilíaca superficial. Linha pontilhada: junção safeno-femoral.

Para iniciar a análise morfométrica, primeiramente foi medida a distância correspondente ao trajeto total de cada vaso, obtendo-se os valores apresentados na tabela A.1.

Tabela A1 - Trajeto total da veia safena magna e da veia safena acessória, medido desde o maléolo medial até o hiato safeno.

Veia	Comprimento
Veia safena magna	69,4 cm
Safena acessória – tributária anterior	68 cm

Após a medição dos trajetos, foram estabelecidos pontos de equidistância ao longo do percurso, a partir dos quais foram medidos os diâmetros dos vasos, obtendo-se os seguintes valores expressos na tabela A.2.

Tabela A2 - Diâmetro das veias safena magna e acessória - tributária anterior em pontos equidistantes

Localização em relação ao hiato safeno	Veia safena magna	Safena acessória – tributária anterior
Ponto mais distal	0,25 cm	0,2 cm
Ponto mais proximal	0,3 cm	0,25 cm
Imediatamente antes	0,6 cm	0,55 cm

O valor médio do diâmetro corresponde a $0,31 \pm 0,10$ cm para a veia safena magna e $0,23 \pm 0,11$ cm

para a veia safena acessória. Com esses valores em mente, foi realizada uma análise estatística pelos métodos de Shapiro-Wilk e Mann-Whitney. O cálculo desses ensaios foi realizado utilizando os valores de diâmetro obtidos, sendo encontrado um valor de $p < 0,05$.

5 Discussão

Diante de tal trajetória diferente da esperada, foram iniciadas pesquisas para caracterizar as estruturas encontradas e identificar a variação, bem como seus prováveis impactos na prática médica clínica e cirúrgica.

É importante considerar os resultados da análise morfométrica realizada. O valor médio do diâmetro, assim como o valor de $p < 0,05$, revelam diferença estatisticamente significativa entre os valores encontrados. Dessa forma, esses resultados ajudam a diferenciar esses dois vasos, fortalecendo assim os critérios de classificação de variação. Além disso, a análise mostra que a trajetória da veia safena magna e da veia safena acessória – tributária anterior são semelhantes (1,4cm de diferença), o diâmetro da veia safena magna difere 0,35cm entre o trajeto dela, é como a diferença de diâmetro da safena acessória – tributária anterior.

Um estudo aponta para a existência de veias tributárias em trajetos variados entre os indivíduos, mas que possuem regras gerais de nomenclatura⁹. Assim, se o trajeto da tributária for paralelo à veia safena magna, ela é chamada de veia safena acessória, que pode ser anterior ou posterior em relação à veia safena magna, conforme apresentado no presente estudo. Além disso, Tubbs

et al (2016) apresentam 5 padrões associados à veia safena magna, sendo um deles semelhante ao encontrado, em que a veia safena magna e uma veia safena acessória – tributária anterior se unem imediatamente antes da junção safeno-femoral, sendo que esse padrão, segundo o autor, representa uma incidência de 2%. Dessa forma, é importante que novos estudos sejam desenvolvidos nessa área, para descrever a relevância clínica dessa variação, como este trabalho¹⁰.

Além disso, Caggiati et al. (2002) definem a veia safena magna acessória anterior como qualquer segmento venoso ascendente paralelo à veia safena magna e localizado anteriormente, tanto na perna quanto na coxa¹¹. Posteriormente foi definida como a presença de um compartimento safeno próprio do acessório anterior, visível nos exames duplex. Portanto, a veia safena acessória – tributária anterior está localizada lateralmente, anteriormente no mesmo plano tecidual da veia safena magna^{12,13}.

Essas definições permitem classificar a variação encontrada como a veia safena anterior, acompanhando a veia safena magna ao longo de todos os seus trajetos. Outra característica encontrada neste espécime que deve ser comentada é uma anastomose na altura do terço médio da coxa, entre as veias safenas anterior e magna. Esta anastomose tem uma particularidade em sua morfologia, pois conecta os dois vasos perpendicularmente.

Este artigo é importante para auxiliar os profissionais de saúde a estarem cientes das potenciais implicações clínicas nos membros inferiores associadas à veia safena magna. Em

cirurgias de insuficiência venosa, por exemplo, mapear as veias é importante para decidir o planejamento do tratamento de um paciente individual. Considerando que o sistema venoso é uma rede de vasos interligados e, portanto, qualquer influxo preservado após o tratamento na veia safena magna pode causar recidiva pós-operatória. Especialmente o maior risco de recidiva associado às tributárias anteriores, principalmente a veia acessória anterior^{8,9}.

A veia safena acessória – tributária anterior também está relacionada ao refluxo venoso superficial, como demonstrado pelo estudo epidemiológico de Schul et al., 2020¹². Essa análise demonstrou que a veia acessória anterior representa tanto uma fonte primária de refluxo quanto uma fonte progressiva, ou seja, causa o refluxo após a retirada da veia safena magna, em cerca de 10% a 14% dos casos. Além disso, o mesmo estudo apontou gravidade relevante no refluxo associado a acessória anterior, pois apresenta maior incidência de trombose venosa superficial em relação à veia safena magna. Além disso, a veia safena magna é um importante conduto utilizado na cirurgia de revascularização do miocárdio, mas às vezes os enxertos não são adequados devido às variantes anatômicas dessa veia⁶. Assim, é possível perceber a importância deste estudo no auxílio da prevenção da trombose, recorrência de procedimentos e no correto planejamento dos tratamentos.

6 Conclusão

As variações da veia safena podem ser responsáveis pelo refluxo venoso, trombose venosa profunda, falhas cirúrgicas no tratamento de varizes. Conhecer as variações do sistema de drenagem superficial é essencial para o sucesso dos procedimentos cirúrgicos. Além disso, esse conhecimento permitirá traçar um caminho para o tratamento clínico específico e orientar o paciente.

Referências

- [1] Fernandes GJM. Eponímia (Glossário de Termos Epônimos em Anatomia) e Etimologia (Dicionário Etimológico da Nomenclatura Anatômica). São Paulo: Plêiade; 1999. 297 p. (Série Cultura Anatômica).
- [2] Lee DK, Ahn KS, Kang CH, Cho SB. Ultrasonography of the lower extremity veins: anatomy and basic approach. *Ultrasonography*. 2017;36(2):120–30. DOI: 10.14366/usg.17001
- [3] Whing J, Nandhra S, Nesbitt C, Stansby G. Interventions for great saphenous vein incompetence. *Cochrane Database Syst Rev*. 2021;CD005624. DOI: 10.1002/14651858.CD005624.pub4
- [4] Standring S, editor. *Gray's Anatomia: A base anatômica da prática clínica*. Elsevier Brasil; 2010.
- [5] Albricker ACL, Andrade AGF, Almeida DS, Almeida GS, Andrade JMM, Santos PS, Barros MVL. Associação entre variação anatômica da veia safena magna e insuficiência venosa em pacientes submetidos à ultrassonografia vascular dos membros inferiores. *Arq Bras Cardiol - Imagem Cardiovasc*. 2018;31(2):97–101. Disponível em: <http://departamentos.cardiol.br/dic/publicacoes/revistadic/revista/2018/portugues/Revista02/revista-abc-imagem-original-3102221-portugues.pdf>
- [6] Maruyama Y, Imura H, Nitta T. Saphenous vein characteristics evaluated using three-dimensional contrastless computed tomography before coronary artery bypass grafting. *Gen Thorac Cardiovasc Surg*. 2021;69:444–50. DOI: 10.1007/s11748-020-01457-5
- [7] Cirocchi R, Henry BM, Rambotti M, Tomaszewsky KA, Cappelli M, Vettorello G, et al. Systematic review and meta-analysis of the anatomic variants of the saphenofemoral junction. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord*. 2019;7(1):128–38. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jvsv.2018.07.007>
- [8] Yilmaz SY, Pekoz BÇ, Dincer N, Deniz S, Oguzkurt L. Classification of reflux patterns in patients with great saphenous vein insufficiency and correlation with clinical severity. *Diagn Interv Radiol*. 2021;27(2):219–24. PMID: 33517254.
- [9] Svidersky Y, Goshchynsky VG, Migenko B, Migenko L, Pyatnychka O. Anterior accessory great saphenous vein as a cause of postoperative recurrence of veins after radiofrequency ablation. *J Med Life*. 2022;15(4):563–8. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9126448/>
- [10] Tubbs RS, Shoja MM, Loukas M. Bergman's *Comprehensive Encyclopedia of Human Anatomic Variation*. 1ª ed. New Jersey: John Wiley & Sons; 2016. p. 900–909.
- [11] Caggiati A, Bergan JJ, Gloviczki P, Jantet G, Wendell-Smith CP, Partsch H. *Nomenclature of*

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

the veins of the lower limbs: an international interdisciplinary consensus statement. *J Vasc Surg.* 2002;36(2):416–22. DOI:

[https://doi.org/10.1016/S0741-5214\(02\)00070-8](https://doi.org/10.1016/S0741-5214(02)00070-8)

[12] Schul MW, Vayuvegula S, Keaton TJ. The clinical relevance of anterior accessory great saphenous vein reflux. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord.* 2020;8(6):1014–20. DOI: 10.1016/j.jvsv.2020.07.010

[13] Fink C, Hartmann K, Mattausch T, Wenzel HC, Zollmann P, Veltman J, et al. Impact of a

synchronous prophylactic treatment of the anterior accessory saphenous vein on the recurrent varicose vein rate in patients undergoing thermal ablation of an insufficient great saphenous vein (SYNCHRONOUS-Study): study protocol for a prospective, multicentre, controlled observational study. *BMJ Open.* 2022;12:e061530. Disponível em:

<https://bmjopen.bmj.com/content/12/6/e061530>

Varição anatômica da artéria cólica direita: relato de caso

Larissa Soares de Assis¹, Pollyana Helena Vieira Costa², Thales de Moraes Ogawa¹, Maria Clara de Araújo Gontijo Lima¹, Arthur Mendes de Freitas¹, Ana Luiza Oliveira Abras da Silva¹, Rafael Leite Alves², Kennedy Martinez de Oliveira², Arthur Adolfo Nicolato², Yves Moreira Ribeiro²

¹ Estudante de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

² Docente do Departamento de Anatomia Humana da UFMG, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

*Autor correspondente: pollyhvc1@gmail.com

Palavras-chave: Anatomia Humana; Varição Anatômica; Artéria Mesentérica Superior; Artéria cólica direita; Colectomia.

1 Introdução

Os primeiros anatomistas a descreverem sistematicamente os ramos da artéria mesentérica superior, incluindo Friedrich Henle, Joseph Hyrtl e Adolph Lipshutz, já destacavam a irregularidade da presença da artéria cólica direita. Nessa época, a artéria era referida de modo inconsistente em atlas e tratados anatômicos, variando entre uma estrutura “regular”, “ocasional” ou “ausente”. Hyrtl, em especial, enfatizou que a artéria destinada ao cólon ascendente apresentava grande variabilidade, podendo surgir isoladamente da artéria mesentérica superior, de um tronco comum com a ileocólica, ou ainda como ramo do lado direito da artéria cólica média. Essa multiplicidade de padrões levou vários autores do século XIX a afirmar que a artéria cólica direita seria “o mais inconstante dos ramos da mesentérica superior”, uma observação que perdura na literatura contemporânea [1,2].

Com o avanço da anatomia descritiva no século XX, especialmente nos trabalhos de Michels e de Anson & McVay, a artéria cólica direita passou a ser reconhecida como o ramo mais inconstante da artéria mesentérica superior, podendo estar ausente em 30–50% das dissecações, originar-se diretamente da artéria mesentérica superior, compartilhar um tronco comum com a artéria ileocólica ou cólica média, ou corresponder simplesmente ao ramo direito da cólica média. Essa variabilidade influenciou a padronização terminológica posterior, de modo que tanto a Nomina Anatomica quanto a Terminologia Anatomica mantiveram a denominação “arteria colica dextra” sem epônimo, refletindo a ausência de um descobridor único e a inconsistência estrutural da artéria. Embora frequentemente mencionada no contexto do cólon direito, a referência ao Tronco de Henle, uma confluência venosa descrita por Friedrich Henle, não se

relaciona diretamente à artéria cólica direita. No século XXI, métodos como angiotomografia, reconstruções 3D, angiografia intraoperatória e dissecações de alta precisão confirmaram a variabilidade histórica da artéria cólica direita, reforçando seu papel como uma das artérias mais imprevisíveis do território mesentérico [1,2].

Mesmo com tais variações em sua presença e origem, seu trajeto e território de irrigação mantêm características relativamente constantes, conforme demonstrado a seguir. A artéria cólica direita é ramo da artéria mesentérica superior [3]. Ele segue em direção ao cólon ascendente, suprindo esta porção do intestino grosso, e normalmente se divide em ramos superior e inferior, também conhecidos como ascendente e descendente. Esses ramos se anastomosam, respectivamente, com as artérias ileocólica e cólica média, fazendo parte da arcada arterial justacólica.

Além dessa descrição, é importante destacar que a própria presença da artéria cólica direita já é considerada uma variação anatômica, pois é uma das artérias cólicas mais inconsistentes em termos de frequência [3]. Quando presente, surge diretamente da artéria mesentérica superior em aproximadamente 40–70,8% dos casos. Outras origens incluem a artéria ileocólica (12–13,8%) e a artéria cólica média (5,4–30%) [4].

Portanto, a importância de descrever essa variação é evidente. Em primeiro lugar, devido às potenciais complicações cirúrgicas que podem resultar da falta de conhecimento sobre essa anatomia vascular, principalmente em procedimentos realizados próximos ao seu curso, considerando o uso crescente da cirurgia de

precisão. Por exemplo, na excisão mesocólica completa para câncer de cólon direito, uma técnica que requer compreensão meticulosa da anatomia linfovascular relevante e dissecação individualizada [5], essa variação desempenha um papel crítico. Esta abordagem é preferível à hemicolecomia direita padrão para câncer de cólon direito e transversal [6].

Em segundo lugar, o conhecimento dessa variação é necessário para avaliar as possíveis implicações clínicas que ela pode apresentar. A falha na identificação de variações vasculares durante procedimentos minimamente invasivos pode levar a complicações graves, como sangramento incontrolável.

Diante dessas considerações, o objetivo do presente estudo é descrever a origem da artéria cólica direita observada em dois cadáveres diferentes, um masculino e outro feminino.

2. Metodologia / resultados e relato de caso

O presente estudo baseia-se em dissecações de rotina em projeto de extensão realizado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. As variações anatômicas descritas foram observadas em dois cadáveres, um masculino e outro feminino, preservados em solução de formaldeído a 10%. Os cadáveres são originários do programa de doação de corpos “Vida Após a Vida” da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Os achados anatômicos foram na região abdominal, especificamente no compartimento infracólico, que é superiormente limitado pelo cólon transversal.

O objetivo da dissecação foi definido como a exposição da vasculatura intestinal, particularmente a do intestino grosso. Foi realizada uma incisão abdominal através da pele e tecido subcutâneo, incluindo as fáscias presentes na região (fáscias de Scarpa, Camper e Gallaudet), seguida de dissecação da musculatura da parede abdominal (músculos oblíquos externos e internos, reto abdominal e transversos do abdome) e peritônio, incluindo o omento maior. Ao longo da dissecação, várias estruturas foram estudadas e refletidas para melhorar a visualização da anatomia interna.

Devido à presença de gordura visceral significativa nos cadáveres, parte do mesentério foi removida. Além disso, o jejuno e o íleo foram deslocados para a esquerda para permitir melhor visualização da vascularização do cólon ascendente e transversos.

Uma vez que os vasos se tornaram visíveis, uma dissecação adicional foi realizada para traçar o curso da vasculatura da forma mais clara possível. Isso envolveu a divisão cuidadosa dos tecidos e a remoção do tecido adiposo, linfonodos e fibras nervosas. A artéria mesentérica superior foi identificada pela primeira vez, seguida por seus principais ramos: a artéria cólica média, a artéria ileocólica e a artéria cólica direita.

Observou-se que a artéria mesentérica superior, ramo direto da aorta abdominal, deu origem à artéria cólica média e à artéria ileocólica, de onde se originou a artéria cólica direita (Figura A.1). Um ramo anastomótico foi identificado entre a artéria cólica direita e a artéria cólica média, formando uma arcada arterial. Essa estrutura se assemelhava ao Arco de Riolan, que é tipicamente descrito no lado esquerdo; no entanto, até onde sabemos, tal arco não foi relatado no lado direito na literatura atual no momento desta publicação.

Figura A.1. Variação descrita no cadáver do sexo masculino. A artéria mesentérica superior originou dois ramos: artéria cólica média e um tronco comum entre artéria cólica direita e artéria ileocólica. E, uma anastomose prematura entre a artéria cólica média e a artéria cólica direita

Fonte: arquivo pessoal dos autores.

3 Discussão

A artéria cólica direita é a mais variável das artérias cólicas e supre os dois terços superiores do cólon ascendente e a flexura cólica direita (Batra et al., 2024). Compreender suas variações é essencial para a boa prática médica, pois esse conhecimento orienta os cirurgiões na execução de procedimentos bem-sucedidos, principalmente durante as colectomias.

Em um estudo envolvendo 50 cadáveres [7], Gamo et al. (2015) verificaram que em 40% dos casos, as três artérias cólicas direitas se originaram independentemente da artéria mesentérica superior; em 20%, um tronco comum surgiu entre a artéria cólica média e a artéria cólica direita; em 32%, a artéria ileocólica e a artéria cólica direita compartilhavam um tronco comum; e em 8%, a artéria cólica direita estava ausente. Da mesma forma, Haywood et al. (2016), em um estudo com 25 cadáveres [6], observaram a artéria cólica direita como um ramo da artéria cólica média em 36% dos espécimes; emergindo da raiz da artéria cólica média em 12%; independentemente da artéria mesentérica superior em 32%; da artéria ileocólica em 12%; e em 2% dos casos, a artéria cólica direita estava ausente.

No presente estudo, a artéria cólica direita originou-se independentemente da artéria mesentérica superior no cadáver feminino (Figura A.1), enquanto no cadáver masculino originou-se de um tronco comum com a artéria ileocólica (Figura A.2). Além disso, no cadáver masculino, foi identificada uma anastomose prematura entre a artéria cólica direita e a artéria cólica média, assemelhando-se ao Arco de Riolan, mas ainda não

foi descrita na literatura do lado direito. Diante dessas comparações e achados, é fundamental enfatizar que as variações da artéria cólica direita são a regra, e não a exceção [8], reforçando a importância da compreensão da diversidade vascular do cólon na prática clínica e cirúrgica.

Do ponto de vista cirúrgico, a hemicolecomia tem sido o procedimento de escolha para doenças malignas e benignas do cólon direito. Nas últimas duas décadas, a adoção de procedimentos minimamente invasivos, como laparoscopia e cirurgia robótica, aumentou significativamente devido às vantagens que oferecem em relação à cirurgia aberta [6,9,10].

No entanto, as técnicas laparoscópicas têm limitações, como redução da percepção tridimensional, aumentando o risco de lesão vascular - particularmente em pacientes com variações vasculares anatômicas [11]. A artéria cólica direita e a veia cólica direita são estruturas finas e a tração aumenta o risco de ruptura. A ruptura desses vasos em uma cirurgia minimamente invasiva pode levar a sangramento incontrolável, exigindo conversão para cirurgia aberta [9]. Assim, entender a anatomia vascular do cólon direito é essencial não apenas para evitar complicações durante os procedimentos cirúrgicos, mas também para melhorar sua segurança geral.

Outro procedimento de alta relevância é a excisão mesocólica completa (EMC) para câncer de cólon direito. O objetivo da EMC é remover o cólon afetado junto com seu suprimento linfovascular associado [12]. Dada a alta variabilidade na anatomia da artéria cólica direita - particularmente em relação à sua origem, conforme

mostrado nas Figuras A.1 e A.2 - a aplicação dos princípios da EMC nas ressecções do cólon direito pode apresentar desafios significativos sem conhecimento anatômico prévio [13].

A EMC avançou rapidamente, como visto com a adoção de procedimentos de hemicolectomia direita laparoscópica estendida e hemicolectomia robótica [14-16]. Esses avanços destacam a necessidade de fornecer às comunidades anatômicas e cirúrgicas *insights* contemporâneos e precisos sobre a anatomia relevante, como as variações estruturais da artéria cólica direita, uma artéria chave na vascularização de tumores no cólon ascendente.

4 Conclusão

Este estudo identificou duas variações distintas na origem da artéria cólica direita em dois cadáveres. No primeiro caso, a artéria cólica direita surgiu independentemente da artéria mesentérica superior; no segundo, originou-se de um tronco comum com a artéria ileocólica. Além disso, uma anastomose precoce única entre artéria cólica direita e artéria cólica média - semelhante ao Arco de Riolan - foi observada no segundo caso. Esses achados ressaltam a variabilidade significativa da anatomia da artéria cólica direita e a necessidade de imagens pré-operatórias detalhadas e dissecação intraoperatória cuidadosa para evitar complicações. Compreender essas variações é crucial para melhorar os resultados cirúrgicos, especialmente em procedimentos como EMC para câncer de cólon direito, onde o conhecimento vascular preciso é imperativo. Mais estudos são

necessários para explorar as implicações clínicas dessas variações além de sua relevância cirúrgica.

Referências

- [1] Haywood M, Molyneux A, et al. Right colic artery anatomy: a systematic review of cadaveric studies. *Tech Coloproctol.* 2017;21(12):937–943.
- [2] Zoulamoglou M, Zarokosta M, Mariolis-Sapsakos T, et al. Anomalous origin of the right colic artery from the right gastroepiploic artery. *J Surg Case Rep.* 2017;2017(11):rjx204.
- [3] Tubbs RS, Shoja MM, Loukas M. Bergman's *Comprehensive Encyclopedia of Human Anatomic Variation.* 1st ed. Wiley Blackwell; 2016. 1451 p.
- [4] Bruzzi M, M'Harzi L, Poghosyan T, Sénéchal Q, Cormier F, Genty C, Régimbald J. Vascularização arterial do cólon direito com implicações cirúrgicas. *Surg Radiol Anat.* 2020;42:429–435. <https://doi.org/10.1007/s00276-019-02359-9>
- [5] Haywood M. Right colic artery anatomy: a systematic review of cadaveric studies. *Tech Coloproctol.* 2017;21(12):937–943. <https://doi.org/10.1007/s10151-017-1717-6>
- [6] Haywood M, Bhatia R, Raghunathan A, Abrahams PH, Gupta A. The right colic artery: an anatomical demonstration and its relevance in the laparoscopic era. *Ann R Coll Surg Engl.* 2016;98:560–563. <https://doi.org/10.1308/rcsann.2016.0257>
- [7] Gamo E, Jiménez C, Pallares E, Muñoz-Bellvís L, López-Mondejar R, Martínez-González MÁ, Pérez-Martínez C. The superior mesenteric artery and the variations of the colic patterns: a

new anatomical and radiological classification of the colic arteries. *Surg Radiol Anat.*

2016;38(5):519–527.

<https://doi.org/10.1007/s00276-015-1608-3>

[8] Batra APS, Singh G, Garg S, Rajpal S. Variations in origin of right colic artery supplying colon. *CIBTech J Surg.* 2013;2(1):14–20.

[https://www.cibtech.org/J-](https://www.cibtech.org/J-Surgery/PUBLICATIONS/2013/Vol_2_No_1/CJ)

[Surgery/PUBLICATIONS/2013/Vol_2_No_1/CJ](https://www.cibtech.org/J-Surgery/PUBLICATIONS/2013/Vol_2_No_1/CJ)
S-02-01-Contents.htm

[9] Crane J, Hamed M, Borucki JP, El-Hadi A, Shaikh I, Stearns AT. Complete mesocolic excision versus conventional surgery for colon cancer: a systematic review and meta-analysis. *Colorectal Dis.* 2021;23(7):1670–1686.

<https://doi.org/10.1111/codi.15644>

[10] Horvath P, Steidle C, Yurttas C, Baur I, Königsrainer A, Königsrainer I. Possible advantages of minimal-invasive approaches in rectal cancer surgery: a nationwide analysis. *J Clin Med.* 2023;12(14):4765.

<https://doi.org/10.3390/jcm12144765>

[11] Alsabilah J, Kim WR, Kim NK. Vascular structures of the right colon: incidence and variations with their clinical implications. *Scand J Surg.* 2017;106:107–115.

[12] Dimitriou N, Griniatsos J. Complete mesocolic excision: techniques and outcomes.

World J Gastrointest Oncol. 2015;7(12):383–388.

<https://doi.org/10.4251/wjgo.v7.i12.383>

[13] Willaert W, Ceelen W. Extent of surgery in cancer of the colon: is more better? *World J Gastroenterol.* 2015;21(1):132–138.

<https://doi.org/10.3748/wjg.v21.i1.132>

[14] Hohenberger W, Weber K, Matzel K, Papadopoulos T, Merkel S. Standardized surgery for colonic cancer: complete mesocolic excision and central ligation—technical notes and outcome. *Colorectal Dis.* 2009;11:354–364.

<https://doi.org/10.1111/j.1463-1318.2008.01735.x>

[15] Emmanuel A, Haji A. Complete mesocolic excision and extended (D3) lymphadenectomy for colonic cancer: is it worth that extra effort? A review of the literature. *Int J Colorectal Dis.* 2016;31:797–804. <https://doi.org/10.1007/s00384-016-2502-0>

[16] Wu C, Ye K, Wu Y, Chen Q, Xu J, Lin J, Kang W. Variations in right colic vascular anatomy observed during laparoscopic right colectomy. *World J Surg Oncol.* 2019;17(1):16. <https://doi.org/10.1186/s12957-019-1561-4>

Av. Prof. Lineu Prestes 2415,
Prédio Biomédicas III,
São Paulo/SP

Site: <https://www.sbanatomia.org.br/public/index.php>

(11) 9 8593-2950

sbanatomy@gmail.com

Rev. O ANATOMISTA

e-mail: revista.o.anatomista@gmail.com

Instagram: @o.anatomista.sba